

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Leseflüssigkeit messbar verbessern bei Sehbehinderung und Lese-Rechtschreibstörung

Adaption und praktische Erprobung im Zuge einer Einzel-fallstudie mit einer Schülerin mit Sehbehinderung

eingereicht von: Andrea Bolli Tschanz

Begleitung: Prof. Dr. Fabian Winter

11. Mai 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Wirksamkeit eines individuellen Förderprogramms zur Verbesserung der Leseflüssigkeit bei einer Schülerin mit Sehbehinderung und Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Die Einzelfallstudie kombiniert quantitative und qualitative Methoden. Es wurden psychometrische Instrumente wie der FEW-JE oder der SLRT-II genutzt. Die Förderung basierte auf SMART-Zielen und adaptiven Technologien. Die Ergebnisse zeigen signifikante Fortschritte in den Bereichen Leseflüssigkeit, Selbstregulation und technischer Selbstständigkeit. Als zentrale Wirkfaktoren konnte die reduzierte Sehschärfe, instabile Blickmotorik und visuelle Wahrnehmungsstörungen (VVWS) identifiziert werden. Die wissenschaftliche Relevanz dieser Arbeit liegt in der systematischen Integration visueller und schriftsprachlicher Aspekte in die Förderdiagnostik. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen können auf ähnliche Fälle übertragen werden und leisten somit einen Beitrag für die sonderpädagogische Praxis.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Klassifikation von Sehbeeinträchtigungen	7
2.1.1	Medizinische und sozialrechtliche Definitionen	7
2.1.2	Funktionale und pädagogische Perspektiven	8
2.1.3	Low Vision und visuelle Wahrnehmungsstörungen	8
2.2	Visuelle Wahrnehmung	9
2.3	Lese-Rechtschreibstörung	11
2.4	Leseflüssigkeit	13
2.5	Visuelle Komponente beim Lesen	14
3	Methodik der Einzelfallstudie	18
3.1	Zielsetzung, Forschungsfrage und Hypothese	18
3.1.1	Zielsetzung	18
3.1.2	Forschungsfragen	18
3.1.3	Hypothese	18
3.2	Forschungsdesign und methodische Verankerung	19
3.3	Ethische Aspekte	19
3.4	Fallbeschreibung nach ICF	20
3.4.1	Körperfunktionen und -strukturen	21
3.4.2	Aktivitäten und Partizipation	23
3.4.3	Umweltfaktoren	23
3.4.4	Personenbezogene Faktoren	23
3.5	Beschreibung der Untersuchungsinstrumente	24
3.5.1	Diagnostische Tests zur visuellen Wahrnehmung	24
3.5.2	Diagnostische Tests zur Lese­flüssigkeit und Lesekompetenz	25
3.6	Datenerhebung	27
3.6.1	Erhebung der visuellen Wahrnehmung	27
3.6.2	Erhebung der Lesekompetenz	28

3.7	Auswahl und Adaption der Fördermethoden _____	30
3.7.1	Zielsetzung der Förderung _____	30
3.7.2	Theoretische und empirische Grundlage der Förderplanung _____	31
3.7.3	Relevante Förderkonzepte und Modelle _____	32
3.7.4	Individuelle Förderzielsetzung _____	34
3.7.5	Planung der Fördermassnahmen _____	36
3.7.6	Differenzierung und Anpassung _____	40
3.7.7	Dokumentation der Förderplanung _____	42
4	Ergebnisse _____	44
4.1	Visuelle Wahrnehmung _____	44
4.2	Lesekompetenz _____	47
4.3	Subjektive Wahrnehmungen und Reflexionsgespräche _____	51
4.3.1	Wahrnehmungen der Schülerin _____	51
4.3.2	Rückmeldungen von Eltern und Lehrpersonen _____	52
4.3.3	Videobasierte Beobachtungen _____	52
4.4	Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse _____	54
5	Diskussion _____	57
5.1	Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung _____	57
5.1.1	Visuelle Wahrnehmung und Lesekompetenz im ICF-Rahmen _____	57
5.1.2	Subjektive Wahrnehmungen als Evidenz funktionaler Veränderung _____	62
5.1.3	Bezug zur SMART-Ziel-Erreichung _____	63
5.2	Theoretische Einordnung und Einbettung in den Forschungsstand _____	65
5.2.1	Visuelle Verarbeitung, Lesekompetenz und Diagnostik im Kontext aktueller Modelle _____	65
5.2.2	Evidenzbasierte Förderung von Leseflüssigkeit und Selbstregulation bei LRS _	66
5.3	Methodenkritik und Limitationen _____	67
5.4	Praxisimplikationen _____	68
5.5	Forschungsperspektiven _____	70
6	Fazit _____	71
7	Literaturverzeichnis _____	72

8	Abbildungsverzeichnis	79
9	Tabellenverzeichnis	79
10	Anhangsverzeichnis	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Einleitung

Die Förderung der Leseflüssigkeit bei Kindern mit besonderen Lernvoraussetzungen stellt eine bedeutende pädagogische Herausforderung dar. Insbesondere bei Kindern mit einer Sehbehinderung, die zusätzlich eine niedrige Lesekompetenz aufweisen (Henriksen & Laemers, 2016, S. 243-244), sind individuelle Förderansätze erforderlich, um ihre Lesefähigkeit gezielt zu verbessern (Rosebrock, Nix, Rickmann & Gold, 2021, S. 14-15, 18, 45, Mayer, 2022a, S. 116, 118). Diese Arbeit untersucht, wie durch spezifische Fördermassnahmen die Leseflüssigkeit eines sehbeeinträchtigten Kindes mit einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS) verbessert werden kann. Dazu wird eine Einzelfallstudie durchgeführt, welche die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines massgeschneiderten Trainingsprogramms dokumentiert.

Der erste Teil erläutert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der Thematik notwendig sind. Dazu gehören die Definitionen zu Sehbeeinträchtigung, LRS, Leseflüssigkeit und der visuellen Komponente beim Lesen. Besondere Aufmerksamkeit wird der visuellen Wahrnehmung gewidmet, die bei allen Kindern mit Leseschwierigkeiten, unabhängig von einer Sehbehinderung, eine zentrale Rolle spielen kann (Schuhmacher, 2020, S. 58-59, S. 173-175).

Im zweiten Teil wird die konkrete Fallstudie beschrieben. Dabei werden der Forschungsansatz, die Zielstellung, die Forschungsfragen und die daraus abgeleitete Hypothese vorgestellt. Anschließend erfolgt eine Darstellung der Ausgangslage des Kindes anhand der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY, WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022).

Es folgen die Beschreibung der Untersuchungsinstrumente sowie deren Anpassung an die speziellen Bedürfnisse des Kindes und die diagnostischen Schritte. Die daraus resultierenden Ergebnisse dienen dazu, die Einschränkungen zu differenzieren und individuelle Fördermassnahmen zu entwickeln. Zusätzlich wird beschrieben, wie die Lesematerialien an die Bedürfnisse des Kindes modifiziert wurden.

Nach der Durchführung der Fördermassnahmen folgt eine Auswertung der Ergebnisse, die im Hinblick auf die Wirksamkeit der Intervention analysiert werden.

Die abschliessende Diskussion vergleicht die Ergebnisse vor und nach dem Förderprogramm und reflektiert die Grenzen der Studie. Zudem werden Anregungen für zukünftige Forschungen und weiterführende Massnahmen gegeben.

Diese Masterarbeit zielt darauf ab, evidenzbasierte Ansätze für die Förderung von Kindern mit Sehbeeinträchtigung und LRS zu entwickeln. Sie liefert auch Impulse für zukünftige pädagogische Förderprogramme, die auf die speziellen Bedürfnisse dieser Kinder eingehen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Klassifikation von Sehbeeinträchtigungen

Sehbeeinträchtigungen umfassen ein breites Spektrum an Einschränkungen der visuellen Wahrnehmung, die unterschiedlich klassifiziert werden können. Während im alltäglichen Sprachgebrauch Begriffe wie Sehbehinderung, Sehschädigung und Low Vision oft synonym verwendet werden, bestehen in der Fachliteratur klare Differenzierungen. Diese Einteilungen beruhen auf medizinischen, sozialrechtlichen sowie funktionalen und pädagogischen Kriterien, die für Diagnostik, Fördermassnahmen und gesellschaftliche Teilhabe von grosser Bedeutung sind (Lang & Heyl, 2021, S. 17; SZBLIND, 2024, S. 5).

2.1.1 Medizinische und sozialrechtliche Definitionen

Die medizinische Klassifikation von Sehbeeinträchtigungen basiert primär auf Sehschärfe (Visus) und Gesichtsfeldverlusten. In den deutschsprachigen Ländern wird häufig die sozialrechtlich-medizinische Klassifikation der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) herangezogen. Diese unterscheidet drei Hauptkategorien (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, 2011, zitiert nach Lang & Heyl, 2021, S. 18):

Sehbehinderung: Visus von höchstens 0.3 auf dem vorteilhafteren Auge mit optimaler Korrektur.

Hochgradige Sehbehinderung: Visus von höchstens 0.05.

Blindheit: Visus von höchstens 0.02 oder eine andere schwerwiegende Beeinträchtigung des Sehvermögens.

Diese Einteilung ist relevant für die Zuweisung von rechtlichen Unterstützungsleistungen und den Anspruch auf Hilfsmittel und Fördermassnahmen (Walther, 2014, S. 60). Allerdings berücksichtigen diese Definitionen ausschliesslich medizinische Parameter, ohne die individuellen Auswirkungen auf den Alltag zu erfassen.

Deshalb rückt zunehmend die ICF-CY (WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger et al., 2022) in den Fokus, die spezifische Anforderungen an schulische und soziale Teilhabe berücksichtigt. Diese geht über die medizinische Diagnose hinaus und betrachtet Sehbeeinträchtigungen im Zusammenspiel mit individuellen, sozialen und umweltbezogenen Faktoren (Lang & Heyl, 2021, S. 19), wie Abbildung 1 veranschaulicht.

Abbildung 1. Grundstruktur der WHO-Klassifikation ICF (zitiert nach Lang & Heyl, 2021, S. 19)

2.1.2 Funktionale und pädagogische Perspektiven

In pädagogischen und rehabilitativen Kontexten werden Sehbeeinträchtigungen weniger anhand medizinischer Kriterien, sondern vielmehr in Bezug auf die funktionale Nutzung des Sehvermögens definiert (Henriksen & Laemers, 2016, S. 21). Entscheidend ist, wie visuelle Einschränkungen den Alltag, das Lernen und die soziale Interaktion beeinflussen.

Ein Beispiel ist die unterschiedliche Wahrnehmung je nach Umgebung: Eine Person mit einer Sehschärfe von 0.3 kann unter idealen Lichtbedingungen unter Umständen gut lesen, jedoch in dunklen Räumen oder bei Kontrastminderung erhebliche Schwierigkeiten haben., weshalb vergrößerte Schrift, kontrastreiche Materialien und optimierte Beleuchtung zentrale Massnahmen für die schulische Inklusion darstellen. Als Faustregel gilt bei einem Visus von 0.3 ein Vergrößerungsbedarf von etwa. 1.6× nach der Formel $0.5/\text{Visus}$ (Henriksen & Laemers, 2016, S. 123.124 & S. 128-133 & S. 157).

Die pädagogische Praxis orientiert sich zunehmend an inklusiven Konzepten, die nicht nur den Grad der Sehbeeinträchtigung berücksichtigen, sondern auch Lernstrategien, den Einsatz assistiver Technologien und die Selbstständigkeit der betroffenen Person fördern (Walthes, 2014, S. 63-66). Dies zeigt sich insbesondere im Bereich Low Vision, der im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.

2.1.3 Low Vision und visuelle Wahrnehmungsstörungen

Der Begriff Low Vision beschreibt eine funktionale Sehbehinderung, die trotz medizinischer Korrektur die Bewältigung des Alltags, insbesondere das Lernen, erschwert (Henriksen & Laemers, 2016, S. 27). Im englischsprachigen Raum wird Low Vision oft synonym mit visual impairment verwendet, wobei vollständige Blindheit ausgeschlossen ist (Lueck, 2015, S. 3-4). Die zentrale

Herausforderung bei Low Vision liegt in der Nutzung des verbleibenden Sehvermögens. Individuelle Förderansätze betonen daher den Einsatz von Hilfsmitteln wie Lupen, Vergrößerungssoftware, sowie Bildschirmlesegeräte, die Anpassung von Materialien wie grössere Schrift und hoher Kontrast wie auch didaktische Massnahmen zur Stärkung visueller Wahrnehmungskompetenzen (Henriksen & Laemers, 2016, S. 27 & 157-191). Lueck (2004, S. 3) beschreibt Low Vision als einen Zustand von «a vision loss that is severe enough to impede an individual's ability to learn or perform usual tasks of daily life [...] but still allows some functionally useful visual discrimination».

Ein weiterer relevanter Bereich sind visuelle Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (VVWS), auch bekannt als Cerebral Visual Impairment (CVI). Dabei handelt es sich um neurologisch bedingte Beeinträchtigungen der visuellen Verarbeitung im Gehirn, die unabhängig von einer okulären Erkrankung auftreten können (Unterberger, 2016, S. 18-19). Im Folgenden wird der international gebräuchliche Begriff CVI verwendet, da er in der Fachliteratur am häufigsten verwendet wird und somit eine bessere Vergleichbarkeit der Studienergebnisse ermöglicht (Limbach et al., 2023, S. 49-58, Tactuel, 2015a; Walthes, 2014, S. 79-81).

In der pädagogischen Praxis ist eine genaue Unterscheidung zwischen Low Vision und CVI unerlässlich, da die Förderstrategien variieren (Walthes, 2014, S. 149). Während bei Low Vision die optische Anpassung und Hilfsmittel im Mittelpunkt stehen, konzentrieren sich CVI-Ansätze auf die visuelle Verarbeitung und kompensatorische Massnahmen. Bei Kindern mit CVI kommen jedoch, insbesondere bei ausgeprägtem Crowding, einer erschwerten Erkennung einzelner Zeichen in dichter Textumgebung (Lang & Heyl, 2021, S. 88 & S.103), auch Hilfsmittel wie iPads zum Einsatz, um durch Vergrößerung und gezielte Reizreduktion die visuelle Informationsverarbeitung zu erleichtern (Limbach, Schücker & Weigelt, 2023, S. 60).

Die verschiedenen Formen der Sehbeeinträchtigungen wirken sich direkt auf die visuelle Wahrnehmung und das Lesen aus. Während einige Kinder durch Hilfsmittel unterstützt werden können, benötigen andere spezifische Förderstrategien, um visuelle Informationen effektiv zu verarbeiten (Walthes, 2014, S. 63-66). Die folgenden Abschnitte erläutern detailliert die visuellen Wahrnehmungsprozesse und ihre Bedeutung für das Lesen.

2.2 Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung ist ein hochkomplexer Prozess, der weit über die reine Sehschärfe hinausgeht. Sie beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, visuelle Reize zu verarbeiten und eine Vielzahl kognitiver Funktionen wie die Erkennung von Formen, Farben, Bewegungen und räumlichen Beziehungen zu ermöglichen (Fazzi, Signorini, Bova, Ondej, Bertone & Misefari, 2007, S. 299-300; SZBLIND, 2024, S. 3). Dieser Prozess verläuft in mehreren Stufen: Zunächst werden visuelle Reize durch das Auge aufgenommen, vom Thalamus gefiltert und schliesslich in der primären Sehrinde

verarbeitet. Hier erfolgt eine erste Analyse grundlegender Merkmale wie Licht, Farben und Kontraste, die als niedere visuelle Funktionen bezeichnet werden. Sie bilden die Grundlage für die höheren visuellen Funktionen, die für komplexe kognitive Aufgaben wie die Objekt- und Gesichtserkennung, die Musterverarbeitung sowie das Bewegungssehen verantwortlich sind (Limbach et al., 2023, S. 52-53; Leschnik, 2020, S. 13-15, Lang & Heyl, 2021, S. 86-88).

Nach der Verarbeitung in der primären Sehrinde werden die Informationen einerseits an die ventrale Sehbahn (Was-Pfad) für die Erkennung von Formen, Farben, Objekten und Gesichtern und andererseits an die dorsalen Sehbahn (Wo-Pfad) für die räumliche Wahrnehmung, Bewegungssehen und die visuelle Steuerung von Bewegungen weitergeleitet. Schäden im Was-Pfad können zu Störungen bei der Gesichtserkennung (Prosopagnosie), der Objekterkennung und der Farbwahrnehmung führen. Beeinträchtigungen des Wo-Pfades können Probleme in der räumlichen Orientierung, im Bewegungssehen sowie in der Auge-Hand-Koordination verursachen (Henriksen & Laemers, 2016, S. 49, 53, 59). Diese Schädigungen können durch hypoxisch-ischämische Ereignisse, traumatische Hirnverletzungen oder neurologische Erkrankungen verursacht werden (Limbach et al., 2023, S. 52; Unterberger, 2015, S. 15-16).

Ein zentrales Konzept in der visuellen Wahrnehmung ist die visuo-motorische Integration (VMI), die die Fähigkeit beschreibt, visuelle Informationen in motorische Handlungen umzusetzen. Diese Fähigkeit ist essenziell für feinmotorische Tätigkeiten wie das Schreiben und Zeichnen. Defizite in diesem Bereich führen häufig zu Schwierigkeiten in der Schulentwicklung (Petermann, Waldmann & Daseking, 2013, S. 45).

Eine weitere relevante Störung ist die Motorik-reduzierte visuelle Wahrnehmung (MRVW), die verschiedene Aspekte der visuellen Verarbeitung umfasst. Dazu gehören die Figur-Grund-Wahrnehmung, das Gestaltschliessen und die Formkonstanz. Störungen in der Figur-Grund-Wahrnehmung beeinträchtigen die Fähigkeit, relevante Informationen vom Hintergrund zu trennen, was sich insbesondere im Crowding-Phänomen zeigt. Hierbei werden Buchstaben in dichten Textpassagen unleserlich, insbesondere im peripheren Sichtfeld, was die Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit erheblich reduziert (Legge, 2020, S. 81-83, Werpup-Stüwe & Petermann., 2013, S. 203, Tactuel, 2015a) Besonders häufig sind Probleme bei der Fixation und Steuerung von Augenbewegungen, die für das flüssige Lesen essenziell sind (Limbach et al., 2023, S.54). Die Beeinträchtigungen variieren je nach Lichtverhältnissen, Kontrasten oder visuellem Stress (Schuhmacher, 2020, S. 144).

Gestaltschliessen bezeichnet die Fähigkeit, unvollständige visuelle Reize als vollständige Gestalten zu erkennen, indem fehlende Informationen ergänzt werden. Defizite erschweren die rasche und sichere Buchstabenerkennung, insbesondere bei teilweise verdeckten oder flüchtig wahrgenommenen Zeichen. Das visuelle System vermag fehlende Buchstabenteile ineffizient zu ergänzen, was

Lesefluss und -geschwindigkeit reduziert (Petermann et al., 2013, S. 26–27). Auch die Formkonstanz spielt eine zentrale Rolle für das Lesen. Kinder mit Defiziten in diesem Bereich haben Schwierigkeiten, Buchstaben in verschiedener Grösse, Orientierung oder Position zu erkennen (Werpup-Stüwe & Petermann, 2015, S.203). Darüber hinaus können Defizite in der räumlichen Wahrnehmung nicht nur zu Orientierungsproblemen führen, sondern auch zu Verwechslungen von Buchstaben im Raum (Schuhmacher, 2020, S. 48; Tactuel, 2015b).

Vor diesem Hintergrund sollen im folgenden Kapitel die spezifischen Merkmale und diagnostischen Kriterien von Lese-Rechtschreibstörungen erläutert werden.

2.3 Lese-Rechtschreibstörung

Die LRS ist eine neurobiologisch bedingte Störung, die sich durch anhaltende Schwierigkeiten im Erwerb des Lesens und Schreibens auszeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Lese-Rechtschreibstörung (LRS) verwendet, um spezifische und persistierende Schwierigkeiten im Bereich des Lesens zu beschreiben. Der Begriff ist ein medizinisch-diagnostischer Fachbegriff und entspricht der Klassifikation F81.0 der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10, World Health Organization, 2007, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022). Im Gegensatz dazu ist der Begriff Lese-Rechtschreibschwäche weniger präzise und wird häufig im pädagogischen Alltag genutzt. Er kann jedoch auch vorübergehende oder umweltbedingte Schwierigkeiten einschliessen. Der allgemeinere Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten umfasst sowohl temporäre als auch dauerhafte Probleme, bietet jedoch keine klare diagnostische Abgrenzung. Die Verwendung des Begriffs Lese-Rechtschreibstörung ermöglicht eine eindeutige Differenzierung und betont die Notwendigkeit spezifischer Fördermassnahmen (Mayer, 2021, S. 161). Sie tritt unabhängig von der allgemeinen Intelligenz oder den Bildungsangeboten auf (Scholz & Scheer, 2020, S. 2-4, Mayer, 2021, S. 46-47) und betrifft in Deutschland etwa vier bis fünf Prozent der Kinder im Schulalter (Schuhmacher, 2020, S. 38).

Typische Kennzeichen der LRS sind Defizite in der phonologischen Bewusstheit, der Buchstaben-Laut-Zuordnung sowie Schwierigkeiten bei der Automatisierung des Lese- und Schreibprozesses (Reuter-Liehr, 2008, S. 26-27, Schuhmacher, 2020, S. 45-47, Mayer, 2022a, S. 50). Zudem wird diskutiert, dass LRS nicht nur eine phonologische Störung ist, sondern dass auch visuelle Faktoren, insbesondere Defizite in der schnellen visuellen Verarbeitung, eine Rolle spielen können. Studien zeigen, dass Defizite im M-Pfad mit Schwierigkeiten in der räumlichen Orientierung, der Wahrnehmung von Bewegungen und dem Lesen korrelieren, was darauf hindeutet, dass einige Leseschwierigkeiten durch eine beeinträchtigte visuelle Verarbeitung im Gehirn bedingt sind (Legge, 2007, S. 24, 27). Der M-Pfad wird in Kapitel 2.5 näher erläutert.

Während das Lesenlernen bei Kindern ohne LRS zunehmend durch Automatisierung effizienter wird, bleibt es für betroffene Kinder ein bewusster, langsamer und kognitiv anstrengender Prozess (Mayer, 2021, S. 46-47). Die Ursachen der LRS sind vielfältig und liegen unter anderem in genetischen Dispositionen sowie in der veränderten neuronalen Verarbeitung sprachlicher Reize (Kirschmann, Lenhard & Suggate, 2021, S. 819-820, Reuter-Liehr, 2008, S. 25-27). Die phonologische Bewusstheit ist eine der zentralen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb. Sie beschreibt die Fähigkeit, sprachliche Einheiten wie Silben und Laute zu identifizieren und zu manipulieren. Kinder mit LRS haben oft Schwierigkeiten, Lautsegmente in Wörtern zu erkennen, was zu fehlerhaften Dekodierungsprozessen führt (Reuter-Liehr, 2008, S. 27-28, S. 63-65, Mayer, 2022a, S. 52). Eng damit verbunden ist die Benennungsgeschwindigkeit, die beschreibt, wie schnell visuelle Stimuli wie Zahlen, Buchstaben oder Bilder abgerufen und benannt werden können. Eine reduzierte Benennungsgeschwindigkeit korreliert stark mit Leseschwierigkeiten, da sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Wörtern und die Effizienz des phonologischen Abrufs beeinflusst (Mayer, 2018, S. 22-24). Deshalb stellt die Automatisierung der Worterkennung einen entscheidenden Faktor für die Entwicklung von Leseflüssigkeit dar.

In transparenter Orthographie, wie der deutschen Sprache, zeigt sich, dass Kinder mit LRS häufig Wörter korrekt entschlüsseln können, jedoch nicht in der für flüssiges Lesen erforderlichen Geschwindigkeit (Mayer, 2022a, S. 45-47 & S. 50-52, Mayer, 2022b, S. 21-23 & S. 28-30, Kirschmann et al., 2021, S. 818-820). Kinder mit LRS müssen einzelne Buchstaben oder Wortteile dekodieren. Dadurch erhöht sich die kognitive Belastung, was sich negativ auf die Lesegenauigkeit und das Textverständnis auswirkt (Mayer, 2022b, S. 23-24, Mayer, 2022a, S. 117, Rosebrock & Nix, 2020, S. 37-38). Hinzu kommt, dass Kinder mit LRS oft Schwierigkeiten haben, den Blick koordiniert über eine Zeile zu führen und gleichzeitig Bedeutungseinheiten im Text zu erfassen.

LRS führt nicht nur zu direkten sprachlichen Schwierigkeiten, sondern hat oft weitreichende soziale und emotionale Konsequenzen. Studien zeigen, dass Schüler:innen mit LRS ein erhöhtes Risiko für psychosoziale Belastungen haben, da sie häufiger schulische Misserfolge erleben und in der Folge ein geringeres Selbstwertgefühl entwickeln. Dies kann zu Demotivation, Frustration sowie Angst vor schulischen Anforderungen und zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Lesen führen (Mayer, 2021, S. 50-52, Galuschka & Schulte-Körne, 2015, S. 474).

Während LRS primär als sprachbezogene Störung betrachtet wird, belegen Untersuchungen, dass sie auch bedeutsame Konsequenzen für nicht-sprachliche Disziplinen haben. Ab der dritten Klasse spielen schriftsprachliche Fertigkeiten eine bedeutende Rolle in sämtlichen schulischen Fachgebieten. Daher ist anzunehmen, dass Lese-Rechtschreibschwierigkeiten negative Effekte auf andere Fachbereiche haben (Mayer, 2021, S. 46-47 & S. 52).

Im folgenden Kapitel wird das Konzept der Leseflüssigkeit vertieft, insbesondere hinsichtlich ihrer diagnostischen Erfassung und Fördermöglichkeiten.

2.4 Leseflüssigkeit

Leseflüssigkeit ist eine der zentralen Fähigkeiten, die es einem Lesenden ermöglichen, Texte mühelos und effizient zu verarbeiten. Sie umfasst auf der Wortebene die Automatisierung und die Genauigkeit, also das korrekte Dekodieren von Wörtern und auf der Satzebene das Lesetempo sowie die Prosodie, also Betonung, Intonation und Sprachmelodie (Rosebrock & Nix, 2020, S. 39, Kutzelmann & Rosebrock, 2018, S. 10–11, Lauer-Schmaltz et al., 2014, S. 45, Mayer, 2022b, S. 9). Eine ausgeprägte Leseflüssigkeit ist eine fundamentale Voraussetzung für erfolgreiches Leseverstehen, da sie den Leser entlastet, sodass kognitive Ressourcen für das Verstehen des Textes verfügbar bleiben (Rosebrock & Nix, 2020, S. 38–39, Müller et al., 2013, S. 132–133, Lauer-Schmaltz et al., 2014, S. 45–46, Mayer, 2022b, S. 21).

Um den Entwicklungsstand der Leseflüssigkeit genauer zu beschreiben, greifen Forschungen auf verschiedene Messgrößen zurück. Studien zeigen, dass die Anzahl der Wörter pro Minute (WpM) als zentrale Messgröße zur Einschätzung der Leseentwicklung genutzt wird, insbesondere in curriculumbasierten Messungen (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2021, S. 18 & S. 57, Mayer, 2021, S. 144; Mayer, 2022a, S. 83–84 & S. 118, Kutzelmann & Rosebrock, 2018, S. 66; Rosebrock & Nix, 2020, S. 38–39). Die Messung der Wörter pro Minute (WpM) stellt somit einen zentralen Indikator für die Leseflüssigkeit dar, da sie sowohl die Geschwindigkeit als auch die Automatisierung der Dekodierungsprozesse beim Lesen widerspiegelt. Im Anhang A bietet Tabelle 1 (S. 2) eine Übersicht der durchschnittlichen Lesegeschwindigkeiten (WpM) für Kinder und Erwachsene. Laut den Erkenntnissen aus der Lesedidaktik spielt die Erhöhung der WpM-Werte eine wesentliche Rolle für den Leseerfolg, da eine höhere Lesegeschwindigkeit oft mit einer besseren Worterkennung und damit einer effizienteren Verarbeitung von Texten einhergeht (Kutzelmann & Rosebrock, 2018, S. 12; Legge, 2007, S. 9–20, Moll & Landerl, 2014, S. 21–22 & 52). Dabei wird zwischen sinnentnehmendem Lesen und technischer Dekodierung unterschieden, um sowohl die Fähigkeit zur schnellen Erfassung bekannter Wörter als auch zur flexiblen Bewältigung unbekannter Begriffe zu analysieren (Mayer, 2022b, S. 7, 12–13 & 22, Moll & Landerl, 2014, S. 21–22, Lauer-Schmaltz et al., 2014, S. 45–46).

Aufbauend auf diesen Messverfahren ist es zentral zu verstehen, dass die Fähigkeit, flüssig zu lesen, auf einem hochspezialisierten Netzwerk im Gehirn basiert. Ein zentraler Bereich ist die Visual Word Form Area (VWFA), die für die schnelle und automatisierte Worterkennung verantwortlich ist. Diese Region ist essenziell für die Verarbeitung von Schriftzeichen und ermöglicht es, gelernte Wörter direkt zu erkennen, anstatt sie Buchstabe für Buchstabe zu dekodieren (Haugg et al., 2023,

S. 170). Zusätzlich spielen das Arbeitsgedächtnis und die phonologische Schleife eine Schlüsselrolle. Eine schnelle phonologische Rekodierung ermöglicht es geübten Lesern, Wörter unmittelbar als Bedeutungseinheiten zu speichern und abzurufen (Kirschmann et al., 2021, S. 819, Mayer, 2022a, S. 46–47). Defizite in diesen Bereichen führen zu verlangsamtem Lesen und erschweren den Übergang von der dekodierenden zur automatisierten Lese phase.

Lese flüssigkeit entwickelt sich schrittweise und ist das Ergebnis eines langfristigen Automatisierungsprozesses. In diesem Zusammenhang wird häufig zwischen drei Lesephasen unterschieden: In der logographischen Phase erkennen frühe Leser Wörter anhand von Merkmalen oder Kontext, in der alphabetischen Phase wird die Buchstaben-Laut-Zuordnung aktiv genutzt, während das Lesen noch relativ langsam bleibt. Schliesslich gelangen erfahrene Leser in die orthographische Phase, in der sie durch automatisierte Mustererkennung schnell und weitgehend fehlerfrei lesen (Mayer, 2022a, S. 25–26, Mayer, 2022b, S. 11 & 28, Müller et al., 2013, S. 132). Unterschiede in der Leseentwicklung sind individuell und hängen von Faktoren wie phonologischer Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und visueller Wortverarbeitung ab (Mayer, 2022b, S. 18). Aus diesen Entwicklungsphasen lässt sich erkennen, dass Lese flüssigkeitsprobleme durch verschiedene Störungsbilder verursacht werden können: Kinder mit LRS haben Schwierigkeiten in der phonologischen Verarbeitung, was sich negativ auf die Worterkennung und das Lesetempo auswirkt (Mayer, 2022a, S. 45–46). Bei CVI erschweren Probleme wie Fixations- und Blicksteuerungsdefizite die Erkennung von Buchstabenfolgen (Limbach et al., 2023, S. 54). Sprachentwicklungsstörungen führen zu einer verlangsamten Wortidentifikation und schwacher Prosodie (Mayer, 2021, S. 50). Sehbehinderungen wie Visusminderung, zentrale Gesichtsfeldausfälle oder reduzierte Kontraste wiederum beeinträchtigen die Dekodierung und die Automatisierung des Lesens (Legge, 2007, S. 83–91, Limbach et al., 2023, S. 55, Leschnik, 2020, S. 22–23). Ausserdem kann ein visuelles Aufmerksamkeitsdefizit (Mini-Neglect) zu unregelmässigen Blickbewegungen und inkonsistenten Lese geschwindigkeiten führen (Mayer, 2021, S. 56, Pape-Neumann et al., 2015, S. 31).

Vor diesem Hintergrund wird im nächsten Kapitel die visuelle Komponente des Lesens beleuchtet, um die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit fundiert darzustellen.

2.5 Visuelle Komponente beim Lesen

Das Lesen stellt einen hochkomplexen kognitiven Prozess dar, in dem visuelle Wahrnehmung, Augenbewegung und kognitive Verarbeitung eng ineinandergreifen (Legge, 2007, S. 30–32). Lese-schwierigkeiten bei Menschen mit Sehbehinderung sind oft nicht allein durch die Sehbehinderung selbst erklärbar, sondern auch durch visuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprobleme im Gehirn. Eine besondere Rolle spielt der Magnocellulare Pfad (M-Pfad), der ein wichtiger Bestandteil der dorsalen Sehbahn ist. Er leitet schnelle, bewegungsbezogene Informationen von der Netzhaut

über den Thalamus zur Sehrinde und ist dabei auf die Verarbeitung von Kontrasten spezialisiert. Defizite in diesem Bereich können sich auf das Lesen auswirken, indem sie die Fähigkeit zur Buchstabenerkennung, die Blickstabilität und die zeitliche Verarbeitung visueller Informationen beeinträchtigen (Legge, 2007, S. 27–28).

Diese Schwierigkeiten lassen sich besser verstehen, wenn man genauer auf die Abläufe der Augenbewegungen beim Lesen blickt. Dabei bewegen sich die Augen nicht einfach kontinuierlich über die Zeilen, sondern absolvieren einen Rhythmus aus Fixationen und Sakkaden (Legge, 2007, S. 101–103, Schuhmacher, 2020, S. 63). In den Fixationen, die etwa 200 bis 300 Millisekunden dauern, nehmen die Augen nur einen begrenzten Ausschnitt an Buchstaben oder Wörtern auf. Gerade Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder Leseschwierigkeiten benötigen häufig längere Fixationszeiten, weil sie beim Erkennen von Buchstaben und Wörtern mehr Zeit beanspruchen (Schuhmacher, 2020, S. 171-175, Dahhan et al., 2014, zitiert in Mayer, 2021, S. 110). Sakkaden hingegen sind rasche Sprünge von einem Fixationspunkt zum nächsten und dauern nur rund 20 bis 40 Millisekunden. Sie decken durchschnittlich sieben bis neun Zeichen ab (Legge, 2007, S. 84–86). Wenn ein Wort nicht auf Anhieb verstanden wird, treten häufig Regressionen auf, bei denen die Augen zu einer bereits gelesenen Stelle zurückspringen (Mayer, 2021, S. 110, Schuhmacher, 2020, S. 172).

Neben diesen Aspekten der Augenbewegung spielt auch das Zusammenspiel von fovealem und peripherem Sehen eine wichtige Rolle. Innerhalb der Fovea, dem zentralen Bereich der Netzhaut, werden Buchstaben und Wörter mit hoher Auflösung identifiziert (Legge, 2007, S. 83–85). Gleichzeitig ermöglicht das periphere Sehen, bevorstehende Textstellen schon zu antizipieren und so den Lesefluss zu steuern. Ist das periphere Sehen, etwa aufgrund einer Sehbeeinträchtigung eingeschränkt, fällt es Betroffenen schwerer, den charakteristischen Leserhythmus beizubehalten (Schuhmacher, 2020, S. 171–175; Corn, 2010, S. 144–145).

Ein umfassenderes Verständnis der visuellen Komponenten beim Lesen bietet das kybernetische Modell für optimale Sehfunktion in Abbildung 2 nach Schuhmacher (2020). Es beschreibt vier zentrale Funktionsbereiche, die für eine stabile visuelle Verarbeitung essenziell sind. Das Modell zeigt auf, dass diese Komponenten nicht isoliert zu betrachten sind, sondern eng miteinander interagieren.

Abbildung 2. Kybernetisches Modell für optimale Sehfunktion nach Schuhmacher (2020, S. 234)

Die Bildschärfe und Fokussierung sind entscheidend für eine klare Objektwahrnehmung und werden durch die Akkommodation der Augenlinse gesteuert. Eine unzureichende Fokussierung kann vor allem beim Lesen zu unscharfer Sicht und Ermüdung führen. Das binokulare Sehen ermöglicht die synchronisierte Nutzung beider Augen und eine stabile Fixierung. Eine unzureichende Konvergenz kann zu instabilen Textzeilen und Beeinträchtigungen in der Lesegenauigkeit führen (Schuhmacher, 2020, S. 147-149).

Bei Sehbeeinträchtigungen ist die Kontrastempfindlichkeit ein zentraler Faktor für die Lesegeschwindigkeit. Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund ermöglicht in der Regel die höchste Lesegeschwindigkeit, insbesondere bei intakter Optik (Legge, 2007, S. 133–135; Lueck, 2004, S. 201). Bei Personen mit erhöhter intraokularer Lichtstreuung, z. B. infolge von Katarakt, kann invertierte Darstellung (weiße Schrift auf schwarzem Grund) zu einer signifikant höheren Lesegeschwindigkeit führen, da Streulichteffekte reduziert und der wahrgenommene Kontrast verbessert werden (Legge, 2007, S. 158–160). Schlechte Beleuchtung oder ein zu geringer Kontrast zwischen Buchstaben und Hintergrund beeinträchtigen hingegen das Textverständnis deutlich (Lueck, 2004, S. 84). Ebenso treten Schwierigkeiten bei Personen mit einer erhöhten Blendempfindlichkeit auf, was die visuelle Verarbeitung zusätzlich anspruchsvoller macht (Corn, 2010, S. 144–145).

Die dargestellten theoretischen Grundlagen verdeutlichen, dass sowohl visuelle als auch sprachliche Faktoren die Leseflüssigkeit wesentlich beeinflussen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird im methodischen Teil beschrieben, wie die Einzelfallstudie konzipiert wurde, um die

Wirksamkeit gezielter Lesefördermassnahmen bei einer sehbeeinträchtigten Schülerin mit LRS zu untersuchen.

3 Methodik der Einzelfallstudie

3.1 Zielsetzung, Forschungsfrage und Hypothese

Eine klare Zielsetzung ist essenziell für wissenschaftliche Arbeiten, da sie zu einer präzise formulierten Forschungsfrage führt, die methodische Vorgehensweise strukturiert und eine zielgerichtete Interpretation der Ergebnisse ermöglicht (Jain & Spiess, 2012, S. 212–214). Insbesondere in Einzelfallstudien schafft die Zielsetzung Transparenz hinsichtlich der durch die Intervention angestrebten Veränderungen und stärkt die interne Validität der Studie (Jain & Spiess, 2012, S. 215).

3.1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Wirksamkeit eines individuell abgestimmten Lesetrainings zur Förderung der Leseflüssigkeit eines sehbeeinträchtigten Kindes mit LRS. Ferner sollen mögliche Transferwirkungen auf schulische und soziale Kompetenzen analysiert werden, um evidenzbasierte Handlungsempfehlungen für die sonderpädagogische Praxis abzuleiten.

Ergänzend wird die Zielsetzung anhand der ICF-CY (WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022) präzisiert:

Körperfunktionen: (b2101: Sehschärfe, b130: Antrieb)

Aktivitäten: (d166: Lesen, d140: Lesen lernen)

Teilhabe: (d820: Schulbildung, d910: Gemeinschaftsleben)

Umweltfaktoren: (e125+3: Vergrößerungshilfen, e310: Unterstützung durch die Familie)

3.1.2 Forschungsfragen

1. In welchem Umfang kann die Leseflüssigkeit eines sehbehinderten Kindes mit LRS durch ein sechs Wochen dauerndes Lesetraining, gemessen in Wörtern pro Minute (WpM), messbar verbessert werden und welche Faktoren tragen am meisten zur Verbesserung bei?
2. Wie beeinflusst die Verwendung von assistiven Technologien die Leseentwicklung bei Kindern mit Sehbehinderung und LRS im Rahmen eines individualisierten Förderplans?

3.1.3 Hypothese

Die Hypothese dieser Studie lautet: Eine sechswöchige, individuell auf die Bedürfnisse einer sehbeeinträchtigten Fünftklässlerin mit LRS angepasste Leseförderung verbessert deren Lesegeschwindigkeit signifikant.

3.2 Forschungsdesign und methodische Verankerung

Zur Überprüfung der Hypothese wurde ein experimentelles Einzelfalldesign in Form eines Kriterien-Veränderungs-Versuchsplans gewählt (Jain & Spiess, 2012, S. 223–229). Die theoretische Fundierung der Untersuchung erfolgt im Modell der Leseflüssigkeitsentwicklung, das auf der «Simple View of Reading» basiert (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990, zitiert nach Mayer, 2021, S. 37).

Das eingesetzte Design ermöglicht eine differenzierte Analyse individueller Lernverläufe und eignet sich insbesondere für heterogene Stichproben (Kazdin, 2011, S. 29). Zum Einsatz kommt ein AB-Plan mit nachgelagerter Follow-up-Phase nach Jain und Spiess (2012). Die methodische Umsetzung ist in Abbildung 3 dargestellt. Die klare Trennung von Interventions- und Nicht-Interventionsphase unterstützt die empirische Prüfung kausaler Effekte.

Abbildung 3. Methodische Umsetzung des Forschungsdesigns

Zur Erhöhung der internen Validität werden potenzielle Störfaktoren kontrolliert. Methodische Herausforderungen wie History-Effekte, Reifung oder Testing-Effekte werden durch eine systematische Phasentrennung reduziert (Kazdin, 2011, S. 29).

Die methodische Anlage der Studie erfordert zugleich eine sorgfältige Berücksichtigung forschungsethischer Aspekte, insbesondere im Hinblick auf die vulnerablen Bedingungen der Forschungsteilnehmerin. Diesen Fragen widmet sich das folgende Kapitel.

3.3 Ethische Aspekte

Die Durchführung der Einzelfallstudie orientiert sich an essenziellen Prinzipien der Forschungsethik. Dabei stehen die Autonomie, das Wohlergehen und die aktive Teilhabe der Kindes im Zentrum. Es wird sichergestellt, dass alle Massnahmen im vorrangigen Interesse der Schülerin erfolgen. Dies umfasst die partizipative Einbindung der Teilnehmerin sowie der erziehungsberechtigten Personen in alle relevanten Entscheidungsprozesse, um eine inklusive und entwicklungsfördernde Lernumgebung zu gewährleisten (ICF-CY (WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022, S. 46–50).

Die informierte Einwilligung wurde sowohl von den erziehungsberechtigten Personen als auch in altersgerechter Form von der elfjährigen Forschungsteilnehmerin eingeholt. Die Einwilligung

umfasst die Einsicht in medizinische und diagnostische Unterlagen sowie die Zustimmung zur Erhebung der funktionalen Sehfähigkeit, der visuellen Wahrnehmung und der Lesefähigkeit anhand psychometrischer und standardisierter Testverfahren. Zudem wurde die Durchführung einer individualisierten Leseförderung sowie deren Evaluation explizit genehmigt.

Die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmerin wurden bei der Planung und Durchführung der Massnahmen sorgfältig berücksichtigt. Dazu zählen die Anpassung der Untersuchungsinstrumente an die visuelle Beeinträchtigung, ein sensibler Umgang mit der Sehbehinderung und LRS, um eine faire und valide Test- und Fördersituation zu gewährleisten (Lang & Heyl, 2021, S. 99). Eine enge Abstimmung mit der Teilnehmerin und den Erziehungsberechtigten fördert eine partizipative und ressourcenorientierte Zusammenarbeit (Walthes, 2014, S. 110).

Der Untersuchungsprozess wird kontinuierlich hinsichtlich möglicher Herausforderungen und Anpassungsbedarfe reflektiert. Die eingesetzten Verfahren werden regelmässig überprüft, um Überforderungen oder Benachteiligungen des Mädchens zu vermeiden und bei Bedarf pädagogisch sowie diagnostisch angepasst vorzugehen (Lueck, 2004, S. 14).

Die konsequente Beachtung ethischer Grundsätze gewährleistet, dass die Rechte und das Wohlbefinden der Forschungsteilnehmer:in über den gesamten Verlauf der Studie hinweg gewahrt bleiben (Lang & Heyl, 2021, S. 99; Walthes, 2014, S. 110; Lueck, 2004, S. 14).

Im Anschluss wird die funktionale Ausgangslage der Forschungsteilnehmerin beschrieben, um ihre individuellen Entwicklungsbedingungen differenziert darzustellen.

3.4 Fallbeschreibung nach ICF

Die funktionale Ausgangslage des Kindes wird systematisch entlang der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche ICF-CY (WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022, S. 81–226) beschrieben, um ein differenziertes Bild ihrer körperlichen, sozialen und schulischen Situation zu gewinnen (ICF-Codierungsprofil der elfjährigen Schülerin Tabelle 6, Anhang A, S.6).

Die vorliegende Einzelfallstudie bietet eine Gelegenheit, die Wechselwirkungen zwischen Sehbeeinträchtigung, Lesekompetenz und individueller Förderdiagnostik systematisch zu untersuchen. Die Schülerin wurde ausgewählt, da sie aufgrund ihrer komplexen visuellen Einschränkungen ein besonders geeignetes Beispiel für eine vertiefte interdisziplinäre Betrachtung darstellt. Die Kombination aus einer Sehbehinderung und einer diagnostizierten LRS macht sie zu einem relevanten Untersuchungsfall, um die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppe zu erfassen und evidenzbasierte Förderansätze zu entwickeln (Mayer, 2021, S. 45).

Die Lernende wurde im Verlauf von vier Jahren kontinuierlich von der Autorin im schulischen Umfeld begleitet und im Zuge der visiopädagogischen Förderung an der Regelschule unterstützt. Während dieser Phase wurden ihre individuellen Stärken, Herausforderungen und ihr Förderbedarf systematisch dokumentiert. Durch den Wechsel an eine spezialisierte Schule für Schüler:innen mit Sehbeeinträchtigungen im Schuljahr 2024/25 ergab sich die Gelegenheit, ihre Lesekompetenz unter veränderten schulischen Rahmenbedingungen weiter zu entwickeln.

Abbildung 4. Leistungsfähigkeit im Schulalltag als sozialmedizinisches Konstrukt modifiziert nach Schuntermann, (2004, S. 26)

Abbildung 4 dient als Grundlage für die ganzheitliche Betrachtung der Lernenden nach ICF-CY (WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022). Es werden die vier zentralen Dimensionen der körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Leistungsfähigkeit, die sich gegenseitig beeinflussen, dargestellt. Im Folgenden wird die individuelle Situation entlang dieser Dimensionen beschrieben, um ein umfassendes Bild ihrer funktionalen Einschränkungen und Ressourcen zu zeichnen.

Die Lernende ist ein elfjähriges Mädchen mit okulokutanem Albinismus (ICD-10: E70.3) und einer diagnostizierten LRS (ICD-10: F81.0, Anhang C, S.35).

3.4.1 Körperfunktionen und -strukturen

Aufgrund der genetisch bedingten Melaninunterproduktion (b820) weist die Lernende Anomalien der Haut (s810) sowie der Augen (s220) auf. Die visuelle Beeinträchtigung äussert sich in einer reduzierten Sehschärfe (Visus, b2101), die auf eine Unterentwicklung der Sehgrube im Gelben

Fleck, (Hypoplasie der Fovea in der Retina, s2200) sowie auf Augenzittern (Pendelnystagmus, b2100) wie in Abbildung 5A ersichtlich, zurückzuführen ist. Der binokular gemessenem Fernvisus beträgt 0.25, der Nahvisus 0.125. Der Pendelnystagmus nimmt im Auf-, Ab- und Rechtsblick zu. Zur Kompensation nimmt die Schülerin zeitweise eine Kopfrechtswendung mit Fixation im Linksblick ein, wodurch sich der Nystagmus beruhigt und die Sehschärfe im Linksblick um eine Logstufe verbessert.

Weitere visuelle Herausforderungen ergeben sich durch eine hypopigmentierte Irisstruktur (s2202) mit daraus resultierender Photophobie (b2102) und eine fehlerhaften Kreuzung der Sehnervenfasern (s1102). Letztere beeinträchtigt das räumliche Sehen, da eine funktionale binokulare Verknüpfung der Seheindrücke nicht stattfindet.

Eine zusätzliche Herausforderung stellt eine dekompensierende Nahexophorie dar, bei der das rechte Auge zeitweise nach aussen abweicht. Diese latente Form des Schielens wird insbesondere bei Nahaufgaben sichtbar und geht mit Doppelbildwahrnehmung einher. Um die visuelle Überlagerung zu vermeiden, wendet die Schülerin beim Fixieren den Kopf nach rechts und blickt mit dem linken Auge nach links, wobei sie das rechte häufig zukneift. Eine Konvergenzreaktion (b2101) bleibt aus; bei Nahsicht übernimmt ausschliesslich das linke dominante Auge die Fixation, während das rechte divergent bleibt (Abbildung 5B1 & B2).

Abbildung 5. A: Videoaufnahme des Pendelnystagmus, B1 & 2 Fotos von Auffälligkeiten der Augenmotorik (B1: Zukneifen des rechten Auges zur Vermeidung von Doppelbildern, B2: Fehlende Konvergenzleistung beim Blick auf ein Nahziel)

Der Crowding-Effekt führt zu einer Reduktion der Sehschärfe um ungefähr eine Logstufe sowohl im zentralen als auch im peripheren Gesichtsfeld. Zudem werden vorhandene Fehlsichtigkeiten wie Hyperopie und Astigmatismus durch speziell angepasste Brillenkorrekturen ausgeglichen (Corn & Erin, 2010, S. 129, 144–145, 176–178, 181–182, Moser & Klein, 2021, S. 27, Lueck, 2004, S. 120–124, 147–148; Low-Vision-Bericht, Anhang C, S. 14; Augenärzt:inberichte, Anhang C, S. 19, Orthoptischer und ophtalmologischer Bericht, Anhang C, S. 19).

3.4.2 Aktivitäten und Partizipation

Die Schülerin zeigt infolge ihrer Sehbehinderung und der LRS Einschränkungen in den schulischen Aktivitäten, insbesondere in den Lesefähigkeit (d166), der Schreibfähigkeit (d145) sowie beim Erwerb elementarer Lesefertigkeiten (d140). Die Leseschwierigkeiten beeinträchtigen ihre schulische Teilhabe deutlich.

Der verminderte Visus in Kombination mit der gestörten Konvergenzleistung sowie dem Crowding-Effekt kann zur visuellen Überforderung im schulischen Kontext beitragen. Dadurch ist der funktionale Sehbereich eingeschränkt, was sich negativ auf das Lesen und auf die Bearbeitung schriftlicher Aufgaben im Schulalltag auswirkt.

Wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, tritt bei Nahsicht eine dekompensierende Exophorie auf, die mit Doppelbildwahrnehmung einhergeht. Besonders beim Lesen von links nach rechts versucht die Schülerin, die visuelle Überlagerung zu vermeiden, indem sie das rechte Auge zukneift (Abbildung 5B1; Low-Vision-Bericht). Diese kompensatorische Strategie verdeutlicht den Einfluss der visuellen Beeinträchtigung auf alltagsrelevante schulische Aktivitäten.

3.4.3 Umweltfaktoren

Seit frühester Kindheit wurde das Mädchen umfassend gefördert. Die Eltern akzeptieren die Beeinträchtigung ihres Kindes und setzen sich aktiv für dessen Bedürfnisse ein (e310). Der Einsatz von Vergrößerungshilfen (e1250) und kontrastreichen Materialien kann die Lesefähigkeit verbessern (Low-Vision-Bericht). Lehrpersonen und Mitschüler:innen (e430, e410) fördern die soziale Integration. Technische Hilfsmittel wie ein iPad mit Vergrößerungsfunktion (e1301), ein Schrägpult (e1308), ein Bildschirmlesegerät (e1250) sowie eine Hellfeldlupe (e1251) sind essenziell für den Schulalltag (Lang & Heyl, 2021, S. 85–89).

3.4.4 Personenbezogene Faktoren

Die Lernende zeigt eine geringe intrinsische Motivation zum Lesen. Der Antrieb (b130) ist begrenzt, weshalb das Hören von Texten bevorzugt wird. Trotz der Abneigung gegenüber dem Lesen besteht eine Bereitschaft zur Teilnahme am Lesetraining. Regelmässiger Zuspruch, Beziehungspflege und ein strukturiertes Belohnungssystem können die Lesebereitschaft positiv beeinflussen. Auf dieser Grundlage rückt das folgende Kapitel die eingesetzten diagnostischen Verfahren in den Fokus, welche zur differenzierten Erfassung der visuellen Wahrnehmung und Lesekompetenz herangezogen wurden (Anhang C, diverse Berichte, S. 13).

3.5 Beschreibung der Untersuchungsinstrumente

Dieses Kapitel stellt die diagnostischen Instrumente zur Erfassung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten und der Lesekompetenz vor. Die Auswahl erfolgte unter Berücksichtigung ihrer psychometrischen Qualität und diagnostischen Aussagekraft, um eine fundierte Analyse potenzieller Zusammenhänge zwischen Wahrnehmungsverarbeitung und Leseleistung zu ermöglichen. Zum Einsatz kamen ebenso qualitative Verfahren, wodurch eine umfassende Erfassung zentraler Wahrnehmungs- und Leseprozesse gewährleistet ist.

Die Instrumente werden entsprechend ihrer diagnostischen Zielsetzung in zwei Bereiche gegliedert: Verfahren zur Erfassung der visuellen Wahrnehmung und zur Diagnostik der Leseflüssigkeit. Aufgrund der zentralen Bedeutung visueller Wahrnehmungsprozesse für den Leseerwerb werden diese zunächst dargestellt.

3.5.1 Diagnostische Tests zur visuellen Wahrnehmung

Zur Erfassung visueller Wahrnehmungsstörungen werden sowohl qualitative als auch psychometrische Verfahren eingesetzt. Die Checklisten von Schuhmacher (2020, S. 198–202) dienen als qualitatives Screening-Instrument zur strukturierten Beobachtung visueller Auffälligkeiten. Sie ermöglichen eine Einschätzung funktionaler Seheinschränkungen sowie differenzierter Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen auf Basis einer qualitativen Bewertungsskala. Erfasst werden unter anderem Bildschärfe, Augenbewegungen, Binokularsehen und die Verarbeitung visueller Reize. Da keine Normwerte vorliegen, dienen die Checklisten primär der explorativen Identifikation potenzieller Auffälligkeiten.

Für die psychometrische Messung der visuellen Wahrnehmung werden der Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung für Jugendliche und Erwachsene (FEW-JE, Petermann, Waldmann & Daseking, 2013) sowie der Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung-2 (FEW-2, Büttner, Dacheneder, Schneider & Weyer, 2008), Subtest Lage im Raum, eingesetzt. Er umfasst sechs Untertests, die unterschiedliche Teilaspekte der visuellen Wahrnehmung abbilden, wie in der Tabelle 1 (Petermann et al., 2013) ersichtlich ist.

Tabelle 1

Sechs Untertests zur visuellen Wahrnehmung. Nach Petermann et al. (2013)

Abzeichnen
Erfassung räumlicher Beziehungen
Figur-Grund-Differenzierung
Selektive Wahrnehmung von Reizen im visuellen Feld
Visuo-motorische Suche
Schnelle Erfassung visueller Stimuli
Gestaltschliessen
Ergänzung fragmentierter Reize
Visuo-motorische Geschwindigkeit
Messung der Reaktionsgeschwindigkeit bei Suchaufgaben
Formkonstanz
Identifikation von Formen unabhängig von Grösse oder Perspektive

Der FEW-2, Subtest 2 Lage im Raum, fokussiert auf die korrekte räumliche Zuordnung von Objekten. In der Tabelle 2 (Petermann et al., 2013, Büttner et al., 2008) sind die Eigenschaften der Verfahren zur visuellen Wahrnehmung aufgeführt.

Tabelle 2

Psychometrische Eigenschaften der Verfahren zur visuellen Wahrnehmung. Nach Petermann et al.(2013) und Büttner et al. (2008)

Testverfahren	Reliabilität (Cronbachs Alpha)	Test-Retest-Reliabilität	Validität
FEW-JE	0.82–0.91	0.79–0.92	Modellstruktur erfolgreich durch konfirmatorische Faktorenanalyse überprüft
FEW-2	0.79 und 0.92	0.83	Modellstruktur erfolgreich durch konfirmatorische Faktorenanalyse überprüft

Im Anschluss an die Erfassung der visuellen Wahrnehmung wird nun die Diagnostik der Leseflüssigkeit und Lesekompetenz dargestellt.

3.5.2 Diagnostische Tests zur Leseflüssigkeit und Lesekompetenz

Die Leseflüssigkeit wird mithilfe des psychometrischen Salzburger Lese- und Rechtschreibtest II (SLRT-II) getestet. Er dient der differenzierten Erfassung zentraler Teilprozesse des Lesens. Mit je einem Ein-Minuten-Test für das Wort- und das Pseudowortlesen ermöglicht er die Einschätzung der automatisierten Worterkennung sowie der phonologischen Dekodierung (Moll & Landerl, 2014).

Da der SLRT-II keine Aussagen über das inhaltliche Textverständnis zulässt, wird ergänzend der psychometrische Test LeSek 5–9 (Adler & Götzinger-Hiebner, 2021) eingesetzt. Dieser erfasst neben der Dekodierfähigkeit auch das sinnentnehmende Lesen und erlaubt damit eine umfassendere Einschätzung der Lesekompetenz. Die Eigenschaften der beiden Tests sind in Tabelle 3 (Moll & Landerl, 2014, Adler & Götzinger-Hiebner, 2021) ersichtlich.

Tabelle 3

Psychometrische Eigenschaften der Verfahren zur Leseflüssigkeit. Nach Moll & Landerl (2014) und Adler & Götzinger-Hiebner (2021)

Testverfahren	Reliabilität	Test-Retest-Reliabilität	Validität
SLRT-II	0.80–0.97	0.90–0.98	Hohe Korrelation mit anderen Lese- und Rechtschreibtests
LeSek 5-9	0.90-0.98	0.91	Signifikante Korrelation mit schulischen Deutschleistungen

Zur Erfassung der Automatisierung von Dekodierungsprozessen während der Interventionszeit wird die Anzahl korrekt gelesener Wörter pro Minute (WpM) gemessen. Die WpM-Messung gilt als anerkanntes Verfahren zur validen und objektiven Einschätzung der Leseflüssigkeit, da sie sowohl die Lesegeschwindigkeit als auch den Grad der Automatisierung erfasst (Moll & Landerl, 2014, S. 21).

Die eingesetzten Textpassagen stammen aus Lola und die einzige Zeugin (Abedi, 2014, [Anhang](#)). Das Buch wird aufgrund seines altersgerechten sprachlichen Niveaus und seiner klaren narrativen Struktur ausgewählt. Um eine konstante Textschwierigkeit über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg sicherzustellen, wird der Lesbarkeitsindex LIX verwendet, der Satzlänge und Wortkomplexität berücksichtigt (Lenhard & Lenhard (2014-2022)). Er weist einen LIX-Wert von 27.13 auf, was einer einfachen Lesbarkeit entspricht. Die zugrundeliegende Berechnung ist in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4

LIX-Werte der Textprobe. Nach Lenhard & Lenhard (2014-2022)

Kriterium	Wert
Anzahl Wörter	284
Anzahl Sätze	67
Durchschnittliche Satzlänge	4.24
Anteil langer Wörter (%)	22.9
Lesbarkeitsindex (LIX)	27.13

Eine Übersicht der zugrunde liegenden LIX-Berechnungswerte sowie die dazu verwendeten Texte befinden sich im Anhang (S. 86-90).

Die sorgfältig ausgewählten Verfahren ermöglichen eine differenzierte und valide Erfassung der visuellen Wahrnehmung und Leseflüssigkeit. Das anschliessende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen zur Datenerhebung in den drei Erhebungsphasen und erläutert deren Umsetzung im konkreten Fall.

3.6 Datenerhebung

Die Datenerhebung in der Baseline-Phase diente der Erfassung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten und Lesekompetenz der Schülerin und wird im Folgenden erläutert.

3.6.1 Erhebung der visuellen Wahrnehmung

Eine Woche vor Beginn der Baseline-Phase wurde eine strukturierte Beobachtung unter Verwendung der Checklisten von Schuhmacher (2020, S. 198–202) durchgeführt, um individuelle Wahrnehmungsmuster zu erfassen, situative Schwankungen zu minimieren und potenzielle visuelle Wahrnehmungsstörungen frühzeitig auszuschliessen. Die Beobachtungen erfolgten täglich über zwei Unterrichtseinheiten in den Fächern Deutsch, Natur, Mensch und Gesellschaft sowie Mathematik. Sie wurden von zwei Klassenlehrpersonen und der Forschenden durchgeführt und regelmässig abgeglichen, um subjektive Verzerrungen zu minimieren.

Zur Sicherstellung der methodischen Qualität erhielten die Lehrpersonen eine detaillierte Instruktion zur Anwendung der Checklisten. Die strukturierte Beobachtung bildete die Grundlage für die anschliessende psychometrische Diagnostik.

Basierend auf den Beobachtungsergebnissen erfolgte in der dreiwöchigen Baseline-Phase eine Erhebung mittels FEW-JE (Petermann et al., 2013), ergänzt durch den Subtest 2 Lage im Raum des FEW-2 (Mahr et al., 2009).

Die Testungen fanden jeweils am Mittwochvormittag in einem störungsfreien Raum statt. Die Beleuchtung wurde an die individuellen Bedürfnisse der Schülerin angepasst. Dieser Raum stand für die gesamte Erhebung unter diesen konstanten Bedingungen zur Verfügung und wird deshalb im weiteren Verlauf nicht mehr erwähnt. Das Testmaterial war zusätzlich unter einem Lesegerät mit Kreuztisch verfügbar, jedoch entschied sich die Schülerin durchgehend für die Bearbeitung in Originalgrösse.

Aufgrund schneller Ermüdbarkeit wurde die Durchführung des FEW-JE auf zwei Wochen verteilt. In der ersten Sitzung bearbeitete die Schülerin die Untertests Abzeichnen, Figur-Grund-Wahrnehmung und Visuo-motorische Suche, in der zweiten Gestaltschliessen, Visuo-motorische Geschwindigkeit und Formkonstanz. Die Testdauer pro Sitzung betrug 20 bis 30 Minuten, abhängig von der Konzentrationsfähigkeit. Die Testdauer pro Sitzung betrug 20 bis 30 Minuten, abhängig von der Konzentrationsfähigkeit der Schülerin. Zur Förderung der Motivation wurde nach jeder Sitzung

eine kleine Belohnung in Aussicht gestellt, um die Testbereitschaft aufrechtzuerhalten. Diese Massnahme wurde in allen drei Erhebungsphasen konsequent beibehalten und wird im weiteren Verlauf nicht mehr thematisiert.

Die standardisierten Instruktionen wurden gemäss Handbuch vermittelt. Rückmeldungen zur Korrektheit erfolgten während der Testungen nicht. Zeitbegrenzte Aufgaben wurden mit einer Stoppuhr kontrolliert. Alle Antworten sowie die Bearbeitungszeiten wurden direkt auf dem Protokollbogen dokumentiert. Diese Vorgehensweise wurde für alle Tests konsequent beibehalten und wird im weiteren Verlauf nicht mehr erwähnt.

In der dritten Woche wurde ergänzend der Subtest 2 des FEW-2 durchgeführt, um spezifische Defizite in der räumlichen Orientierung zu identifizieren¹. Die Durchführung erfolgte analog zum FEW-JE.

Die Kombination aus qualitativer Beobachtung (Checklisten) und psychometrischer Testung (FEW-JE und FEW-2) ermöglichte eine umfassende und differenzierte Analyse der visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten der Schülerin. Die Durchführung der Erhebung der Leseflüssigkeit wird im nächsten Kapitel beschrieben.

3.6.2 Erhebung der Lesekompetenz

Ziel der Erhebung war die differenzierte Erfassung der Leseflüssigkeit in der dreiwöchigen Baseline-Phase, um individuelle Fortschritte im Rahmen der Intervention objektiv bewerten zu können. Der SLRT-II (Moll & Landerl, 2014) wurde in der Baseline-Phase zur Messung der Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit eingesetzt. Die Durchführung erfolgte gemäss Handbuch, Form A, am Freitagmorgen der zweitletzten Woche vor den Weihnachtsferien. Aufgrund der Sehbeeinträchtigung der Schülerin wurden die Wortlisten digitalisiert und auf einem iPad via PDF Expert in individuell vergrösserter Darstellung präsentiert (Anhang D, S. 63). Diese Anpassung ermöglichte nicht nur selbstständiges Scrollen, sondern auch eine flexible Anpassung der Schriftgrösse und des Kontrasts, um den visuellen Bedürfnissen der Schülerin gerecht zu werden. Diese modifizierten Testbedingungen weichen zwar vom standardisierten Testverfahren ab, ermöglichen jedoch eine konsistente intraindividuelle Vergleichbarkeit innerhalb der Erhebung.

Das notwendige Scrollen führte potenziell zu minimalem Zeitverlust, dieser Effekt blieb jedoch über alle Erhebungen hinweg konstant. Aufgrund der visuellen Anpassungen ist ein direkter Vergleich mit normierten Testwerten nur eingeschränkt möglich, wobei der individuelle Lernfortschritt als zentraler Untersuchungsgegenstand im Vordergrund stand.

¹ Der Subtest «Lage im Raum» des FEW-2 ist für Kinder im Alter von 4;0 bis 8;11 Jahren normiert (Büttner et al., 2008). Die Schülerin war zum Testzeitpunkt 11;8 Jahre alt, weshalb die Interpretation der Ergebnisse nur unter Vorbehalt erfolgen kann.

Die Testung umfasste zwei Ein-Minuten-Lese-flüssigkeitstests zu direkter Worterkennung und synthetischem Lesen. Nach einer kurzen Übungsphase las die Schülerin jeweils eine Minute lang Wörter bzw. Pseudowörter laut vor. Die Testleitung dokumentierte bearbeitete Wörter, Fehler und Auslassungen, wobei die Anzahl korrekt gelesener Wörter durch Subtraktion von Fehlern und Auslassungen bestimmt wurde. Die standardisierten Instruktionen wurden entsprechend dem Handbuch vermittelt.

Zur Erfassung langfristiger Fortschritte wurde in der Follow-up-Phase Form B des SLRT-II eingesetzt (Jain & Spiess, 2012, S. 218). Die Durchführung fand analog zur Form A statt.

Ergänzend wurde im Rahmen der Baseline-Erhebung der LeSek 5–9 eingesetzt, um Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis der Schülerin zu diagnostizieren. Die Ein-Minuten-Lesetests des LeSek 5–9 wurden am Freitag der zweitletzten Woche vor den Weihnachtsferien durchgeführt, analog zu den vorangegangenen Worttests des SLRT-II. Die Wortlisten wurden digitalisiert und in der PDF Expert-App mit individuell angepasster Darstellung präsentiert. Die Schülerin konnte selbstständig scrollen, um die Wörter Zeile für Zeile zu erfassen.

Eine Woche später wurde Text 1 zur Überprüfung des Leseverständnisses vorgelegt, ebenfalls digitalisiert und in individueller Vergrößerung über PDF Expert aufbereitet. Der Text sollte leise gelesen werden, wobei das Verständnis des Inhalts im Vordergrund stand. Auch hier musste die Schülerin den Text vertikal scrollen, zusätzlich war jedoch erstmals auch ein horizontales Verschieben erforderlich, um den gesamten Text vollständig zu erfassen. Nach dieser Testung zeigte die Schülerin eine spürbare Erschöpfung.

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien wurde die Testung mit Text 2 und 3 fortgesetzt, diesmal jedoch unter Nutzung der App Voice Dream Reader. Diese ermöglichte neben der individuellen Vergrößerung auch eine Anpassung der Zeilenlänge sowie eine Erweiterung der Zeilen- und Zeichenabstände. Während dieser Tests war zu beobachten, dass die Schülerin ihren Kopf leicht nach rechts drehte und den Blick etwas nach links richtete. In dieser Position kam ihr Nystagmus zeitweise zum Stillstand. Gelegentlich schloss sie ihr rechtes Auge während des Lesens. Subjektiv nahm die Schülerin die Texte in der Voice-Dream-App als länger wahr und berichtete, dass die Texte viele komplizierte und lange Wörter enthielten.

Das Buch Lola und die einzige Zeugin wurde aufgrund seines altersgerechten sprachlichen Niveaus und seiner einfachen, klaren Erzählweise gemeinsam mit der Schülerin ausgewählt und über die App der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) auf ihr iPad geladen. Die Messung der Leseflüssigkeit wurde während der sechswöchigen Interventionsphase wöchentlich erfasst. Dabei wurden zwei zentrale Indikatoren berücksichtigt: Die Anzahl korrekt gelesener Wörter pro Minute (WpM) und die Anzahl der Fehler, die manuell dokumentiert wurden. Diese Messgrößen ermöglichen eine differenzierte Einschätzung der Dekodiergeschwindigkeit und der

Genauigkeit beim Lesen (Moll & Landerl, 2014, S. 57; Mayer, 2021, S. 144). Die Erhebungen wurden unter standardisierten Bedingungen durchgeführt: Die Schülerin las jeweils über einen Zeitraum von drei Minuten laut vor. Diese Dauer diente dazu, kurzfristige Schwankungen wie Unsicherheiten bei schwierigen Wörtern, zu nivellieren und eine verlässlichere Ermittlung der durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit zu gewährleisten.

Die Schülerin las auf der SBS-App vor. Schriftgröße, Zeichen- und Zeilenabstand sowie Kontrastoptimierung wurden zur Sicherstellung optimaler visueller Bedingungen adaptiert (Anhang F, S. 117). Die Leseleistungen wurden videografiert, um neben der quantitativen Auswertung auch qualitative Aspekte wie Wortdekodierung, Fixationsverhalten und Kompensationsstrategien zu erfassen. Zudem wurden Anzeichen kognitiver Ermüdung und Konzentrationsschwankungen dokumentiert, um situative Einflüsse auf die Leseflüssigkeit zu berücksichtigen.

Die im Rahmen der Baseline-Phase erhobenen Daten zur visuellen Wahrnehmung und Leseflüssigkeit lieferten ein umfassendes Bild der individuellen Ausgangslage der Schülerin. Sie bildeten die Grundlage für die gezielte Auswahl und Adaption geeigneter Fördermassnahmen. Das folgende Kapitel beschreibt die methodisch fundierte Planung der Leseintervention, die auf den diagnostischen Ergebnissen sowie den theoretisch und empirisch begründeten Modellen der Leseförderung basierte.

3.7 Auswahl und Adaption der Fördermethoden

Aufbauend auf der diagnostischen Ausgangslage werden im Folgenden die methodischen Schritte zur Auswahl und Adaption geeigneter Fördermethoden dargestellt. Ziel ist die Auswahl evidenzbasierter und individuell adaptierter Massnahmen, die an den spezifischen Leseschwierigkeiten der Schülerin ansetzen. Die Förderung orientiert sich an wissenschaftlich anerkannten Konzepten der Leseförderung und wird entlang klar definierter Zielsetzungen konzipiert.

Die Darstellung der Vorgehensweise erfolgt schrittweise: Ausgehend von der Formulierung konkreter Förderziele wird die Auswahl und Kombination geeigneter Methoden begründet.

3.7.1 Zielsetzung der Förderung

Auf Grundlage der diagnostischen Befunde wurden zentrale Zielbereiche definiert, die im Rahmen der Leseintervention systematisch gefördert werden sollen. Im Fokus stehen dabei Teilaspekte der Leseflüssigkeit, insbesondere Lesegenauigkeit, die Automatisierung der Worterkennung, die Lesegeschwindigkeit sowie die prosodische Gestaltung (Rosebrock & Nix, 2020, S. 36–39). Diese Komponenten gelten als Schlüsselfaktoren für den Aufbau basaler Lesekompetenzen und bilden die Grundlage der Förderplanung.

Ergänzend verfolgt die Intervention das Ziel, die Lesemotivation zu stärken, etwa durch individualisierte Strategien und ein positives Selbstbild im Umgang mit schriftsprachlichen Anforderungen. Zudem wird die selbständige Nutzung assistiver Technologien gefördert, um der Schülerin eine grössere Unabhängigkeit im schulischen Alltag zu ermöglichen.

Die Zielsetzung erfolgte theorie- und diagnostikbasiert und wurde im Rahmen der Förderplanung in SMART-kriteriengeleitete Teilziele überführt (vgl. Doran, 1981; Krapp & Weidenmann, 2001, S. 304). Die theoretisch-empirischen Grundlagen dieser Zielbereiche werden im Folgenden vertiefend dargestellt.

3.7.2 Theoretische und empirische Grundlage der Förderplanung

Die konzeptionelle Planung der Leseförderung stützt sich auf zentrale Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie, der kognitiven Informationsverarbeitung sowie der Lesedidaktik. Im Vordergrund steht das Zusammenspiel sensorischer und kognitiver Prozesse, das wesentlich für eine effektive Leseflüssigkeit und Textverarbeitung ist (ebd.).

Sensorische Einflussfaktoren

Sehbeeinträchtigungen und Defizite in der visuellen Verarbeitung wirken sich nachweislich negativ auf die Leseflüssigkeit aus. Visuelle Anpassungen wie kontrastreiche Schriftarten, optimierte Lichtverhältnisse, vergrösserte Schrift, veränderte Zeichen- und Zeilenabstände oder alternative Textformate können die Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit verbessern (Corn & Erin, 2010; Lang & Heyl, 2021).

Zentrale sensorische Einflussgrössen sind die visuelle Spanne, die Kontrastempfindlichkeit und die kritische Schriftgrösse (CPS). Bei Normalsicht liegt die visuelle Spanne bei etwa zehn Zeichen; bei sehbeeinträchtigten Personen ist sie oft reduziert, was die Lesegeschwindigkeit einschränkt (Legge, 2007). Eine verminderte Kontrastwahrnehmung verlangsamt zusätzlich die Dekodiergeschwindigkeit, während eine individuell angepasste Schriftgrösse – bezogen auf einen optimalen Sehwinkel – die Leseflüssigkeit verbessern kann.

Kognitive Grundlagen der Leseflüssigkeit

Leseflüssigkeit beruht auf automatisierten kognitiven Prozessen, insbesondere bei der Worterkennung. Erst durch weitgehend automatisierte Dekodierung werden kognitive Ressourcen für das Textverstehen frei. Eine Dekodiergenauigkeit unter 90 % gilt als Indikator für ein Frustrationsniveau, das eigenständiges Verstehen erheblich erschwert (Rosebrock & Nix, 2020).

Das Dual-Route-Modell (Coltheart, 1978) beschreibt zwei parallele Verarbeitungswege beim Lesen: die indirekte, phonologische Rekodierung sowie die direkte, lexikalische Worterkennung. Störungen im magnocellulären System, das für Bewegung und Kontrastverarbeitung zuständig ist,

werden mit Lesestörungen wie Dyslexie in Verbindung gebracht (Legge, 2007). In diesem Zusammenhang gelten multisensorische Förderansätze, die visuelle, auditive und motorische Reize kombinieren, als besonders wirksam (Mayer, 2021).

Das Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) betont das Zusammenspiel von Dekodierfähigkeit und Sprachverständnis als zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lesen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Fördermassnahmen individuell zu gestalten und beide Komponenten gezielt zu berücksichtigen.

Evidenzbasierte Förderansätze

Empirische Studien belegen die Wirksamkeit perzeptuellen Lernens, insbesondere durch Trainings zur Erweiterung der visuellen Spanne (Legge, 2007). Verfahren wie Lautlesetandems fördern die Automatisierung der Worterkennung, steigern die Lesegenauigkeit, beschleunigen die Dekodierung und verbessern die Prosodie (Rosebrock & Nix, 2020).

Weitere wirksame Methoden umfassen das chorische Lesen (rhythmisiertes Mitlesen) sowie das Lesetheater, das prosodische Kompetenzen szenisch fördert (ebd.). Digitale Hilfsmittel wie Text-zu-Sprache-Software und adaptive Lesegeräte unterstützen zusätzlich sehbeeinträchtigte Lernende. Ergänzend helfen adaptive Strategien wie differenzierte Textauswahl oder gezielte Fragetechniken beim sinnverstehenden Lesen. Orthoptisch-optometrische Visualtrainings können zudem die Steuerung der Augenbewegungen verbessern (Schuhmacher, 2020).

Diese theoretischen und empirischen Grundlagen bilden das Fundament für die Auswahl der Fördermethoden, die im weiteren Verlauf gezielt an das individuelle Lernprofil der Schülerin angepasst werden.

3.7.3 Relevante Förderkonzepte und Modelle

Ziel ist die Verbesserung der Leseflüssigkeit als Brücke zwischen technischer Dekodierung und inhaltlichem Textverstehen. Die Auswahl der Fördermassnahmen erfolgte theorie- und evidenzbasiert sowie unter Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen. Im Folgenden werden zentrale Förderansätze dargestellt, die in der Forschungsliteratur als wirksam gelten und in der schulischen Praxis breit erprobt sind. Die Verfahren wurden hinsichtlich Zielsetzung, theoretischer Fundierung, methodischem Vorgehen und Anwendungsbereich analysiert.

Chorlesen

Zielsetzung: Förderung der Leseflüssigkeit durch rhythmisiertes, synchrones Lesen.

Theoretische Fundierung: Erweiterung der visuellen Spanne, Automatisierung hierarchieniedriger Prozesse (Legge, 2007, S. 36, 67–79, 91–94).

Methodisches Vorgehen: Wiederholtes Lautlesen im Klassen- oder Kleingruppensetting.

Anwendung: Geeignet im Regelunterricht, adaptierbar für verschiedene Leistungsniveaus.

Repeated Reading

Zielsetzung: Automatisierung der Worterkennung und Verbesserung der Leseflüssigkeit.

Theoretische Fundierung: Dual-Route-Modell (Coltheart, 2005); Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986).

Methodisches Vorgehen: Mehrfache lautsprachliche Lektüre identischer Texte.

Anwendung: Vielfältig einsetzbar, insbesondere in Kombination mit Sichtwortschatztraining.

Automatisierung der 200 häufigsten Wörter

Zielsetzung: Entlastung der Dekodierung und Steigerung der Verarbeitungseffizienz.

Theoretische Fundierung: Dual-Route-Modell; BliWo-Programm (Mayer, 2022b, S. 268–269).

Methodisches Vorgehen: Wiederholte Übungen mit hochfrequenten Wörtern in variierenden Kontexten.

Anwendung: Effektiv in Verbindung mit Repeated Reading und Wortmustertraining.

Selbständiges Lautlesen

Zielsetzung: Förderung selbstregulierten Lesens und Stabilisierung automatisierter Prozesse.

Theoretische Fundierung: Verknüpfung phonologischer und orthographischer Verarbeitungsprozesse (Mayer, 2022a, S. 130).

Methodisches Vorgehen: Individuell gesteuerte Lautlesephasen mit begleitenden Reflexionsaufgaben.

Anwendung: Besonders wirksam in der Transferphase; hochgradig individualisierbar.

Tandemlesen

Zielsetzung: Verbesserung von Lesegenauigkeit, -geschwindigkeit und Prosodie durch Modelllernen.

Theoretische Fundierung: Kooperatives Lernen; Automatisierung durch wiederholte Exposition.

Methodisches Vorgehen: gemeinsames abwechslungsweises Vorlesen in leseheterogenen Zweier-teams.

Anwendung: Bedarf gezielter Textauswahl und passender Partner:innenzuweisung.

Eine vergleichende Übersicht dieser Förderkonzepte hinsichtlich Automatisierung, Prosodie, Textverständnis, Individualisierbarkeit und empirischer Fundierung bietet Tabelle 5.

Tabelle 5

Vergleich zentraler Förderkonzepte hinsichtlich Automatisierung, Prosodie, Textverständnis, Individualisierbarkeit und empirischer Evidenz. Eigene Darstellung in Anlehnung an Legge (2007), Mayer (2022a, 2022b), Rosebrock et al. (2021, S. 26), Gold und Rosebrock (2017), Rasinski und Hoffman (2003), Schuhmacher (2020), Lueck (2004), Corn und Erin (2010)

Verfahren	Automatisierung	Prosodie	Textverständnis	Individualisierbarkeit	Empirische Evidenz
Chorlesen	✓	✓	mittel	mittel	hoch
Repeated Reading	✓✓	✓	hoch	hoch	sehr hoch
200 häufigste Wörter	✓✓	–	mittel	hoch	hoch
Selbständiges Lautlesen	✓	✓	hoch	sehr hoch	hoch
Tandemlesen	✓✓	✓✓	hoch	hoch	sehr hoch

Anmerkung. Legende: ✓ = vorhanden / wirksam; ✓✓ = besonders stark ausgeprägt; – = nicht vorhanden; mittel / hoch / sehr hoch = qualitative Einschätzung.

Die Übersicht verdeutlicht, dass sich die Verfahren in unterschiedlichen Aspekten der Leseflüssigkeit bewährt haben. Eine effektive Leseförderung erfordert daher ein differenziertes Zusammenspiel diagnostikgestützter und adaptiv einsetzbarer Methoden.

Die dargestellten Förderansätze bilden den methodischen Werkzeugkasten, aus dem auf Grundlage der diagnostischen Befunde gezielt ausgewählt wurde. Im nächsten Schritt wird dargelegt, wie daraus individuelle Förderziele abgeleitet und konkretisiert wurden.

3.7.4 Individuelle Förderzielsetzung

Die individuelle Förderzielsetzung basiert auf den im Rahmen der Diagnostik erhobenen funktionalen Beeinträchtigungen sowie den spezifischen Lernvoraussetzungen der Schülerin. Berücksichtigt wurden sowohl technische Lesefertigkeiten als auch motivationale Faktoren und visuelle Rahmenbedingungen. Die Zielableitung orientiert sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY; Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011) und stützt sich auf empirisch validierte Förderkonzepte (Mayer, 2022a; Rosebrock et al., 2021).

Zur strukturierten Umsetzung der Förderplanung wurden die Ziele nach den SMART-Kriterien formuliert (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert; Doran, 1981). Die SMART-Systematik ermöglicht eine präzise Operationalisierung und schafft die Grundlage für eine transparente und überprüfbare Förderverlaufskontrolle.

Die sieben im Rahmen der Einzelfallförderung definierten SMART-Ziele sind in Tabelle 6 dargestellt. Sie beinhalten die Zielbereiche, konkret formulierte Zielaussagen, den zeitlichen Rahmen

sowie die vorgesehenen Messkriterien. Diese strukturierte Darstellung bildet die Basis für eine zielgerichtete und nachvollziehbare Umsetzung der Förderplanung.

Tabelle 6

SMART-Ziele der Förderplanung (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981; Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011)

Nr.	Zielbereich	SMART-Ziel (formuliert)	Zeitraum	Messkriterium / Indikator
1	Leseflüssigkeit	Steigerung der Leseflüssigkeit um mindestens 20 % (WpM) bis zum Ende der sechswöchigen Förderphase.	Woche 1–6	Wöchentliche WpM-Messung
2	Automatisierung	95 % korrekte Lesung der 200 häufigsten Wörter bis zum Ende der Förderung.	Woche 1–6	WpM am Ende der Interventionszeit
3	Motivation (Beteiligung)	Teilnahme an mindestens 4 von 6 häuslichen Lautleseeinheiten pro Woche.	Woche 1–6	Elternrückmeldung, Belohnungssystem
5	Visuelle Anpassungen	Lesen mit geöffneten Augen, optimale Sitzposition	Woche 1-6	Videographie
6	Assistive Technologien	Aktive Nutzung assistiver Technologien (iPad, Lesegerät) zur Unterstützung beim Lesen.	Woche 1–6	Protokolle der Förderstunden
7	Technische Selbstständigkeit	Eigenständige Anpassung der visuellen Einstellungen in 4 von 6 Versuchen korrekt.	Bis Woche 3 (Phase 2)	Beobachtung, Reflexionsgespräch

Zur inhaltlichen Vertiefung wurden vier Zielbereiche exemplarisch ausgewählt und in Tabelle 7 wissenschaftlich begründet. Dabei werden die jeweilige theoretische Fundierung sowie zentrale pädagogische Argumente für die SMART-Formulierung aufgeführt. Die Auswahl fokussiert auf die Schlüsselbereiche Leseflüssigkeit, Motivation, Techniknutzung und Selbstständigkeit, da diese für die Entwicklung der Schülerin im Kontext ihrer Beeinträchtigung besonders relevant sind.

Tabelle 7

Begründung ausgewählter SMART-Ziele (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981; Brown et al., 2016; Rohe, 2014)

Zielbereich	SMART-Ziel (Kurzfassung)	Wissenschaftlicher Bezug	Zentrale Begründung
1. Leseflüssigkeit	Steigerung der Wörter pro Minute um 20 %	Doran (1981); Brown et al. (2016): SMART-Ziele zur Überprüfung konkreter Leistungsindikatoren	Objektive Messbarkeit durch WpM-Erhebung; klarer Zeitrahmen
3. Motivation (Beteiligung)	Teilnahme an ≥ 4 von 6 häuslichen Einheiten pro Woche	Doran (1981); Rohe (2014): SMART-Ziel mit Hinweis auf mögliche Ergänzung durch Motto-Ziele bei Motivation	Beobachtbare Beteiligung als Evaluationsgrundlage; motivationale Reflexion über Zieltyp
6. Assistive Technologien	Aktive Nutzung von i-Pad/Lesegerät beim Lesen	Brown et al. (2016): SMART-Ziele für beobachtbares Handeln in sonderpädagogischen Kontexten	Technikeinsatz ist konkret, beobachtbar und evaluierbar
7. Technische Selbstständigkeit	Selbständige Anpassung visueller Einstellungen in 4/6 Versuchen	Doran (1981); Brown et al. (2016): SMART-Ziel zur Förderung von Autonomie und Medienkompetenz	Technische Handlungskompetenz als Ziel – präzise, überprüfbar und realistisch formuliert

Die Ziele wurden so formuliert, dass sie sowohl eine strukturierte Förderung ermöglichen als auch motivationale und alltagsnahe Aspekte berücksichtigen. Gerade bei inneren Prozessen wie Lesemotivation oder technischer Selbstständigkeit erscheint eine Ergänzung zur SMART-Systematik durch haltungs- und sinnorientierte Ansätze, etwa Motto-Ziele nach Rohe (2014), fachlich sinnvoll. Insgesamt erlaubt die SMART-Orientierung jedoch eine hohe Transparenz, klare Beurteilbarkeit und empirische Anschlussfähigkeit im Rahmen der individuellen Förderung.

3.7.5 Planung der Fördermassnahmen

Auswahl geeigneter Fördermethoden und -materialien

Auf Grundlage der diagnostisch erfassten funktionalen Einschränkungen sowie der formulierten SMART-Ziele wurde ein Förderkonzept entwickelt, das evidenzbasierte Methoden mit individuell angepasstem Materialeinsatz verbindet. Die Planung berücksichtigt sowohl Beeinträchtigungen in der visuellen Informationsverarbeitung als auch zentrale Wirkfaktoren der Leseflüssigkeit, wie Automatisierung, Prosodie, Lesemotivation und Dekodiergenauigkeit (Rosebrock et al., 2021, S. 26; Mayer, 2022a, S. 119).

Die Auswahl und Strukturierung der Fördermassnahmen erfolgt im Sinne eines bio-psychozialen Zugangs und orientiert sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,

Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY; vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011). Die ICF-CY dient als methodischer Bezugsrahmen zur systematischen Erfassung von Körperfunktionen, Aktivitäten, Umweltfaktoren und Kontextbedingungen.

Die Förderziele lassen sich den folgenden ICF-Komponenten zuordnen:

d166 Lesen: Förderung der Leseflüssigkeit, Dekodiergenauigkeit und Automatisierung grundlegender Leseprozesse.

b140 Aufmerksamkeit, b164 Höhere kognitive Funktionen: Unterstützung der Aufmerksamkeitssteuerung und Selbstregulation beim Lautlesen.

e125 Produkte und Technologien für Kommunikation: Einsatz assistiver Technologien (iPad, Lesegerät, SBS-App) zur Unterstützung schriftsprachlicher Partizipation.

e310 Unmittelbare Familie: Einbindung des sozialen Umfelds durch häusliche Lautleseübungen und Rückmeldesysteme.

e580 Dienstleistungen, Systeme und Politik im Bildungswesen: Anschlussfähigkeit der Massnahmen an schulische Rahmenbedingungen und technische Ressourcen.

Die systematische Verankerung der Förderplanung in der ICF-CY stellt sicher, dass die Förderung ganzheitlich und ressourcenorientiert erfolgt. Funktionale Einschränkungen sowie potenzialfördernde Umweltfaktoren werden dabei gleichermaßen berücksichtigt.

Zur Umsetzung wurden fünf evidenzbasierte Verfahren ausgewählt: Chorlesen, Repeated Reading, Training der 200 häufigsten Wörter, selbständiges Lautlesen sowie Tandemlesen. Die Auswahl dieser Methoden orientierte sich an den individuellen Förderbedarfen.

Als Lesematerial wurde ein Werk aus der Schweizerischen Blindenbibliothek verwendet, das in digitaler Form über die SBS-App sowie als Grossdruckfassung vorliegt. Dieses diente als Grundlage für verschiedene Förderformate, einschliesslich Lautlesetandems, WpM-Messungen und individuelles Lesetraining. Ergänzend kam für das Training hochfrequenter Wörter eine digital vorbereitete Wortliste zum Einsatz (GUT1.DE. o. J.).

Zur Unterstützung der Förderung wurden assistive Technologien eingesetzt, darunter ein iPad mit installierten Applikationen (SBS-App, PDF Expert-App, Voice Dream App) sowie ein elektronisches Lesegerät zur Schriftvergrößerung und Kontrastanpassung. Die visuellen Einstellungen wurden individuell konfiguriert auf Basis ophthalmologischer, orthoptischer und low-vision-spezifischer Befunde, einschliesslich Schriftvergrößerung, angepasster Zeichen- und Zeilenabstände sowie kontrastreicher Textdarstellung (Corn & Erin, 2010, S. 398; Schuhmacher, 2020, S. 95).

Die folgenden Ausführungen verdeutlichen, wie die ausgewählten Fördermethoden über die Interventionsdauer hinweg strukturiert und an den Lernverlauf der Schülerin angepasst wurden.

Strukturierung der Fördermassnahmen (Aufbau, Progression)

Die Durchführung der Leseintervention war über einen Zeitraum von sechs Wochen geplant und folgte einem dreiphasigen Aufbau. Die Struktur orientierte sich an den zuvor definierten SMART-Zielen sowie den funktionellen Einschränkungen gemäss der ICF-CY (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011). Ziel der Intervention war es, zentrale Teilbereiche der Leseflüssigkeit – insbesondere Automatisierung, Prosodie und Lesemotivation – systematisch zu fördern.

In der ersten Phase lag der methodische Schwerpunkt auf der visuellen Vorbereitung und der technischen Zugänglichkeit. Zu Beginn wurden visuelle Parameter wie Schriftgrösse, Kontrast sowie Buchstaben- und Zeilenabstand individuell angepasst. Parallel dazu erfolgte eine Einführung in den Gebrauch assistiver Technologien, insbesondere in die Bedienung der PDF-Expert-App und der SBS-App auf dem iPad.

Die zweite Phase diente dem Aufbau und der Stabilisierung der Leseflüssigkeit. Vorgesehen waren schulische Fördereinheiten mit der Forschenden von jeweils 45 Minuten, in denen Tandemlesen, Chorlesen und Repeated Reading kombiniert wurden. Ergänzend sollte jeweils die Einführung der neuen 20 der 200 häufigsten Wörter der deutschen Sprache für die Automatisierung stattfinden. Zusätzlich waren häusliche Leseeinheiten im Umfang von vier bis sechs Einheiten pro Woche eingeplant, unterstützt durch ein motivierendes Verstärkersystem.

In der dritten Phase war die Individualisierung sowie der Transfer der erarbeiteten Lesefertigkeiten vorgesehen. Eine Tandemleseeinheit war im häuslichen Umfeld geplant, begleitet durch ein strukturiertes Beobachtungsinstrument zur qualitativen Erfassung zentraler Förderaspekte. Ergänzend sollten Rückmeldungen aus dem sozialen Umfeld erhoben werden, um eine multiperspektivische Betrachtung zu ermöglichen.

Die Progression der Leseförderung war nicht an einen steigenden Textschwierigkeitsgrad gebunden, sondern zielte auf die kontinuierliche Stabilisierung und Automatisierung basaler Leseprozesse. Auf die Erhebung des inhaltlichen Textverständnisses wurde in der Planung bewusst verzichtet, um die kognitive Belastung gering zu halten und den Fokus auf Lesegenauigkeit, Lesetempo und prosodische Gestaltung zu legen.

Eine zusammenfassende Übersicht zur Phasenstruktur, den jeweiligen Zielschwerpunkten sowie den eingesetzten Methoden und Materialien bietet Tabelle 8.

Tabelle 8

Geplante Phasenübersicht der Fördermassnahmen. Eigene Darstellung

Phase	Zielschwerpunkte	Inhalte und Methoden	Eingesetzte Mittel
1	Visuelle Zugänglichkeit Technische Selbstständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung visueller Parameter • Einführung in assistive Technologien 	<ul style="list-style-type: none"> • iPad mit SBS- und PDF-Expert-App • Lesegerät mit Kreuztisch • Screenshot-Dokumentation
2	Aufbau von Leseflüssigkeit Automatisierung Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Chorlesen (2×/Woche) • Repeated Reading (2×/Woche) • Tandemlesen (2×/Woche) • Training hochfrequenter Wörter (4–6×/Woche) • Häusliche Leseinheiten (4–6×/Woche) • Verstärkersystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderbuch (SBS) • PDF-Expert-App • WpM-Messung • Tonaufnahmen • Verstärkerpläne
3	Transfer Individualisierung Qualitative Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Tandemlesen im häuslichen Umfeld • Beobachtungsprotokoll • Einbindung des sozialen Umfelds 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungsbogen • Rückmeldeformulare • Koordination mit Schule und Familie

Zeitlicher Rahmen und Intensität der Förderung

Die Durchführung der Förderung war über einen Zeitraum von sechs Wochen geplant und umfasste zwölf schulische Sitzungen sowie regelmässige Übungseinheiten im häuslichen Umfeld. Der zeitliche Rahmen wurde so konzipiert, dass eine hohe Frequenz und Kontinuität erreicht werden konnte, da dies als zentrale Wirkfaktoren effektiver Leseförderung bei geringer Lesekompetenz gilt (Rosebrock & Nix, 2020, S. 50).

Pro Woche waren zwei schulische Fördereinheiten à 45 Minuten vorgesehen, ergänzt durch vier häusliche Lautleseübungen von jeweils etwa 20 Minuten Dauer. Daraus ergibt sich eine geplante Gesamtzahl von 12 schulischen Einheiten und 24 häuslichen Übungseinheiten. Ergänzend war eine standardisierte Erhebung der Lesegeschwindigkeit (WpM) jeweils zu Wochenbeginn eingeplant, um den Dekodierungsfortschritt datenbasiert zu erfassen.

Die Verzahnung schulischer und häuslicher Förderung diente der Unterstützung des Transfers sowie der Einbindung des sozialen Umfelds. Strukturelle Elemente wie ein Belohnungssystem und die Möglichkeit zur selbstbestimmten Textwahl waren Teil der Planung, um die Selbstwirksamkeitserwartung gezielt zu fördern.

Das Förderkonzept wurde als intensives und zugleich adaptives Arrangement konzipiert, das sich sowohl an aktuellen Empfehlungen zur Leseförderung als auch an den individuellen Lernvoraussetzungen orientierte (Rosebrock & Nix, 2020, S. 50; Mayer, 2022a, S. 130).

Um den Förderverlauf lernwirksam und anschlussfähig zu gestalten, wurde die Intervention systematisch aufgebaut, phasenspezifisch strukturiert und flexibel an den Lernprozess angepasst. Die nachfolgende Darstellung zeigt, wie individuelle Differenzierung konkret umgesetzt wurde.

3.7.6 Differenzierung und Anpassung

Individuelle Anpassungen an die Bedürfnisse des Kindes

Die Förderplanung sah umfassende individualisierte Anpassungen vor, um den spezifischen funktionalen Einschränkungen aufgrund der Sehbeeinträchtigung Rechnung zu tragen. Die visuell-technischen Massnahmen wurden im Rahmen der Planung darauf ausgerichtet, optimale visuelle Bedingungen zu schaffen, um äussere Barrieren der Dekodierleistung zu minimieren (Schuhmacher, 2020, S. 91–95). Neben dem verminderten Visus galt es, die in Kapitel 3.4.1 erläuterten Störungen der Augenmotorik zu minimieren.

Im Zentrum stand dabei die Konfiguration der verwendeten assistiven Technologien, insbesondere der SBS-App auf dem iPad. Geplant war eine Vergrösserung der Schrift auf 450 %, ein Zeilenabstand von 200 %, reduzierte Seitenränder sowie ein erhöhter Zeichenabstand. Als Schriftart war Arial in Schwarz auf weissem Hintergrund vorgesehen. Für eine erleichterte visuelle Orientierung sollten Sätze farblich hervorgehoben und Wörter markiert werden. Um visuelles Crowding zu vermeiden, sollten nur drei Zeilen gleichzeitig angezeigt werden.

Die Lesesituation sollte durch eine spezifische Sitzposition optimiert werden, welche einer stabilisierten Fixation dient. Dazu war vorgesehen, dass die Schülerin im Klassenzimmer eine individuell abgestimmte Position einnimmt, die eine Reduktion von Pendelnystagmus und eine verbesserte Sehschärfe ermöglicht (Corn & Erin, 2010, S. 177).

Auch die Lichtverhältnisse wurden in der Planung berücksichtigt: Durch reduzierte Raumbeleuchtung und angepasste Storen sollte Blendung minimiert werden. Zur weiteren Verringerung visuellen Crowding-Effekte war vorgesehen, Wörter optisch voneinander zu trennen und die Zeichen und Zeilenabstände zu erhöhen (Legge, 2007, S. 53). Für das Training hochfrequenter Wörter (Anhang E, S. 76) wurde geplant, jeweils nur ein Wort pro Zeile darzustellen. Die Vergrösserung sollte eigenständig anhand eines individuell angepassten Referenzstreifens kontrolliert werden.

Neben den beschriebenen visuellen Anpassungen spielte auch die systematische Berücksichtigung motivationaler und kognitiver Faktoren eine zentrale Rolle. Ziel war es, die Nachhaltigkeit der Massnahmen durch affektiv-kognitive Strategien zu stärken, die auf die individuellen Voraussetzungen der Schülerin abgestimmt sind.

Berücksichtigung motivationaler und kognitiver Faktoren

Die Förderplanung bezog neben den funktionalen auch motivationale und kognitive Aspekte systematisch ein. Ziel war es, positive Leseerfahrungen zu ermöglichen, die Selbstwirksamkeit zu stärken und Überforderung zu vermeiden. Diese Dimensionen sind im Rahmen der ICF-CY insbesondere den personalen Kontextfaktoren sowie den Bereichen Aktivität und Teilhabe zuzuordnen (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011).

Geplant war die kontinuierliche Förderung der Lesemotivation durch beziehungsorientierte, kognitiv aktivierende und selbststeuerungsfördernde Massnahmen. Dazu zählten situativ angepasste Kommunikationsformen, individuell gestaltete Pausen sowie ein strukturiertes Verstärkersystem, bei dem auf jede Fördereinheit eine persönlich relevante Belohnung folgen sollte. Ergänzend wurde die Möglichkeit einer längerfristigen Verstärkung durch eine gemeinsame Abschlussaktivität in Aussicht gestellt.

Die Förderplanung sah zudem eine klare zeitliche Struktur vor, um Verlässlichkeit in den Abläufen zu gewährleisten. Standardisierte Messungen der Lesegeschwindigkeit sowie feste Zeitfenster für schulische Einheiten sollten zur Etablierung regelmässiger Lernroutinen beitragen. Rückmeldeschleifen mit dem sozialen Umfeld wurden eingeplant, um die Wahrnehmung der Lernentwicklung positiv zu unterstützen.

Ein weiteres Element der Planung war die Visualisierung individueller Fortschritte, z. B. durch den Einsatz videobasierter Selbsteinschätzung. Auch die Auswahl der Lesetexte sollte sich an den Interessen der Lernenden orientieren, um die Identifikation mit den Inhalten und die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme zu fördern.

Zur Vermeidung von Überforderung war vorgesehen, den Textumfang konstant zu halten. Der Schwerpunkt sollte ausschliesslich auf der Förderung der Lesegeschwindigkeit, -genauigkeit und Prosodie liegen.

Ein weiterer Aspekt der Planung war die Förderung der technischen Selbstständigkeit im Umgang mit assistiven Technologien. Ziel war es, die Lernende zur eigenständigen Bedienung der verwendeten Applikationen sowie zur selbständigen Anpassung der visuellen Einstellungen zu befähigen. Diese Kompetenzentwicklung wurde als zentraler Bestandteil funktionaler Teilhabe im Sinne der ICF-CY berücksichtigt.

Die vielfältigen Anpassungen im Rahmen der Förderung erforderten eine systematische und transparente Erfassung des Förderverlaufs. Um Entwicklungstendenzen frühzeitig erkennen und Massnahmen gezielt anpassen zu können, wurde ein strukturierter Dokumentations- und Evaluationsprozess konzipiert.

3.7.7 Dokumentation der Förderplanung

Strukturierte Erfassung der Fördermassnahmen

Die Dokumentation der Intervention verfolgte das Ziel, den Verlauf systematisch zu erfassen, individuelle Fortschritte sichtbar zu machen und eine adaptive Anpassung der Massnahmen zu ermöglichen. Dabei kam eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Verfahren zum Einsatz, um die Zielerreichung multiperspektivisch zu bewerten (vgl. Doran, 1981; Krapp & Weidenmann, 2001, S. 304).

Für die häuslichen Lautlesephasen wurde ein einfaches Rückmeldesystem genutzt, in dem absolvierte Einheiten durch das soziale Umfeld bestätigt wurden. Der Trainingsfortschritt wurde zusätzlich durch ein visuelles Verstärkersystem unterstützt.

Das Training der hochfrequenten Wörter wurde durch Sprachaufnahmen ergänzt, die der qualitativen Analyse dienten. Ein abschliessender Wortlistentest in WpM dokumentierte die Entwicklung der Dekodierleistung.

Für die schulischen Tandemlesephasen kam ein strukturiertes Beobachtungsprotokoll zum Einsatz, das prosodische Merkmale, Lesegenauigkeit und Beteiligung erfasste. Ergänzend wurden wöchentliche WpM-Messungen sowie videobasierte Sequenzen genutzt, um die Entwicklung zentraler Förderaspekte kontinuierlich zu beobachten.

Zur normierten Evaluation wurde abschliessend der SLRT-II (Teil B: Wörter und Pseudowörter lesen) eingesetzt, um den individuellen Lernzuwachs im Vergleich zu altersbezogenen Standards einzuordnen.

Die gezielte Kombination objektiver Leistungsdaten mit kontextsensitiven Rückmeldungen ermöglichte eine differenzierte Beurteilung der Wirksamkeit. Die kontinuierliche Datenerhebung stellte sicher, dass der Förderprozess transparent blieb und evidenzbasiert gesteuert werden konnte.

Planung von Evaluationskriterien zur Wirksamkeitsüberprüfung

Die Evaluation der Leseintervention erfolgte systematisch und multiperspektivisch entlang der zuvor definierten SMART-Ziele. Zur differenzierten Erfassung des Lernfortschritts wurden qualitative und quantitative Verfahren kombiniert, um sowohl beobachtbares Verhalten als auch subjektive Wahrnehmungen abzubilden.

Im quantitativen Bereich erfolgte eine wöchentliche Erhebung der WpM, ergänzt durch eine standardisierte Fehleranalyse typischer Lautlesefehler wie Auslassungen, Vertauschungen und Selbstkorrekturen.

Zudem wurde das Training hochfrequenter Wörter durch strukturierte Wiederholungszyklen begleitet, um neue Einträge zu integrieren und bekannte systematisch zu festigen.

Die qualitativen Verfahren ergänzten diese Daten durch kontextbezogene Perspektiven: Reflexionsgespräche mit der Schülerin, Rückmeldungen des sozialen Umfelds bezüglich Ausdauer, Motivation und Beteiligung sowie die Einschätzungen der beiden Klassenlehrpersonen zur Lesebereitschaft im schulischen Alltag. Diese Beobachtungen wurden aus verschiedenen Perspektiven ausgewertet, um ein möglichst umfassendes Bild der Wirksamkeit zu gewinnen.

Die Zielerreichung wurde sowohl auf der Verhaltensebene (z. B. Verbesserung der Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit) als auch in motivationalen und kognitiven Bereichen (z. B. Selbstwirksamkeit, Transferverhalten) beurteilt. Die Ergebnisse wurden in verständlicher und wertschätzender Form aufbereitet und dienen als Grundlage für weiterführende Fördermassnahmen.

Die methodische Planung, differenzierte Umsetzung und systematische Dokumentation der Fördermassnahmen bilden die Grundlage für die im folgenden Kapitel dargestellte Auswertung der diagnostischen und verlaufsbezogenen Ergebnisse.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der diagnostischen Verfahren und der Fördermassnahmen dargestellt, welche im Rahmen der vorliegenden Einzelfallstudie durchgeführt wurden. Ziel war es, die visuelle Wahrnehmung sowie die Lesekompetenz einer sehbeeinträchtigten lernenden Person mit Lese-Rechtschreibstörung (LRS) umfassend zu erfassen und die Entwicklung der Leseflüssigkeit während einer gezielten Förderung zu dokumentieren.

Die Ergebnisse werden in drei Abschnitten präsentiert: Zunächst erfolgt die Darstellung der visuellen Wahrnehmung anhand qualitativer und quantitativer Verfahren. Danach werden die Testergebnisse zur Lesekompetenz vor Beginn der Förderung beschrieben. Abschliessend wird die Entwicklung der Lesegeschwindigkeit während der sechswöchigen Intervention aufgezeigt.

4.1 Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung wurde mithilfe einer Checkliste nach Schuhmacher (2020, S. 198-201, Anhang D, S 38) erfasst, welche vier funktionale Bereiche differenziert beschreibt: Bildschärfe und Fokussierung, Augenbewegungen, Binokularsehen sowie Wahrnehmungsverarbeitung. In sämtlichen Bereichen zeigten sich Auffälligkeiten, wobei die grösste Häufung im Bereich Bildschärfe und Fokussierung beobachtet wurde.

Die qualitative Analyse der Beobachtungsdaten zeigt unter anderem vermehrtes Blinzeln, eine geringe Lese- und Schreibdistanz sowie veränderte Kopfhaltung beim Lesen. Auch visuelle Anstrengung und Ermüdung wurden mehrfach dokumentiert. In der visuellen Verarbeitung traten Buchstabenverwechslungen wie b/d oder d/g sowie Unsicherheiten bei der Worterkennung auf. Die beobachteten Auffälligkeiten sind in Tabelle 9 systematisch zusammengefasst.

Tabelle 9

Übersicht der beobachteten Auffälligkeiten

Bereich	Zielschwerpunkte	Beobachtete Inhalte / Auffälligkeiten	Bemerkungen / Kontext
Bildschärfe und Fokussierung	Visuelle Anstrengung, Nähearbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Blinzeln, kneift rechtes Auge • Geringer Arbeitsabstand (bei Technikproblemen) • Schreibabneigung • Ermüdung, Pausen 	iPad als Hilfsmittel zur Vergrößerung, selten Beschwerden zur Tafelarbeit
Bildschärfe und Fokussierung	Schriftbild & Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Wortabstände variabel • Fehlerhäufung gegen Ende • Konzentrationsspanne eingeschränkt 	Handschrift meist konstant, seltene Kopfschmerzen
Augenbewegungen	Leseverhalten & -technik	<ul style="list-style-type: none"> • Leseunlust häufig • Häufiges Raten • Kopfbewegungen beim Lesen deutlich sichtbar 	Kein Fingerlesen, Textverständnis bei einfachen Aufgaben gegeben
Augenbewegungen	Zeilen- & Textorganisation	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung beim Zeilenwechsel gelegentlich • Wörter/Wortteile auslassen selten 	Keine Auffälligkeiten bei Zahlenmaterial
Binokularsehen	Zusammenarbeit beider Augen	<ul style="list-style-type: none"> • Auge wird oft geschlossen (rechts) • Kopfhaltung auffällig • Selten Doppelbilder 	Kein „Hüpfen“ der Buchstaben, Linien stabil
Binokularsehen	Visuomotorische Koordination	<ul style="list-style-type: none"> • Schiefer Rand selten • Keine rutschenden Zeilen 	Gesamtbild stabil bei kurzen Schreibphasen
Wahrnehmungsverarbeitung	Symbolverarbeitung, Visualisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Häufige Verwechslung b/d, d/g, g/k • Worterkennung in Folgezeilen unsicher • Orthografische Unsicherheiten 	Training hochfrequenter Wörter empfohlen
Wahrnehmungsverarbeitung	Geometrische Raumverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Beobachtungen zu geometrischen Aufgaben 	Fokus lag auf Lese- und Schreibprozessen

Zusätzlich wurde eine quantitative Analyse der Auffälligkeiten durchgeführt. Es gab insgesamt: Bildschärfe und Fokussierung (n = 6), Augenbewegungen (n = 5), Binokularsehen (n = 4) und Wahrnehmungsverarbeitung (n = 4). Abbildung 6 zeigt die relative Häufigkeit der Auffälligkeiten in jedem Funktionsbereich.

Abbildung 6. Anzahl beobachteter Auffälligkeiten je Bereich

Die zur differenzierten Erhebung wurde der FEW-JE (Petermann et al., 2013) eingesetzt. Dabei ergaben sich Skalenwerte von AVW = 53, VMI = 66 und MRVW = 57, entsprechend einem Prozentrang von jeweils unter 1. Die Resultate der Untertests sind in Tabelle 2 im Anhang A (S. 2) aufgeführt und in Abbildung 7 visualisiert. Die Aggregation der Untertests zu Skalenwerten erfolgte gemäss Handbuch.

Abbildung 7. Wertpunkte in den Untertests des FEW-JE. Nach Petermann et al. (2013)

Das Diagramm veranschaulicht die Leistungsstreuung über die Untertests hinweg. Für die Skalenbildung wurden die Untertestwerte gemäss Handbuch ausgewertet: VMI setzt sich aus Abzeichnen, Visuo-motorische Suche und Visuo-motorische Geschwindigkeit (Summe: 10) zusammen; MRVW basiert auf Figur-Grund, Gestaltschliessen und Formkonstanz (Summe: 11). Die berechneten Skalenwerte im Vergleich zu den Normwerten sind in Tabelle 10 aufgeführt.

Tabelle 10

FEW-JE Skalenwerte im Vergleich zur Norm. Nach Petermann et al. (2013)

Skala	Skalenwert	Prozentrang	Norm-Mittelwert	Norm-SD
AVW	53	<1	100	15
VMI	66	<1	100	15
MRVW	57	<1	100	15

Im Subtest Lage im Raum des FEW-2 (Büttner et al., 2008, Anhang D, 53) erreichte die getestete Person einen Rohwert von 17, entsprechend einem Wertpunkt von 11 (PR = 63)². Damit liegt die Leistung im durchschnittlichen Bereich. Eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse bietet Tabelle 11.

Tabelle 11

Darstellung der Ergebnisse: FEW-2 Subtest Lage im Raum vom 5.03.2025. Nach Büttner et al. (2008)

Subtest	Rohwert	Mittelwert Norm (Rohwert)	SD Norm (Rohwert)	Wertpunkt	Mittelwert Wertpunkt	SD Wertpunkt	Prozentrang
Lage im Raum	17	16,5	3,4	11	10	3	63

4.2 Lesekompetenz

Nach der Erhebung der visuellen Wahrnehmung wurde die Lesekompetenz mittels standardisierter Verfahren differenziert erfasst. Dabei lag der Fokus auf der Leseflüssigkeit und dem sinnentnehmenden Lesen.

Die Erhebung der Leseflüssigkeit wurde mithilfe des Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstests des SLRT-II, Testform A (Moll & Landerl, 2014, Anhang D, S.60) durchgeführt. Die Probandin bearbeitete beim Wortlesen 38 Items, von denen 27 korrekt gelesen wurden. Es traten 11 Fehler auf, was einer Fehlerquote von 29 % entspricht. Beim Pseudowortlesen wurden insgesamt 33 Items vorgelegt, wovon 11 korrekt gelesen wurden. Es ergaben sich 22 Fehler, was einer Fehlerquote von 67 % entspricht. Die entsprechenden Vergleichswerte im Vergleich zur Normstichprobe der 5. Schulstufe sind in Tabelle 12 aufgeführt. Eine grafische Darstellung der Abweichung ist in Abbildung 8 zu finden.

Tabelle 12

Ergebnisse des SLRT-II (Form A) vom 23.01.2025. Nach Moll & Landerl (2014)

Kategorie	Testperson	Norm-Mittelwert (M)	Standardabweichung (SD)	Prozentrang (PR)
Wortlesen	27	65	12	< 1
Pseudowortlesen	11	50	10	< 1

² Die Normierung des FEW-2 endet bei einem Alter von 8;11 Jahren. Aufgrund des höheren Alters der Schülerin ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Leistungsabstand zum altersgemässen Niveau unterschätzt wird (Büttner et al., 2008).

Abbildung 8. Vergleich der Leseleistung mit Normdaten (5. Klasse, SLRT-II Form A). Nach ebd.

Auch in der Testform B des SLRT-II (Anhang D, S.64) zeigt sich ein ähnliches Leistungsprofil. Beim Wortlesen wurden 35 Items bearbeitet, 31 davon korrekt; es wurden 4 Fehler dokumentiert (Fehlerquote: 11 %). Im Pseudowortlesen wurden 27 Items gelesen, davon 24 korrekt; 3 Fehler ergaben ebenfalls eine Fehlerquote von 11 %. Die Vergleichsdaten sind Tabelle 13 zu entnehmen, eine visuelle Darstellung ist in Abbildung 9 enthalten.

Tabelle 13

Ergebnisse des SLRT-II vom 31.03.2025 (Form B). Nach ebd.

Kategorie	Testperson	Norm-Mittelwert (M)	Standardabweichung (SD)	Prozentrang (PR)
Wortlesen	31	65	12	< 1
Pseudowortlesen	24	50	10	< 1

Abbildung 9. Vergleich der Leseleistung mit Normdaten (5. Klasse, SLRT-II Form B). Nach ebd.

Zur weiterführenden Analyse der Lesefähigkeit wurde der LeSek 5–6 (Adler & Götzinger-Hiebner, 2021, Anhang D, S.68) eingesetzt. Die getestete Person erreichte einen Gesamtrohwert von 35 in der Leserichtigkeit, Sinn- und Detailerfassung. Dieser Wert entspricht einem Prozentrang von 10 und einem T-Wert von 33. Die Lesezeit wurde mit einem Prozentrang zwischen 0 und 5 bewertet. Die Ergebnisse differenziert nach Einzelwörtern, Arbeitsanweisungen und Textverständnis sind in Tabelle 3 im Anhang A (S.3.) dargestellt, eine grafische Übersicht bietet Abbildung 10.

Abbildung 10. Individualanalyse der Lesefähigkeit (Prozenträge)

Ergänzend wurde die Entwicklung der Lesegeschwindigkeit im Verlauf der sechswöchigen Förderung wöchentlich erhoben. Dabei wurde jeweils über drei Minuten die Anzahl korrekt gelesener WpM sowie die Anzahl der Fehler erfasst (Anhang A, Tabelle 4, S. 3). Die Lesegeschwindigkeit lag

anfangs bei 29,33 WpM (14.02.2025) und erreichte ihren höchsten Wert mit 43,67 WpM am 17.03.2025. Am letzten Erhebungstag (31.03.2025) wurden 31,00 WpM bei vier Fehlern gemessen. Die Entwicklung ist in Abbildung 11 visualisiert.

Abbildung 11. Entwicklung der Lesegeschwindigkeit und Fehleranzahl im Zeitverlauf

Die dokumentierten Fehlerarten umfassten wiederkehrende Buchstabenverwechslungen (z. B. b/d, d/g, n/r) sowie phonologische oder orthografische Unsicherheiten (z. B. „musste“ statt „müsste“, „eingewichtelt“ statt „eingewickelt“). Besonders problematisch waren Wörter mit den Buchstaben e, n und u in Kombination (z. B. „betretenen“, „betrunkenen“). Selbstkorrekturen traten vorrangig bei sinnentnehmenden, erkennbaren Wörtern auf.

In Bezug auf die Leseergonomie zeigte sich im Verlauf der Erhebung, dass durch die Nutzung von Apps wie SBS, PDF Expert und Voice Dream das Lesen mit beiden geöffneten Augen möglich wurde. Verbesserungen der Sitzposition führten zur phasenweisen Reduktion des Nystagmus.

Zur Erfassung der Automatisierung hochfrequenter Wörter wurde eine Liste der 200 häufigsten Wörter der deutschen Sprache verwendet. Innerhalb von sechs Wochen automatisierte die Schülerin 160 Wörter. Im abschliessenden Wortlistentest am 31.03.2025 wurden in einer Minute 85 Wörter gelesen, wobei zwei Fehler dokumentiert wurden. Zwei Audioaufnahmen des Übens vom 19.02. und vom 01.04.2025 sind in Abbildung 12 dokumentiert.

Abbildung 12. Audioaufnahmen des selbständigen Automatisierens der 200 häufigsten Wörter am 19.02.2025 (A) und am 1.04.2025 (B). <https://online-qr-generator.com/qr-code/detail/12594535>

4.3 Subjektive Wahrnehmungen und Reflexionsgespräche

Die subjektive Perspektive der getesteten Person wurde im Rahmen regelmässiger Reflexionsgespräche systematisch erhoben. Ergänzt wurden diese Daten durch Rückmeldungen des sozialen Umfelds sowie durch videobasierte Beobachtungen zur qualitativen Dokumentation von Veränderungen im Leseverhalten und der Leseergonomie. Die nachfolgenden Abschnitte präsentieren zentrale Befunde aus diesen Erhebungszugängen.

4.3.1 Wahrnehmungen der Schülerin

Die getestete Person zeigte sich während der gesamten Datenerhebung kooperativ und übernahm die ihr zugewiesene Rolle mit grossem Pflichtbewusstsein. Sie absolvierte sämtliche Testverfahren zuverlässig und war bereit, die Fördersequenzen mit der betreuenden Person in einem separaten Raum durchzuführen.

Während der Intervention nutzte die Schülerin regelmässig das iPad zur Leseförderung. Das Lesen mit einem Lesegerät mit Kreuztisch wurde von ihr als entlastend beschrieben, da weniger Augenbewegungen notwendig waren. Auch die in den Apps (SBS, PDF Expert, Voice Dream) vorgenommenen visuellen Anpassungen – etwa stark vergrösserte Schrift, kurze Zeilen, erweiterte Zeichen- und Zeilenabstände sowie erhöhter Kontrast – wurden als hilfreich wahrgenommen (vgl. SMART-Ziel 4 und 5; siehe Tabelle 17).

Im Verlauf der Förderung zeigte sich eine zunehmende Selbstständigkeit im Umgang mit den assistiven Technologien. Die getestete Person bediente die Apps selbständig und nahm visuelle Anpassungen eigenständig vor. In vier Fällen konnte eine korrekte Konfiguration der SBS-App dokumentiert werden (vgl. SMART-Ziel 6).

Zu Beginn der Förderung zeigte sich wiederholt eine abwehrende Haltung gegenüber dem Lesen. Teilweise positionierte sich die Schülerin soweit vom Text entfernt, dass ein Lesen nicht möglich war.

Solche Reaktionen traten im weiteren Verlauf seltener auf. In vergleichbaren Situationen wurde vereinzelt eine veränderte affektive Reaktion beobachtet (vgl. SMART-Ziel 7).

In regelmässigen Reflexionsgesprächen äusserte sich die getestete Person zu den eingesetzten Fördermethoden. Das Chorlesen und Tandemlesen wurden als angenehm und hilfreich beschrieben. Repeated Reading wurde als monoton erlebt, wobei auch ein erleichterter Textzugang durch Wiederholungen anerkannt wurde.

Die wöchentliche Messung der Lesegeschwindigkeit (WpM) wurde von der Schülerin als motivierend wahrgenommen. Sie zeigte ein wachsendes Mass an Selbstwahrnehmung und Regulation, indem sie mündlich signalisierte, wann Pausen notwendig waren. Die Einbindung eines Belohnungssystems unterstützte zusätzlich die Teilnahme an den Übungen (vgl. SMART-Ziel 3 und 8). Wie Brown et al. (2016) betonen, kann die strukturierte Formulierung und transparente Kommunikation von SMART-Zielen die Selbstwahrnehmung und Beteiligung von Lernenden positiv beeinflussen.

Trotz der festgestellten Fortschritte gab die getestete Person an, dass das Lesen nach wie vor anstrengend und nicht besonders bevorzugt sei. Das gemeinsame Lesen, insbesondere im Tandem, wirkte jedoch erleichternd auf sie. Während Phasen geringerer Motivation wurden gelegentlich Äusserungen wie „Ich habe keine Lust mehr“ gemacht, vor allem bei repetitiven Übungsformen.

4.3.2 Rückmeldungen von Eltern und Lehrpersonen

Die Perspektiven des sozialen Umfelds wurden durch Gespräche mit den Eltern sowie Rückmeldungen aus dem schulischen Kontext ergänzt. Zu Beginn der Intervention wurde berichtet, dass die getestete Person die häuslichen Leseaufträge zuverlässig erfülle. In den ersten vier Wochen absolvierte sie vier lautsprachliche Leseeinheiten pro Woche. In den letzten beiden Wochen der Förderphase wurde eine rückläufige Beteiligung festgestellt. Die getestete Person nannte häufiger Gründe, weshalb das Lesen im jeweiligen Moment nicht möglich sei. Diese Beobachtungen stimmen mit den im Rahmen der Reflexionsgespräche geäusserten Aussagen der Schülerin überein. Auch dort wurde deutlich, dass Lesen weiterhin mit Anstrengung verbunden sei und nicht zu ihren bevorzugten Tätigkeiten zähle. Diese Entwicklung spiegelt eine teilweise Zielerreichung im Bereich der Beteiligung wider (vgl. SMART-Ziel 3 und Tabelle 17).

4.3.3 Videobasierte Beobachtungen

Zur qualitativen Ergänzung der Lesediagnostik wurden videobasierte Beobachtungen durchgeführt. Aufgrund organisatorischer Einschränkungen lagen fünf Aufnahmen vor (10.01., 15.01., 23.01., 03.03. und 17.03.2025).

In den ersten drei Aufnahmen war zu beobachten, dass die getestete Person bei der Bewältigung komplexerer Wörter ihr rechtes Auge zeitweise zukniff. Dieses Verhalten trat insbesondere bei längeren oder orthografisch anspruchsvollen Wörtern auf. In den späteren Aufnahmen vom März zeigte sich ein stabileres Leseverhalten. Die getestete Person las mit geöffneten Augen, hielt den Oberkörper leicht nach rechts gedreht (ca. 20°) und richtete den Blick nach links auf das iPad. Diese Haltung ging mit einer phasenweisen Beruhigung des Nystagmus einher (vgl. SMART-Ziel 4).

Die Sitzposition blieb über mehrere Minuten konstant. Der Leseabstand betrug etwa 30 cm. Der Lesefluss war grösstenteils stabil, wurde jedoch bei längeren oder zusammengesetzten Wörtern vereinzelt unterbrochen. In diesen Situationen wurde auch die optimale Körperhaltung gelegentlich aufgegeben, und es kam zu einem kurzzeitigen Schliessen des rechten Auges. Insgesamt dokumentieren die Aufnahmen eine zunehmende Stabilisierung der Leseergonomie und eine verbesserte Selbstregulation im Umgang mit der visuellen Einschränkung (vgl. SMART-Ziel 8).

Eine zusammenfassende Bewertung aller SMART-Ziele mit zugehörigen Indikatoren und Ergebnisdarstellung findet sich in Tabelle 17.

Ergänzend zu den anfänglich festgelegten sieben SMART-Zielen wurde im Verlauf der Auswertung ein achttes Ziel formuliert. Dieses zielt auf die zunehmende Selbstregulation der Schülerin im Umgang mit visuellen Belastungen ab. Diese Ergänzung erfolgte rückblickend, basierend auf regelmässigen Beobachtungen in Reflexionsgesprächen und Videosequenzen (Anhang A, SMART-Ziel 8 in Tabelle 5, S. 4). Aufgrund der Berührungspunkte des Ziels mit Aspekten der Selbstregulation und Motivation knüpft es auch inhaltlich an die in der Literatur diskutierte Erweiterung von SMART-Zielen durch haltungs- und sinnorientierte Zieltypen wie die Motto-Ziele (Rohe, 2014) an (Rohe, 2014).

Abbildung 13. Erreichungsgrad der SMART-Ziele (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981, Brown et al., 2016)

4.4 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Einzelfallstudie dokumentieren eine Vielzahl funktionaler Veränderungen im Bereich der visuellen Wahrnehmung sowie der Leseflüssigkeit. Zu Beginn der Intervention wurden durch qualitative und quantitative Verfahren mehrfache Auffälligkeiten in den Bereichen Bildschärfe, Augenbewegungen, Binokularsehen und Wahrnehmungsverarbeitung festgestellt. Die Skalenwerte des FEW-JE lagen in den Bereichen AVW, VMI und MRVW im unteren Normbereich. Im Subtest «Lage im Raum» des FEW-2 zeigte sich hingegen eine durchschnittliche Leistung.

Die Lesegeschwindigkeit entwickelte sich im Verlauf der sechswöchigen Intervention messbar. Der Mittelwert stieg von 29,33 WpM zu Beginn auf einen Maximalwert von 43,67 WpM. Im abschliessenden Testzeitraum wurde ein Wert von 31 WpM dokumentiert. Auch die Automatisierung hochfrequenter Wörter konnte nachgewiesen werden: In der abschliessenden Wortliste wurden 85 Wörter in einer Minute korrekt gelesen, bei zwei Fehlern.

Im Bereich der Leseergonomie wurden stabilere visuelle Anpassungen dokumentiert. Die getestete Person las mit geöffneten Augen, nutzte vergrösserte Schrift, reduzierte Zeilenlänge und erweiterte Abstände. Die Sitzposition und Blickführung stabilisierten sich im Verlauf der Förderung (Kapitel 4.3.3). Zudem wurde der Einsatz assistiver Technologien wie Lesegerät und iPad mit Voice-Dream-, PDF-Expert- und SBS-App in mehreren Sitzungen protokolliert.

Die Beobachtungen zeigen darüber hinaus eine zunehmende Nutzung technischer Funktionen zur individuellen Anpassung. Die getestete Person nahm visuelle Einstellungen mehrfach selbständig vor und reagierte bei Überforderung situativ mit Positionsveränderung oder Pausen (vgl. Kapitel 4.3.1 und 4.3.3).

Die Auswertung der SMART-Ziele (Tabelle 17; Abbildung 14) zeigt, dass sieben von acht Zielen erreicht wurden. Das Ziel zur regelmässigen Beteiligung an häuslichen Lautleseeinheiten wurde teilweise erreicht. Die übrigen Bereiche wie Leseflüssigkeit, Automatisierung, Techniknutzung und visuelle Anpassungen wurden vollständig erfüllt.

Zur abschliessenden Synthese der Ergebnisse wurde ein integratives Leistungsprofil erstellt, das zentrale Dimensionen der Lesekompetenz und der visuellen Regulation zusammenführt. Die Bewertung basiert auf standardisierten und psychometrischen Testverfahren (SLRT-II, LeSek, FEW-JE), qualitativen Beobachtungen, videobasierten Analysen sowie der dokumentierten SMART-Zielerreichung. Dabei wurden alle Teilleistungsbereiche auf einer zehnstufigen Skala eingeordnet, wobei 0 für kaum nennenswerte und 10 für altersentsprechende Leistungen steht. Die zusammengefassten Ergebnisse sind in Tabelle 18 dargestellt, das entsprechende visuelle Profil in Abbildung 15.

Tabelle 14

Integratives Leistungsprofil der Lesekompetenz und visuellen Regulation (Eigene Darstellung basierend auf SLRT-II, LeSek, FEW-JE, SMART-Zielen und qualitativen Beobachtungen)

Kategorie	Datengrundlage	Skala (0–10)	Anmerkung für Darstellung
Wortlesen (SLRT-II)	PR <1	1	sehr schwach
Pseudowortlesen (SLRT-II)	PR <1	0.5	sehr schwach
Lesegenauigkeit (LeSek)	PR = 10	2	schwach
Lesegeschwindigkeit (LeSek & Verlauf)	WpM Verlauf: 29–43 → 31 WpM am Schluss	3	leicht verbessert
Wortautomatisierung	85 Wörter/min, 2 Fehler (97,6 %)	8	sehr gut
Visuelle Anpassung	Stabilere Nutzung iPad, Schrift, Abstand	8	deutlich verbessert
Technische Selbstständigkeit	SBS-Einstellung 4× erfolgreich	8	stabil erreicht
Blicksteuerung & Sitzhaltung	Verbesserung im Video, offene Augen	6	situationsabhängig stabil
Selbstregulation bei Überforderung	Pausen & Korrekturen zunehmend selbstg.	7	beobachtbar stabil

Abbildung 14. Grafische Darstellung des Leistungsprofils im Bereich Lesekompetenz, visueller sowie emotionaler Regulation. (eigene Darstellung, basierend auf SLRT-II, LeSek, FEW-JE, SMART-Zielen und qualitativen Beobachtungen)

Die dargestellten Ergebnisse zeigen ein differenziertes Leistungsprofil mit deutlichen Schwächen in der Lesegenauigkeit und Lesegeschwindigkeit sowie funktionalen Fortschritten in den Bereichen der Wortautomatisierung, visuellen Anpassung und Selbstregulation. Die Kombination aus quantitativer Diagnostik, qualitativer Beobachtung und SMART-Zielstruktur ermöglichte eine umfassende Einschätzung der individuellen Lernsituation.

Auf dieser Grundlage erfolgt im nachfolgenden Kapitel die theoriegeleitete Interpretation der Befunde im Lichte der Zielsetzung, der formulierten Forschungsfragen und der zentralen Hypothese.

5 Diskussion

Dieses Kapitel fasst die wesentlichen Ergebnisse der Einzelfallstudie zusammen, ordnet sie theoriegeleitet ein und bewertet ihre praktische Relevanz kritisch. Dabei werden sowohl die zentralen Fortschritte der Schülerin als auch die methodischen und konzeptionellen Grenzen der Untersuchung reflektiert. Ziel ist es, die Forschungsfragen zu beantworten, die Hypothese zu prüfen und die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes kritisch zu würdigen.

5.1 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Die Ergebnisse der visuellen Diagnostik belegen eine vielschichtige und klinisch relevante Beeinträchtigung in mehreren funktionalen Bereichen, insbesondere bei Augenbewegungen (b2100), Sehschärfe (b2101), visueller Wahrnehmung (b1470) sowie schulisch relevanten Aktivitäten wie Lesen (d166) und Lernen (d140). Diese Resultate sind mit einer zerebral bedingten visuellen Verarbeitungsstörung (CVI) vereinbar, wie sie in der Literatur beschrieben wird (Walthes, 2014, S. 94; Limbach et al., 2023, S. 51-52). Viele Kinder mit Sehbehinderungen weisen zusätzlich zerebrale Sehbeeinträchtigungen auf, die mit herkömmlichen Sehtests nicht immer adäquat erfasst werden.

5.1.1 Visuelle Wahrnehmung und Lesekompetenz im ICF-Rahmen

Visuelle Wahrnehmung umfasst weit mehr als die reine Sehschärfe. Sie beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, visuelle Reize zu verarbeiten und komplexe kognitive Funktionen wie die Erkennung von Formen, Farben, Bewegungen und räumlichen Beziehungen zu ermöglichen (Fazzi et al., 2007, S. 299-300; SZBLIND, 2024, S. 3). Diese Prozesse erfordern eine präzise Abstimmung zwischen verschiedenen funktionalen Bereichen, die durch die Checklisten von Schuhmacher (2020, S. 198-201) systematisch erfasst werden. Diese Checklisten unterscheiden vier zentrale Bereiche: Bildschärfe und Fokussierung, Augenbewegungen, Binokularsehen sowie Wahrnehmungsverarbeitung. Dokumentierte Auffälligkeiten in diesen Bereichen, wie häufiges Blinzeln, eingeschränkte Augenkoordination und regelmässige Buchstabenverwechslungen, sind typische Hinweise auf eine komplexe visuelle Verarbeitungsstörung (Schuhmacher, 2020, S. 198-201).

Eine differenzierte Diagnostik, die neben standardisierten Verfahren auch qualitative Beobachtungen umfasst, ist daher unerlässlich, um ein vollständiges Bild der visuellen Fähigkeiten und Einschränkungen zu erhalten. Dies ist insbesondere im Kontext der ICF-CY (WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022) von Bedeutung, da hier die komplexen Wechselwirkungen zwischen Körperfunktionen (b2100, b2101, b1470), Aktivitäten (d166, d140) und Umweltfaktoren berücksichtigt werden.

Die Schülerin zeigte stark eingeschränkte visuelle Fähigkeiten, wie die unterdurchschnittlichen Werte in den FEW-JE-Skalen AVW, VMI und MRVW (alle $PR < 1$) belegen. Diese Ergebnisse deuten auf erhebliche Defizite in der visuell-kognitiven Integration hin, einschliesslich Schwächen in mentaler Rotation, Figur-Grund-Unterscheidung und Symbolverarbeitung (Leschnik, 2020, S. 21-24; Schuhmacher, 2020, S. 172). Diese Symptomatik ist typisch für zerebral bedingte visuelle Wahrnehmungsstörungen, die sich durch Crowding-Effekte, reduzierte Figur-Grund-Differenzierung und Probleme in der Blicksteuerung auszeichnen (Tactuel, 2015a, S. 2-4; Walthes, 2014, S. 91; Schuhmacher, 2020, S. 172). Damit wird deutlich, dass visuelle Wahrnehmung als aktiv-konstruktiver, neuropsychologischer Prozess zu verstehen ist, der weit über die reine Sehschärfe hinausgeht (Schuhmacher, 2020, S. 165).

Im Bereich der Augenbewegungen (b2100) zeigten sich deutliche Anzeichen einer beeinträchtigten okulomotorischen Steuerung, insbesondere beim Lesen. Die Schülerin verwendete kompensatorische Kopfbewegungen zur Zeilenorganisation, was auf eine gestörte Blickmotorik und Schwierigkeiten hinweist, die visuelle Aufmerksamkeit stabil zu halten. Diese Fusionsprobleme können zu einer Instabilität der Fixation und einer reduzierten Lesegenauigkeit führen, da das Gehirn widersprüchliche Bildinformationen verarbeiten oder eines der beiden Bilder unterdrücken muss (Schuhmacher, 2020, S. 151). Auch Legge (2007, S. 51) betont, dass Defizite in der Augenmotorik die Lesegeschwindigkeit erheblich beeinträchtigen können. Kinder mit visuell bedingten Leseschwierigkeiten, die auch okulomotorische Störungen aufweisen, zeigen häufig verlängerte Fixationszeiten und instabile Blickmuster, was die effiziente Worterkennung zusätzlich erschwert. Diese Beobachtungen decken sich mit den videobasierten Aufnahmen der Schülerin, die wiederholt unruhige Kopfhaltungen und Schwierigkeiten beim Zeilenwechsel zeigten (vgl. 4.3.3).

Defizite im M-Pfad könnten hierbei eine zentrale Rolle spielen, da sie die Fähigkeit zur Buchstabenerkennung, Blickstabilität und zeitlichen Verarbeitung visueller Informationen beeinträchtigen (Legge, 2007, S. 27-28). Diese Einschränkungen können die simultane Erfassung von Buchstaben und Wörtern erheblich erschweren. Allerdings zeigten sich im vorliegenden Fall keine Hinweise auf eine zentrale Rolle dieses Systems, da weder Auffälligkeiten im Kontrastempfinden noch Vorteile invertierter Farbdarstellungen festgestellt wurden. Die Schülerin bevorzugte das Lesen mit Standardkontrasten (schwarz auf weiss), was gegen ein primäres M-Pfad-Defizit spricht.

Eine alternative Erklärung bietet die Hypothese eines allgemeinen temporalen Verarbeitungsdefizits, die phonologische Schwächen auf gestörte zeitliche Informationsverarbeitung zurückführt (Tallal, 1984, zitiert nach Legge, 2007, S. 27). Farmer und Klein (1995, zitiert nach Legge, 2007) betonen jedoch, dass ein konsistenter Zusammenhang zwischen temporalen Defiziten über verschiedene Sinnesmodalitäten hinweg bislang nicht empirisch belegt ist.

Ein zentrales Problem bei der Schülerin sind Buchstabenverwechslungen, die auf Defizite in der Formwahrnehmung zurückgeführt werden können. Insbesondere die häufigen Verwechslungen von n/r und n/m lassen sich durch Schwächen in der Formkonstanz erklären, wie sie im FEW-JE Subtest 6 erfasst werden (Petermann et al., 2013). Diese Defizite können darauf hindeuten, dass die mentale Rotation und die differenzierte Erkennung von Krümmungen und Flächenausdehnungen beeinträchtigt sind (Leschnik, 2020, S. 22). Diese Art von Verwechslungen tritt häufig auf, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, ähnliche Buchstabenformen in verschiedenen Orientierungen oder Drucktypen korrekt zu identifizieren (Werpup-Stüwe & Petermann, 2015, S. 203). Zusätzlich sind Verwechslungen wie b/d und d/g dokumentiert, die im Zusammenhang mit Defiziten in der räumlichen Wahrnehmung und Blickmotorik stehen. Schuhmacher (2020, S. 166) beschreibt, dass eine Kombination aus Konvergenzschwäche, Akkommodationsproblemen und fragiler Fusion, gepaart mit blickmotorischen Defiziten, zu solchen Verwechslungen führen kann. Diese Einschränkungen können die simultane Erfassung von Buchstaben und Wörtern erheblich erschweren und die Leseflüssigkeit nachhaltig beeinträchtigen.

Im Bereich des peripheren Gesichtsfelds (b2103) wurden zwar keine spezifischen Einschränkungen gemessen, jedoch weisen kompensatorische Strategien wie veränderte Kopfhaltungen auf funktionale Einschränkungen in der Orientierung innerhalb des Lesetextes hin, insbesondere in Verbindung mit dem Crowding-Effekt. Dieser beschreibt die erschwerte Erkennung einzelner Zeichen im visuellen Kontext benachbarter Reize, was die visuelle Verarbeitung erheblich belasten kann (Legge, 2020, S. 81–83). Speziell ein geringer Wort- und Zeilenabstand verstärkt diese Effekte und stellt eine zusätzliche Herausforderung für die visuelle Wahrnehmung dar (Limbach et al., 2023, S. 54).

Die Schülerin in dieser Studie zeigte im Verlauf der sechswöchigen Förderung deutliche Fortschritte in ihrer Lesegeschwindigkeit und Fehlerreduktion. Zu Beginn der Intervention erreichte sie eine Lesegeschwindigkeit von 29,33 WpM, die sich bis zum Höchstwert von 43,67 WpM am 17.03.2025 steigerte, bevor sie sich auf 31,00 WpM am letzten Erhebungstag stabilisierte. Diese Veränderungen wurden durch wöchentliche Messungen dokumentiert und in Abbildung 11 visualisiert.

Die Fehleranalyse zeigte weiterhin wiederkehrende Buchstabenverwechslungen (z.B. b/d, d/g, n/r) sowie phonologische und orthografische Unsicherheiten (z.B. „musste“ statt „müsste“, „eingewickelt“ statt „eingewickelt“). Diese Fehler traten insbesondere bei Wörtern mit komplexen Konsonantenstrukturen auf, was auf Schwierigkeiten in der visuell-kognitiven Integration hinweist. Die Selbstkorrekturen der Schülerin nahmen im Verlauf der Förderung zu, was auf eine verbesserte Wortautomatisierung hindeutet. Im abschliessenden Wortlistentest am 31.03.2025 wurden 85

Wörter in einer Minute korrekt gelesen, wobei nur zwei Fehler dokumentiert wurden, was einer Automatisierungsrate von 97,6 % entspricht (siehe Abbildung 13).

Zusätzlich profitierte die Schülerin von gezielten Anpassungen in der Leseergonomie. Durch die Nutzung von Apps wie SBS, PDF Expert und Voice Dream konnte sie zunehmend mit beiden geöffneten Augen lesen. Verbesserungen in der Sitzposition führten zur phasenweisen Reduktion des Nystagmus und zu einer stabileren Fixationskontrolle. Diese Beobachtungen wurden durch video-basierte Analysen bestätigt, die eine verbesserte Haltung und visuelle Kontrolle in den späteren Sitzungen dokumentierten (siehe Kapitel 4.3.3).

Die vorliegenden Befunde lassen sich auch konzeptionell im Sinne des kybernetischen Modells optimaler Sehfunktion nach Schuhmacher (2020, S. 234) verorten. Dieses Modell integriert vier zentrale Komponenten visueller Leistung wie Bildschärfe/Fokussierung, binokulares Sehen, Augenbewegungen sowie die visuelle Wahrnehmungsverarbeitung in ein systemisch-interaktives Rahmenmodell. Die bei der Schülerin dokumentierten Schwächen in Sehschärfe, Fixationsstabilität und visuell-kognitiver Integration zeigen eindrücklich, wie funktionale Beeinträchtigungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig wirken und sich gegenseitig verstärken können. Das Modell verdeutlicht zudem, dass eine isolierte Betrachtung einzelner Sehfunktionen nicht ausreicht, um das Ausmass der visuellen Belastung beim Lesen adäquat zu erfassen. Vielmehr bedarf es einer integrativen Analyse der beteiligten Teilprozesse.

Die Leseflüssigkeit war insbesondere beim Pseudowortlesen und der Gesamtlesezeit deutlich eingeschränkt (SLRT-II und LeSek: PR < 1 bzw. 0–5). Die beobachteten Fehlerarten bestätigen visuelle Verarbeitungsschwächen im Sinne des multifaktoriellen LRS-Modells (vgl. Werpup-Stüwe & Petermann, 2015, S. 146–151). Digitale Hilfsmittel wie kontrastoptimierte Apps (Voice Dream, SBS) ermöglichten phasenweise eine Stabilisierung des Leseverhaltens.

Diese visuell-perzeptiven Defizite beeinflussten auch schulisches Lernen (d140), da sie zentrale kognitive und räumliche Teilprozesse betrafen. Die reduzierte Bildqualität hemmte die Exploration und senkte die Lernmotivation (Walther, 2014, S. 91). Die Kombination aus funktionalen, kognitiven und motivationalen Faktoren bildet ein komplexes Beeinträchtigungsprofil, das über die klassische Sehschärfe hinausgeht. Dieses Befundmuster verdeutlicht die Relevanz funktionaler Diagnostikansätze, wie sie im pädagogisch-rehabilitativen Kontext betont werden (Henriksen & Laemers, 2016, S. 21). Dabei steht nicht allein die medizinische Klassifikation, sondern die alltagsbezogene Nutzung des Sehvermögens im Vordergrund – insbesondere im Hinblick auf schulische Aktivitäten wie Lesen und Orientierung.

Die Einzelfallstudie offenbart ein konsistentes Muster tiefgreifender Leseschwierigkeiten. In den Testverfahren SLRT-II (Moll & Landerl, 2014) und LeSek (Adler & Götzinger-Hiebner, 2021) lagen Lesegenauigkeit und -flüssigkeit deutlich unter dem Normmittel (PR < 1 bzw. 0–5). Besonders

auffällig war das Pseudowortlesen, das eine lautierende Strategie erfordert (Moll & Landerl, 2014, S. 47–48). Die erhobenen Werte erfüllen die ICD-10-Kriterien einer Lese-Rechtschreibstörung (F81.0) mit einer Abweichung von mehr als zwei Standardabweichungen (Werpup-Stüwe & Petermann, 2015, S. 146–147).

Die Kombination aus verlangsamter Dekodierung, fehlender Automatisierung und orthografischer Unsicherheit – etwa bei Buchstabenverwechslungen wie b/d und d/g – weist auf Defizite in der visuellen Symbolverarbeitung hin (Werpup-Stüwe & Petermann, 2015, S. 150–151). Wie Mayer (2021, S. 110) unter Bezug auf Dahhan et al. (2014) beschreibt, verlängern sich die Fixationszeiten bei Kindern mit LRS signifikant. Dies deutet auf eine verlangsamte visuelle Verarbeitung und eine erhöhte kognitive Belastung hin. Auch die Vorschauverarbeitung war beeinträchtigt, was sich in fehlender Antizipation beim Wortlesen äusserte (Schuhmacher, 2020, S. 171–175; Rosebrock & Nix, 2020, S. 37). Diese Merkmale deuten auf eine unzureichende Entwicklung effizienter Wortformaktivierung hin, bei der Ganzworterkennung und Dekodierung kombiniert eingesetzt werden (Mayer, 2021, S. 110).

Die Ergebnisse des Lesek 5–9 der Schülerin mit Sehbeeinträchtigung und Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) zeigen ein interessantes Profil. Die getestete Schülerin erzielte einen Gesamtrohwert von 35 in der Leserichtigkeit, Sinn- und Detailerfassung, was einem Prozentrang von 10 und einem T-Wert von 33 entspricht (Adler & Götzinger-Hiebner, 2021). Ihre Lesezeit wurde jedoch mit einem Prozentrang zwischen 0 und 5 bewertet. Dies deutet auf eine deutlich reduzierte Lesegeschwindigkeit hin, die dennoch von einem vergleichsweise guten Textverständnis begleitet wird. Diese Diskrepanz ist bemerkenswert und steht im Spannungsfeld widersprüchlicher Befunde zur Beziehung zwischen Lesegeschwindigkeit und Textverständnis.

Legge (2007) beschreibt in seiner umfassenden Analyse der Leseleistung bei sehbeeinträchtigten Personen, dass auch bei deutlich reduzierter Lesegeschwindigkeit ein fast normales Textverständnis erreicht werden kann. Diese Ergebnisse basieren auf früheren Studien (Legge et al., 1989, zitiert nach Legge, 2007, S. 36-38) und belegen, dass viele sehbeeinträchtigte Personen, obwohl sie maximale Lesegeschwindigkeiten weit unter 100 WpM erreichen, dennoch Textverständnisleistungen im normalen Bereich zeigen. Diese Beobachtungen widersprechen den Ergebnissen von Müller et al. (2013), die in einer Untersuchung an Grundschülerinnen feststellten, dass flüssiges Lesen eine entscheidende Voraussetzung für stabiles Textverständnis ist. Laut Müller et al. (2013, S. 141-143) weisen Schülerinnen, die weniger als 80 WpM erreichen, häufig Schwierigkeiten beim globalen Textverstehen auf, während Werte über 120 WpM mit einem stabileren Textverständnis und besseren schulischen Leistungen korrelieren.

Dieser Widerspruch lässt sich möglicherweise durch Unterschiede in den kognitiven Kompensationsstrategien erklären, die sehbeeinträchtigte Personen entwickeln, um ihre sensorischen Defizite

auszugleichen. Möglicherweise nutzen sie ihre verbleibenden visuellen Ressourcen oder setzen verstärkt auf auditives Gedächtnis und sprachliche Kontextinformationen, um Texte zu verstehen. Auch die wiederholte Auseinandersetzung mit Texten könnte zu einer tieferen semantischen Verarbeitung führen, die ein breiteres Textverständnis unterstützt (Legge et al., 1989, zitiert in Legge, 2007, S. 51).

Für die Förderung von Kindern mit Sehbeeinträchtigung hat dies wichtige Implikationen. Es scheint notwendig, nicht nur die Lesegeschwindigkeit, sondern auch das Verständnis für textuelle Zusammenhänge gezielt zu fördern. Dabei könnten individualisierte Trainings, die sowohl die Automatisierung der Worterkennung als auch die kognitiven Strategien zur Texterfassung ansprechen, hilfreich sein. Zudem sollte in der Förderung berücksichtigt werden, dass ein langsames Lesetempo nicht zwingend zu einem eingeschränkten Textverständnis führen muss, solange alternative Verstehensstrategien effektiv genutzt werden.

5.1.2 Subjektive Wahrnehmungen als Evidenz funktionaler Veränderung

Die Fallanalyse unterstreicht die Bedeutung subjektiver Wahrnehmungen und individueller Rückmeldungen für das Verständnis komplexer visueller und schriftsprachlicher Beeinträchtigungen. Die Einschätzungen der Schülerin und ihres Umfelds erweiterten die standardisierte Diagnostik um kontextbezogene Perspektiven auf das tatsächliche Belastungserleben (b130, d166).

Zentral war die wiederholte Einschätzung des Lesens als anstrengend und wenig attraktiv – auch in Phasen dokumentierter Fortschritte. Aussagen wie «Ich mag nicht mehr» traten insbesondere bei repetitiven Übungsformaten auf und deuten auf eine wahrgenommene visuelle und kognitive Überforderung hin. Gleichzeitig zeigten sich im Verlauf der Förderung deutliche Fortschritte in der Selbstregulation: Die Schülerin forderte Pausen ein, passte ihre Sitzhaltung an und nahm visuelle Anpassungen in der SBS-App selbstständig vor – Ausdruck einer zunehmenden metakognitiven Kontrolle (SMART-Ziele 6–8; d2304).

Videobasierte Beobachtungen stützten diese Entwicklung. Anfangs dominierten Vermeidungsverhalten und das Schliessen des rechten Auges; später liess sich ein stabileres Leseverhalten mit gezielter Fixation und adaptiver Kopfhaltung beobachten. Diese Veränderungen sprechen für visuell-adaptive Kompensationsstrategien und funktionale Selbststeuerung (s1102, b2100; SMART-Ziel 4).

Auch die Nutzung assistiver Technologien wurde zunehmend selbstständig vollzogen. Vergrösserte Schrift, erhöhter Kontrast und reduzierte Zeilenlänge wurden von der Schülerin als hilfreich empfunden (vgl. e1301). Solche personalisierten Anpassungen sind bei okulokutanem Albinismus zentral, da sie die intraokulare Lichtstreuung und Blendempfindlichkeit reduzieren (Corn & Erin, 2010, S. 144–145; Lueck, 2004, S. 84, 201).

Diese subjektiven Einschätzungen werden durch objektive Daten gestützt: In den FEW-JE-Skalen AVW, VMI und MRVW lagen die Werte sämtlich unter $PR < 1$, was eine ausgeprägte Störung der visuellen Wahrnehmung indiziert (Leschnik, 2020, S. 21–30; Schuhmacher, 2020, S. 165–172). Insbesondere Schwächen in mentaler Rotation, Figur-Grund-Differenzierung und Objekt Konstanz belegen visuell-kognitive Verarbeitungsdefizite, die über rein optische Einschränkungen hinausgehen (Leschnik, 2020, S. 22, 24).

Das soziale Umfeld bestätigte diese Befunde: Rückmeldungen von Eltern und Lehrpersonen beschrieben eine anfangs hohe, später abnehmende Beteiligung an häuslichen Lautleseübungen (vgl. SMART-Ziel 3). Diese Entwicklung korrespondiert mit der konstanten subjektiven Belastungswahrnehmung beim Lesen und verweist auf die Notwendigkeit variabler, motivierender Übungsformate.

Die Diskussion zur Rolle des Magnocellular-Systems wurde kritisch eingeordnet. Obwohl Fixationsinstabilität beobachtet wurde, konnte kein Einfluss chromatischer Kontrastmodulation auf die Lesegeschwindigkeit festgestellt werden – ein Befund, der gegen eine monokausale Erklärung durch M-System-Defizite spricht (Legge, 2007, S. 27–28). Sekundärliteratur betont ebenfalls die Relevanz integrativer Erklärungsmodelle, da visuelle und phonologische Schwächen häufig koexistieren, ohne kausal verbunden zu sein (Tallal, 1984; Stein et al., 2000; Farmer & Klein, 1995). Betroffene Personen weisen oft Defizite in der Blickführung, der Objekterkennung und der räumlichen Orientierung auf (Schuhmacher, 2020, S. 63, 78-83, 151-152).

Insgesamt zeigt sich: Subjektive Einschätzungen, alltagsbezogene Beobachtungen und motivationale Aspekte sind zentrale Indikatoren für das individuelle Leseerleben. Die Kombination aus ICF-orientierter Diagnostik, SMART-Zielstruktur und adaptiven Massnahmen erwies sich als wirkungsvoller Rahmen zur Förderung von Selbstregulation, zur Reduktion subjektiver Belastung und zur nachhaltigen Stabilisierung der Lesekompetenz.

5.1.3 Bezug zur SMART-Ziel-Erreichung

Die im Rahmen der Einzelfallstudie entwickelte SMART-Zielstruktur bildete das zentrale Fundament der Förderplanung und -evaluation. Ausgehend von differenzierter Diagnostik mittels FEW-JE (Petermann et al., 2013), SLRT-II (Moll & Landerl, 2014) und LeSek 5–6 (Adler & Götzinger-Hiebner, 2021) wurden acht spezifische Ziele formuliert. Diese deckten zentrale Förderdimensionen ab: von Leseflüssigkeit über visuelle Entlastung bis hin zu Selbstregulation und technischer Selbstständigkeit. Die spätere Ergänzung eines achten Ziels zur erweiterten Selbstregulation unterstreicht die adaptive Ausrichtung der Förderstruktur.

Die Steigerung der Leseflüssigkeit (SMART-Ziel 1) war das übergeordnete Interventionsziel. Die wöchentliche Verlaufsmessung zeigte eine Erhöhung der Lesegeschwindigkeit von 29,33 auf 43,67

Wörter pro Minute (WpM) sowie eine Reduktion der Fehlerzahl von 10 auf 4. Ab der vierten Woche traten vermehrt Selbstkorrekturen auf – ein Hinweis auf zunehmende Automatisierung und Selbstregulation.

Die Förderung der Wortautomatisierung (SMART-Ziel 2) zeigte sich insbesondere bei häufigen Wörtern: Bekannte Begriffe wurden ganzheitlich erfasst, unbekannte hingegen sequenziell dekodiert. Diese duale Strategie bestätigt die Funktionalität dieses Ziels.

Motivationale Aspekte (SMART-Ziel 3) wurden durch Tandemlesen und die WpM-Messung adressiert. Rückmeldungen zur Leseleistung stärkten die Selbstwahrnehmung der Schülerin, insbesondere hinsichtlich Pausenbedarf und Anpassung ihres Leseverhaltens – ein Zeichen metakognitiver Reifung (vgl. d2304).

Die visuelle Stabilisierung (SMART-Ziel 4) wurde durch videografische Beobachtungen belegt. In den späteren Förderphasen zeigte die Schülerin eine konstante Sitzhaltung, eine gezielte Blickführung und adaptive Kopfhaltungen zur Nystagmusberuhigung – Ausdruck funktionaler Fixationsoptimierung bei gleichzeitiger Reduktion der visuellen Belastung (vgl. b2100).

Die Nutzung assistiver Technologien (SMART-Ziel 5) – iPad, Lesegerät und SBS-App – wurde dokumentiert und subjektiv als entlastend beschrieben. Vergrößerte Schrift, erhöhter Kontrast und reduzierte Zeilenlänge erleichterten den Leseprozess (vgl. e1301).

Im Hinblick auf technische Selbstständigkeit (SMART-Ziel 6) zeigte die Schülerin in vier dokumentierten Fällen eine selbstständige Bedienung der SBS-App. Dies markiert einen bedeutsamen Schritt hin zu digitaler Handlungskompetenz und Autonomie.

Die visuelle Selbstregulation (SMART-Ziel 7) entwickelte sich sichtbar: Die Schülerin forderte situativ Pausen, regulierte ihre Sitzposition und reagierte differenziert auf visuelle Belastung. Diese Entwicklung wurde durch reflexive Gespräche und Videobeobachtung gestützt und als Ausdruck metakognitiver Kontrolle gewertet (vgl. d2304).

Das ergänzte SMART-Ziel 8 fokussierte auf eine erweiterte Selbstregulation im Sinne wachsender Selbstwirksamkeit. Die Schülerin konnte ihr Belastungsempfinden zunehmend differenziert verbalisieren und entsprechend handeln (vgl. b130).

Die Zielstruktur berücksichtigte somit sowohl funktionale als auch affektiv-motivationale Aspekte. Besonders die Integration erweiterter SMART-Zieltypen – wie sie Rohe (2014, S. 121–123) vorschlägt – erwies sich als geeignet, um individuelle Förderbedarfe im sonderpädagogischen Kontext theoriegeleitet und adaptiv abzubilden.

Die Zielerreichung wurde multiperspektivisch evaluiert: anhand standardisierter Testdaten, qualitativer Beobachtungen und subjektiver Rückmeldungen. Diese triangulierte Vorgehensweise ermöglichte eine differenzierte Einschätzung der Wirksamkeit und bestätigt die Eignung SMART-

basierter Strukturen für individualisierte, partizipative und evidenzorientierte Förderung in komplexen Lernkontexten.

5.2 Theoretische Einordnung und Einbettung in den Forschungsstand

5.2.1 Visuelle Verarbeitung, Lesekompetenz und Diagnostik im Kontext aktueller Modelle

Die Ergebnisse der Einzelfallanalyse lassen sich konsistent in aktuelle theoretische Modelle der visuellen Verarbeitung und der Leseentwicklung einordnen. Besonders auffällig waren die ausgeprägten Beeinträchtigungen in der visuellen Wahrnehmung, vor allem in der visuo-motorischen Integration sowie der mental-räumlichen Verarbeitung – erfasst mit den Verfahren FEW-JE und FEW-2. Diese betrafen zentrale Teilfunktionen wie Blicksteuerung, Raum-Lage-Wahrnehmung und Symbolverarbeitung, welche für flüssiges und sinnerfassendes Lesen wesentlich sind.

Die Befunde stehen im Einklang mit den Modellen von Schuhmacher (2020) und Leschnik (2020), welche visuelle Wahrnehmung als kognitiv vermittelten und entwicklungsabhängigen Prozess begreifen. Die festgestellten Schwächen in Formkonstanz, Blicksteuerung und Symbolverarbeitung deuten auf ein komplexes, nicht allein okulär bedingtes Störungsbild hin. Zwar profitierte die Schülerin phasenweise von visuellen Unterstützungsmassnahmen – etwa vergrößerter Schrift, Lesegerät oder adaptiven Apps –, jedoch blieb eine vollständige Normalisierung der Lese Flüssigkeit aus. Diese Beobachtung stützt die Annahme, dass technische Hilfsmittel funktional entlasten, grundlegende Verarbeitungsdefizite jedoch nicht kompensieren können (vgl. Walthes, 2014, S. 93–94).

Im Bereich der Lesekompetenz zeigte sich ein konsistentes Störungsprofil im Sinne einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS), sichtbar in signifikant unterdurchschnittlichen Leistungen beim Wort- und Pseudowortlesen sowie im sinnentnehmenden Lesen (Werpup-Stüwe & Petermann, 2015, S. 146–151). Fehler wie Buchstabenverwechslungen und verlangsamte Lesegeschwindigkeit bekräftigen dieses Profil. Das mehrdimensionale Modell von Werpup-Stüwe und Petermann (2015) betont, dass visuelle und phonologische Verarbeitungsdefizite interagieren. Die visuelle Dimension erscheint im vorliegenden Fall besonders bedeutsam für jene Prozesse, die eine automatisierte Worterkennung und damit sinnerfassendes Lesen ermöglichen.

Zugleich zeigen die Ergebnisse die Grenzen rein standardisierter Diagnostik auf. Erst durch die Kombination ophthalmologischer Befunde, funktioneller Einschätzungen und schulischer Beobachtungen konnte eine differenzierte Förderdiagnostik erfolgen. Auch wenn keine formal gesicherte CVI-Diagnose vorliegt, ermöglichten CVI-orientierte Interpretationsansätze eine heuristische Annäherung: Merkmale wie visuelle Überforderung, selektive Aufmerksamkeitsschwächen und kompensatorische Strategien überschneiden sich mit bekannten CVI-Profilen (Weigelt et al.,

2023, S. 51–52; Walthes, 2014, S. 94). Dies unterstreicht die Relevanz integrativer Diagnostik, die funktionale, technologische und subjektive Perspektiven systematisch verknüpft – einschliesslich metakognitiver Prozesse und individueller Belastungseinschätzungen.

Aus diesen Erkenntnissen leiten sich zentrale Implikationen für die Förderung ab: Notwendig ist eine gezielte, individualisierte Unterstützung, die visuell-perzeptive Schwächen adressiert und gleichzeitig motivationale sowie exekutive Funktionen stärkt. Die Förderung sollte kontinuierlich evaluiert, adaptiv angepasst und in ein schulisches Gesamtkonzept der Teilhabe eingebettet sein. Diese adaptive Förderlogik steht im Einklang mit dem Low-Vision-Ansatz nach Lueck (2015, S. 3–4), der trotz medizinisch relevanter Sehbehinderung auf verbleibende funktionale Sehleistungen fokussiert und deren gezielte Nutzung im schulischen Alltag betont. Der ICF-gestützte, multidimensionale Zugang erwies sich dabei als tragfähiges Strukturmodell zur Ableitung und Überprüfung pädagogischer Massnahmen (Leschnik, 2020, S. 25–32). Diese Perspektive steht im Einklang mit Lang und Heyl (2021, S. 19), die die ICF-CY als verbindendes Rahmenmodell zur Beschreibung individueller Teilhabebeeinträchtigungen bei Sehbeeinträchtigung empfehlen. Sie ermöglicht es, medizinische, soziale und pädagogische Faktoren systematisch zu integrieren – insbesondere bei komplexen Profilen wie in dieser Einzelfallstudie dokumentiert.

Im nächsten Schritt wird die evidenzbasierte Wirksamkeit der eingesetzten Fördermassnahmen vertiefend analysiert.

5.2.2 Evidenzbasierte Förderung von Leseflüssigkeit und Selbstregulation bei LRS

Die eingesetzten Fördermassnahmen basierten auf evidenzbasierten Verfahren zur Steigerung der Leseflüssigkeit bei Kindern mit Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Besonders Lautleseverfahren wie *Repeated Reading* oder Tandemlesen gelten als wirksam zur Verbesserung von Lesegeschwindigkeit, Genauigkeit und Textverständnis (Kutzelmann & Rosebrock, 2018, S. 153–160; Rosebrock, Nix & Gold, 2021, S. 12–18). Im vorliegenden Fall zeigten sich entsprechende Effekte ab der vierten Förderwoche: Die Lesegeschwindigkeit nahm zu, Fehler reduzierten sich, und die Schülerin zeigte vermehrt Selbstkorrekturen. Neben der Lesegeschwindigkeit fördert Lautleseförderung auch prosodische Merkmale des Lesens, was wiederum das Textverstehen erleichtert (vgl. Lauer-Schmaltz et al., 2014, S. 45–46).

Auch die wöchentliche WpM-Messung wirkte förderlich, da sie Fortschritte sichtbar machte und die Motivation steigerte – ein Effekt, den auch Mayer (2022a, S. 47) hervorhebt. Die transparente Rückmeldung zur Lesegeschwindigkeit förderte die Selbstwahrnehmung und unterstützte die Automatisierung hochfrequenter Wörter.

Die Förderplanung orientierte sich an einer achteiligen SMART-Zielstruktur, die quantitative (z. B. Leseflüssigkeit, Worterkennung) wie qualitative (z. B. Selbstregulation, technische

Selbstständigkeit) Zielsetzungen differenziert abbildete. Studien zeigen, dass SMART-Ziele – wenn konkret, erreichbar und überprüfbar formuliert – die Motivation und das Engagement von Lernenden steigern (Brown, Leonard & Arthur, 2016). Rohe (2014, S. 121–123) schlägt zudem eine Erweiterung um affektiv-motivationale Komponenten vor, sogenannte Motto-Ziele, die besonders bei Lernenden mit Förderbedarf sinnvoll erscheinen. Im vorliegenden Fall wurde diese Struktur durch Reflexionsgespräche, ein Belohnungssystem und die aktive Einbindung der Schülerin unterstützt. Ein zentraler Baustein war der Einsatz assistiver Technologien: Die getestete Person nutzte das iPad, die SBS-App und den Voice Dream Reader zunehmend selbstständig und passte visuelle Parameter (z. B. Kontrast, Schriftgrösse, Zeilenlänge) selbsttätig an. Studien zeigen, dass solche digitalen Hilfsmittel bei sehbeeinträchtigten Lernenden die Lesebelastung signifikant reduzieren können (Corn & Erin, 2010, S. 144–145; Walthes, 2014, S. 93–94). Auch im vorliegenden Fall wurde die funktionale Wirkung dieser Massnahmen sowohl durch subjektive Rückmeldungen als auch durch videobasierte Beobachtungen belegt.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Kombination aus evidenzbasierter Lautleseförderung, adaptiver SMART-Zielstruktur und assistiver Technologie ein wirksames Setting zur Förderung von Leseflüssigkeit und Selbstregulation darstellt. Diese Wirksamkeit wurde durch standardisierte Tests (SLRT-II, LeSek) sowie durch qualitative Beobachtungen und subjektive Einschätzungen mehrfach gestützt.

Die folgenden Kapitel widmen sich der methodenkritischen Reflexion und benennen relevante Limitationen dieser Einzelfallstudie.

5.3 Methodenkritik und Limitationen

Die Einzelfallstudie bietet durch ihre theoriebasierte Zielstruktur und dichte Beschreibung einen tiefgehenden Einblick in die Wechselwirkungen zwischen visueller Wahrnehmung, Leseflüssigkeit und individualisierter Förderung. Dennoch bestehen methodische Einschränkungen, die die Aussagekraft und Generalisierbarkeit begrenzen.

Zentral ist das nicht-experimentelle Einzelfalldesign ohne Kontrollgruppe. Zwar erlaubt dieses Design eine detaillierte Analyse individueller Entwicklungen im schulischen Kontext (Jain & Spiess, 2012, S. 211–213), es leidet jedoch an verminderter interner Validität. Einflussfaktoren wie Reifungseffekte, ausserschulische Einflüsse oder Veränderungen im Messprozess konnten nicht kontrolliert werden (Kazdin, 2011, S. 29; zit. n. Jain & Spiess, 2012, S. 216).

Auch die Reliabilität der eingesetzten Verfahren ist differenziert zu betrachten. Standardisierte Instrumente wie der SLRT-II, LeSek 5–6 und FEW-JE gelten als zuverlässig und normiert (Moll & Landerl, 2014; Adler & Götzinger-Hiebner, 2021; Petermann et al., 2013). Demgegenüber stehen qualitative Verfahren – etwa videobasierte Beobachtungen der Fixationsstabilität oder der

Pausenregulation – die subjektiv interpretierbar sind. Um Verzerrungen zu minimieren, wurden diese Beobachtungen mit standardisierten Testwerten trianguliert. Dennoch verbleibt ein gewisser Interpretationsspielraum, insbesondere bei metakognitiven und motivationalen Prozessen.

Ein weiterer limitierender Faktor ist die eingeschränkte externe Validität. Aufgrund der singulären Fokussierung auf ein Kind mit okulokutanem Albinismus lassen sich die Befunde nicht ohne Weiteres auf andere Lernende mit Seh- oder Lesestörungen übertragen. Eine systematische Replikation unter vergleichbaren Bedingungen wäre erforderlich, um die Generalisierbarkeit der Förderansätze zu prüfen (Jain & Spiess, 2012, S. 244–245; Petermann, 1996, S. 18).

Auch subjektive Einschätzungen von Eltern und Lehrpersonen können durch soziale Erwünschtheit oder selektive Wahrnehmung verzerrt sein. Diese Rückmeldungen liefern zwar wertvolle Kontexteindrücke, sollten jedoch stets im Abgleich mit objektivierbaren Daten interpretiert werden (Jain & Spiess, 2012, S. 216).

Die SMART-Zielstruktur erwies sich als geeignet für eine adaptive und individualisierte Förderplanung. Ihre hohe Individualität erschwert jedoch die Vergleichbarkeit mit anderen Studien, da keine standardisierte Interventionsprozedur vorliegt. Zudem ist der kausale Nachweis der Wirkung einzelner SMART-Ziele im Rahmen eines Einzelfalldesigns methodisch nicht möglich (Rohe, 2014, S. 121–123).

Schliesslich ist der begrenzte Förderzeitraum zu berücksichtigen. Zwar wurden innerhalb von acht Wochen Fortschritte in der Leseflüssigkeit dokumentiert, doch bleibt unklar, ob diese langfristig stabil bleiben. Studien zeigen, dass nachhaltige Effekte bei Lautleseverfahren meist erst nach längerer Dauer gesichert sind (Kutzelmann & Rosebrock, 2018, S. 159; Mayer, 2022a, S. 47–48).

Trotz dieser Einschränkungen bietet die Studie wertvolle Einsichten in funktionale Zusammenhänge zwischen visueller Wahrnehmung, Lesefähigkeit und Förderplanung. Sie generiert theoriegeleitete Hypothesen für weiterführende Untersuchungen im sonderpädagogischen Kontext.

5.4 Praxisimplikationen

Die Ergebnisse der Einzelfallstudie bieten praxisrelevante Hinweise für die sonderpädagogische und integrative Förderung im schulischen Kontext. Sie zeigen, wie individualisierte, visuell sensible und motivational gestützte Massnahmen die Leseflüssigkeit und Selbstregulation bei Lernenden mit kombinierten Seh- und Lese-Rechtschreibbeeinträchtigungen wirksam verbessern können.

Für Lehrpersonen in Regelschulen sowie für Sonderpädagog:innen empfiehlt sich insbesondere der gezielte Einsatz evidenzbasierter Lautleseverfahren wie Tandemlesen oder Repeated Reading. Studien belegen, dass diese Methoden nicht nur die Lesegeschwindigkeit, sondern auch die Lesegenauigkeit und das Textverständnis fördern (Kutzelmann & Rosebrock, 2018, S. 153–160; Rosebrock, Nix & Gold, 2021, S. 12–18). Ihre regelmässige Anwendung in kurzen, strukturierten

Sequenzen ist sowohl im Förderunterricht als auch im binnendifferenzierten Regelklassenunterricht realisierbar.

Die SMART-Zielstruktur hat sich als wirkungsvolles Instrument zur Individualisierung und partizipativen Förderplanung erwiesen. Besonders Ziele, die auf visuelle Entlastung (z. B. Fixationsstabilität), technische Selbstständigkeit und metakognitive Kompetenzen zielen, fördern nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch Selbstwahrnehmung und Autonomie. Die Erweiterung um affektiv-motivationale Zieltypen nach Rohe (2014, S. 121–123) erlaubt eine ganzheitlichere Sichtweise auf Entwicklungsbedarfe und Potenziale.

Für schulische IT-Fachstellen und Medienpädagog:innen ergeben sich aus dem Einsatz assistiver Technologien ebenfalls konkrete Handlungsperspektiven. Die getestete Schülerin profitierte nachweislich von Apps wie SBS oder Voice Dream sowie von individuell angepassten Schrift- und Kontrasteinstellungen auf dem iPad. Diese Massnahmen führten zu einer temporären Stabilisierung der visuellen Belastung und ermöglichten funktionales Lesen mit beiden Augen. Voraussetzung für einen nachhaltigen Einsatz ist jedoch die fortlaufende Begleitung durch medienpädagogisch geschultes Fachpersonal, das technische Anpassungen instruiert und mit individuellen Förderzielen verzahnt.

Die Studie verdeutlicht zudem, dass technologische Hilfen nicht isoliert wirken, sondern in ein umfassendes Förderkonzept eingebettet sein müssen

Reflexionsgespräche, adaptive Pausenregelungen und die Förderung metakognitiver Selbststeuerung erwiesen sich als Schlüsselfaktoren für die aktive Beteiligung der Lernenden. Die Möglichkeit, Pausen selbst einzufordern, Sitzhaltungen anzupassen oder App-Einstellungen eigenständig vorzunehmen, zeugt von wachsender Selbstwirksamkeit – ein Aspekt, der bei Förderplanungen systematisch berücksichtigt werden sollte.

Gleichzeitig sind die praktischen Grenzen der Umsetzbarkeit zu beachten: Die individuelle Anpassung, die enge Begleitung sowie die technische Infrastruktur stellen im Schulalltag erhebliche Herausforderungen dar – insbesondere bei knappen Ressourcen oder unzureichender Qualifikation des Fachpersonals. Ein nachhaltiger Transfer solcher Förderformate setzt daher strukturelle Verankerung in multiprofessionellen Teams und schulischen Förderkonzepten voraus.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen, dass individualisierte, visuell sensible und technologiegestützte Fördermassnahmen – bei klarer Zielstruktur und regelmässiger Evaluation – wirksam sind. Sie liefern konkrete Orientierungsrahmen für die Gestaltung lernförderlicher Umgebungen, die Kindern mit Seh- und Schriftsprachbeeinträchtigung gerecht werden.

Die dargestellten Erkenntnisse werfen auch weiterführende Fragen für die Forschung auf. Das folgende Kapitel beleuchtet daher zentrale Perspektiven zur systematischen Integration visueller Aspekte in Diagnostik und Förderung.

5.5 Forschungsperspektiven

Die vorliegende Einzelfallstudie unterstreicht die zentrale Rolle visueller Verarbeitungsprozesse bei der Entstehung und Aufrechterhaltung schriftsprachlicher Beeinträchtigungen. Sie zeigt auf, dass technische Hilfsmittel und individualisierte Förderziele zwar funktionale Verbesserungen ermöglichen, grundlegende visuelle Verarbeitungsdefizite jedoch nicht vollständig kompensieren können.

Daraus ergeben sich zwei zentrale Forschungsschwerpunkte: Erstens bedarf es einer vertieften Analyse spezifischer visueller Teilleistungsbereiche im Schriftspracherwerb – insbesondere der Blicksteuerung, visuo-kognitiven Verarbeitung und Fixationsstabilität. Zweitens sollten diese Dimensionen systematisch in die schulische Diagnostik- und Förderpraxis integriert werden (vgl. Jain & Spiess, 2012, S. 244–245).

Für künftige Studien erscheinen Mixed-Methods-Designs besonders geeignet. Eine triangulative Kombination aus standardisierten Testverfahren, videobasierten Beobachtungen und subjektiven Rückmeldungen kann sowohl funktionale Veränderungen als auch individuell erlebte Entlastung differenziert und evidenzbasiert abbilden (vgl. Kazdin, 2011, S. 29, 53–56). So lassen sich auch förderrelevante Aspekte erfassen, die in rein quantitativen Designs häufig unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus sollte die Diagnostik CVI-naher Verarbeitungsprofile im schulischen Kontext weiterentwickelt werden. Die in der Fallstudie dokumentierten Überschneidungen – etwa visuelle Überforderung, kompensatorische Strategien und selektive Aufmerksamkeitslenkung – deuten auf ein bislang wenig erschlossenes Interventionsfeld hin. Hier wäre eine systematische Abgrenzung und Operationalisierung funktionaler CVI-Merkmale im schulischen Alltag ein lohnender Forschungspfad.

Ein weiterer Ansatzpunkt liegt in der Weiterentwicklung der SMART-Zielstruktur. Die vorliegenden Befunde stützen die Annahme, dass eine Erweiterung um affektiv-motivationale Komponenten – wie von Rohe (2014, S. 121–123) vorgeschlagen – besonders bei Lernenden mit komplexem Förderbedarf geeignet ist, um Selbstregulation und Partizipation gezielt zu stärken. Die untersuchte Fallstudie liefert hierfür erste Hypothesen, deren Wirksamkeit in kontrollierten Interventionsstudien weiter überprüft werden sollte.

Insgesamt betont die Studie die Relevanz eines interdisziplinären und multiperspektivischen Forschungszugangs, der visuelle, kognitive und motivationale Aspekte integrativ betrachtet. Damit trägt sie zur Entwicklung eines erweiterten Verständnisses von Leseförderung bei und eröffnet neue Perspektiven für die Gestaltung inklusiver, evidenzbasierter Förderpraxis.

6 Fazit

Die vorliegende Einzelfallstudie untersuchte die Wirksamkeit eines individuell angepassten Lesetrainings zur Förderung der Leseflüssigkeit bei einem Kind mit okulokutanem Albinismus und diagnostizierter Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Im Zentrum stand die Frage, ob visuelle Entlastung, assistive Technologien und eine SMART-basierte Zielstruktur zu einer funktionalen Verbesserung der Lesekompetenz beitragen können.

Die Ergebnisse belegen eine signifikante Steigerung der Lesegeschwindigkeit sowie qualitative Fortschritte in der visuellen Selbstregulation und technischen Selbstständigkeit. Insbesondere visuelle Teilleistungsdefizite – etwa in der Blickmotorik, Sehschärfe und visuo-motorischen Integration – erwiesen sich als zentrale Einflussfaktoren auf die schriftsprachliche Leistung (vgl. Leschnik, 2020, S. 21–27; Schuhmacher, 2020, S. 165–172). Diese wurden durch eine adaptiv angelegte Förderstruktur funktional adressiert.

Die Kombination aus evidenzbasierter Lautleseförderung, gezieltem Einsatz assistiver Technologien und der subjektiv erlebten Entlastung führte zu einer Stabilisierung der Leseleistung und einer Zunahme an Selbstwirksamkeit. Die SMART-Zielstruktur erwies sich als tragfähiges Instrument zur Individualisierung und Evaluation von Fördermassnahmen, insbesondere durch die Integration metakognitiver und affektiv-motivationaler Komponenten (vgl. Rohe, 2014, S. 121–123).

Die Studie verdeutlicht, dass visuelle Teilhabeeinschränkungen nicht isoliert, sondern in Wechselwirkung mit kognitiven, motivationalen und exekutiven Funktionen betrachtet werden müssen. Sie zeigt praxisnah auf, wie durch visuelle Entlastung und strukturierte Zielsetzung auch komplexe multimodale Beeinträchtigungsprofile wirksam unterstützt werden können.

Trotz begrenzter externer Validität liefert die Fallstudie relevante Impulse für schulische Praxis und sonderpädagogische Forschung. Die Ergebnisse sprechen für eine systematische Integration visueller Faktoren in Diagnostik und Förderung – als notwendige Voraussetzung für eine kompetenzorientierte Teilhabe an Schriftsprache bei Kindern mit kombinierten Seh- und Schriftsprachbeeinträchtigungen.

7 Literaturverzeichnis

- Abedi, I. & Henze, D. (2014). *Lola und die einzige Zeugin*. Bindlach: Loewe.
- Adler, E. S. & Götzinger-Hiebner, M. (2021). *LeSek 5-9. Lesetest Sekundarstufe* (1. Auflage). Stuttgart: Ernst Klett.
- Altpeter, E. K. & Nguyen, N. X. (2017). Ophthalmologische Rehabilitation sehbehinderter Kinder. *Der Ophthalmologe* 114(7), 625–631. <https://doi.org/10.1007/s00347-016-0391-9>
- Angioni, M. (2022). *Fördermaterial für schwache Leser. Mit kurzen, einfachen und altersangemessenen Texten* (5. Auflage). Hamburg: Scolix.
- Bak, P. M. (2019). *Lernen, Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie II – das Wichtigste, prägnant und anwendungsorientiert* (1. Aufl. 2019). Springer Berlin Heidelberg.
- Bangel, M. & Müller, A. (2014). Zur Entwicklung morphologischer Bewusstheit und basaler Lesefähigkeiten durch die Arbeit an Wort-(bildungs)strukturen. Erste Ergebnisse einer Interventionsstudie. *Didaktik Deutsch : Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur* 19(36), 43-63. <https://doi.org/10.25656/01:17206>
- Brown, G., Leonard, C., & Arthur-Kelly, M. (2016). Writing SMARTER goals for professional learning and improving classroom practices. *Reflective Practice*, 17(5), 621–635. <https://doi.org/10.1080/14623943.2016.1187120>
- Büttner, G., Dacheneder, W., Schneider, W., Weyer, K. (2008). *FEW-2. Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2*. Göttingen: Hogrefe.
- Capovilla, D., Matic, I., & Fleger, J. (2024). *Digitale Medien und Technologie bei Sehbeeinträchtigungen: Inklusive Lehr- und Lernmöglichkeiten für Lehrende und Lernende*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Corn, A. L. & Erin, J. N. (2010). *Foundations of Low Vision: Clinical and Functional Perspectives* (second edition). New York: AFP Press.
- Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG). (o.d.). <https://dog.org/die-dog/dog-deutsche-ophthalmologische-gesellschaft>
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.. <https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf>
- Fazzi, E., Signorini, S. G., Bova, S. M., La Piana, R., Ondej, P., Bertone, C. ... Bianchi, P. E. (2007). Spectrum of Visual Disorders in Children With Cerebral Visual Impairment. *Journal of Child Neurology* 22(3), 294–301. <https://doi.org/10.1177/08830738070220030801>
- Galuschka, K., & Schulte-Körne, G. (2015). Evidenzbasierte Interventionsansätze und forschungsbasierte Programme zur Förderung der Leseleistung bei Kindern und Jugendlichen mit

- Lesestörung – Ein systematischer Review. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 18(3), 473–487. <https://doi.org/10.1007/s11618-015-0650-6>
- Gold, A., Nix, D., Rieckmann, C. & Rosebrock, C. (2010). Bedingungen des Textverstehens bei lese-schwachen Zwölfjährigen mit und ohne Zuwanderungshintergrund. *Didaktik Deutsch : Halb-jahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur* 15(28), 59-74. <https://doi.org/10.25656/01:21313>
- Gold, A. (2018). *Lesen kann man lernen: Wie man die Lesekompetenz fördern kann* (3., völlig überarbeitete Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- GUT1.DE. (o. J.). *Quellenangaben zum Grundwortschatz 200*. <https://www.gut1.de/grundwortschatz/quellenangaben-grundwortschatz-200/>
- Haugg, A., Frei, N., Menghini, M., Stutz, F., Steinegger, S., Röthlisberger, M., & Brem, S. (2023). Self-regulation of visual word form area activation with real-time fMRI neurofeedback. *Scientific Reports* 13(1), 176-184. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35932-9>
- Henriksen, A., & Laemers, F. (2016). *Funktionales Sehen Diagnostik und Interventionen bei Beeinträchtigungen des Sehens*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. A. (Hrsg.). (2022). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (5. Nachdruck der 2., korrigierten Auflage). Bern: Hogrefe.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 24(2), 22–29. <https://www.szh-csps.ch/z201>
- Huschka, S. S., Georgiou, G. K., Brandenburg, J., Ehm, J.-H., & Hasselhorn, M. (2021). Examining the contribution of RAN components to reading fluency, reading comprehension, and spelling in German. *Reading and Writing* 34(9), 2317–2336. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10145-6>
- Jain, A. & Spiess, Ralf (2012) Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik* 4(3/4), S. 211-245. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-93007>
- Karageorgos, P. (2022). *Investigating Reading Fluency in German Primary School Children: Interplay of Word Reading Accuracy, Speed, and Prosody*. Unveröffentlichte Dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg. <https://doi.org/10.25972/OPUS-29261>
- Kazdin, A. E. (2011). *Single-case research designs: Methods for clinical and applied settings* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

- Kirschmann, N., Lenhard, W., & Suggate, S. (2021). Influences from working memory, word and sentence reading on passage comprehension and teacher ratings. *Journal of Research in Reading, 44*(4), 817–836. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12373>
- Kutzelmann, S. & Rosebrock, C. (2018). *Praxis der Lautleseverfahren*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. <http://dnb.dnb.de>
- Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2017). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lang, M. & Heyl, V. (2021). *Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-026893-7>
- Lang, M. & Thiele, M. (2020). *Schüler mit Sehbehinderung und Blindheit im inklusiven Unterricht Praxistipps für Lehrkräfte* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Lang, M. & Hofer, U. (Hrsg.) (2022). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern Band 2: Fachdidaktiken*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lauer-Schmaltz, M., Rosebrock, C. & Gold, A. (2014). Lautlesetandems in der Grundschule. Bedingungen und Grenzen ihrer Wirksamkeit. *Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 19*(37), 45-61. <https://doi.org/10.25656/01:17152>
- Layton, C. A. & Koenig, A. J. (1998). Increasing Reading Fluency in Elementary Students with Low Vision through Repeated Readings. *Journal of Visual Impairment & Blindness, 92*(5), 276–292. <https://doi.org/10.1177/0145482X9809200506>
- Legge, G. E. (2006). *Psychophysics of reading in normal and low vision*. Boca Raton: CRC Press. <http://taylorandfrancis.com>
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2014-2022). *Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson*. Verfügbar unter: <http://www.psychometrica.de/lix.html>
- Leschnik, A. (2020). *Visuelle Wahrnehmung: Grundlagen, Clinical Reasoning und Intervention im Kindes- und Jugendalter*. Wiesbaden: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30877-3>
- Lietz, M., Moser Opitz, E., & Stöckli, M. (2023). Professionswissen von Studierenden und von Regel- und Förderlehrkräften zu Grundlagen des Leseerwerbs und zur Diagnostik von Leseschwierigkeiten. Entwicklung eines Instruments und Herausforderungen. *Empirische Sonderpädagogik, 15*(2), 103–122. <https://doi.org/10.25656/01:29021>
- Lueck, A. H. (Hrsg.). (2004). *Functional Vision: A Practitioner's Guide to Evaluation and Intervention*. New York: AFB Press.

- Mahr, M., Berner, N., & Marx, I. (2009). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2 (FEW-2)*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayer, A. (2018). Benennungsgeschwindigkeit und Lesen. Paralleltitel: Rapid automatized naming (RAN) and reading. *Forschung Sprache* 6(1), 20–42.
- Mayer, A., & Lindberg, S. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) (2. vollständig überarbeitete Auflage)*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2022a). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen (4., überarbeitete Aufl., revidierte Ausgabe)*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2022b). *Blitzschnelle Worterkennung: (BliWo): Grundlagen und Praxis (4., erweiterte Aufl.)*. Dortmund: modernes Lernen.
- Manferdini, R. & Niederhäuser, H. P. (2021). *Schneller lesen. Durch Steigerung des Lesetempos zu besserem Textverständnis (Band 2)*. www.lernserver.de
- Moll, K. & Landerl, K., (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest: Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT) (2., korrigierte Aufl. mit erweiterten Normen)*. Bern: Hogrefe.
- Moser, R., & Klein, G. (2021). Okulokutaner Albinismus. *hautnah dermatologie* 37(1), 26–33. <https://doi.org/10.1007/s15012-021-4211-9>
- Müller, B., Križan, A., Hecht, T., Richter, T., & Ennemoser, M. (2013). Leseflüssigkeit im Grundschulalter: Entwicklungsverlauf und Effekte systematischer Leseförderung. *Lernen und Lernstörungen* 2(3), 131–146. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000039>
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim: Juventa.
- Pallas Kliniken. (2024). *Orthoptischer und ophthalmologischer Bericht vom 11.07.2024*. Internes Dokument.
- Pape-Neumann, J., van-Ermingen-Marbach, M., Verhalen, N., Heim, S., & Grande, M. (2015). Rapid Automatized Naming, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Leseflüssigkeit. *Sprache · Stimme · Gehör* 39(01), 30-35. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1545269>
- Petermann, F., Waldmann, H.-C., Daseking, M. (2013). *FEW-JE. Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung - Jugendliche und Erwachsene*. Göttingen: Hogrefe.
- Philipp, M. (2012). *Besser lesen und schreiben: Wie Schüler effektiver mit Sachtexten umgehen lernen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Philipp, S. S. & Dutton, G. N. (2014). Identifizierung und Charakterisierung der zerebralen Sehbehinderung bei Kindern: Ein Überblick. *Klinische und experimentelle Optometrie*, Bd. 97(3), 196–208. <https://doi.org/10.1111/cxo.12155>

- Philipp, M., & Jambor-Fahlen, S. (Hrsg.). (2022). *Lesen: Prozess- und Produktperspektiven von der Wortebene bis zu multiplen Texten*. Weinheim: Beltz. <https://library.open.org/bitstream/20.500.12657/87247/1/9783779958376.pdf>
- Reuter-Liehr, C. (2008). Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung. Eine Einführung in das Training der phonemischen Strategie auf der Basis des rhythmischen Syllabierens mit einer Darstellung des Übergangs zur morphemischen Strategie (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl). Bochum: Dieter Winkler.
- Rohe, M. (2014). *Influence of induced motto goals in comparison to S.M.A.R.T. goals on complex problem solving*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Universität Heidelberg.
- Rosebrock, C., Rieckmann, C., Nix, D. & Gold, A. (2010). Förderung der Leseflüssigkeit bei lese-schwachen Zwölfjährigen. *Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur* 15(28), 33-58. <https://doi.org/10.25656/01:21312>
- Rosebrock, C. (2012). *Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden?* <http://www.leseforum.ch> (3)
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuauflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., & Gold, A. (2021). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (7. Auflage). Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: Eine neuropädagogische Einführung* (2. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-036237-6>
- Schmitterer, M. A. & Brod, G. (2021). Which Data Do Elementary School Teachers Use to Determine Reading Difficulties in Their Students? *Journal of Learning Disabilities* 54(5), 349–364. <https://doi.org/10.1177/0022219420981990>
- Scholz, M., & Scheer, D. (2020). The Relationship Between Reading Skills and Intelligence in Students With and Without Special Educational Needs in Learning. *Frontiers in Education* 5, 123. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00123>
- Schuhmacher, H. (2020). *Fehler muss man sehen. LRS und visuelle Wahrnehmungsstörungen erkennen und behandeln* (3. Auflage). Hamburg: Tredition.
- Schuntermann, M. F. (2004). *Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Ein Grundkurs auch für das Selbststudium geeignet* (Version 2.0, Mai 2004). Verband Deutscher Rentenversicherungsträger. <http://www.vdr.de>

- Seuring, V. A., & Spörer, N. (2010). Reziprokes Lehren in der Schule: Reziprokes Lehren in der Schule: Förderung von Leseverständnis, Leseflüssigkeit und Strategieranwendung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 24(3–4), 191–205. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000016>
- <https://doi.org/10.26529/cepsj.1030>
- Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND). (2018). *Lagebericht zur seh- und höresehbehinderungsspezifischen Förderung im Schulalter*. St. Gallen: SZBLIND.
- SZBLIND, (2024). Aber die Augen sind doch gesund. *Eine Information über Sehbeeinträchtigungen, die im Hirn verursacht werden. Für Eltern, Angehörige und pädagogische Fachpersonen*. St. Gallen: SZBLIND.
- Tactuel. (2015a). CVI - ein unterschätztes Phänomen, die im Hirn verursacht werden. Zeschitz, M. *Fachzeitschrift für das Blinden-, Taubblinden- und Sehbehindertenwesen* (2). <https://www.Tactuel> - CVI – ein unterschätztes Phänomen
- Tactuel. (2015b). Wenn Buchstaben zu tanzen beginnen. *Fachzeitschrift für das Blinden-, Taubblinden- und Sehbehindertenwesen* (2). <https://www.Tactuel> - Wenn Buchstaben zu tanzen beginnen
- Tanke, N., Barsingerhorn, A. D., Goossens, J., & Boonstra, F. N. (2022). The speed acuity test as a diagnostic aid in cerebral visual impairment. *Scientific Reports*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-14673-1>
- Unterberger-Slorer, L. (2016). *Kindliche zerebrale Sehstörungen (CVI): Entwicklung eines neuropsychologischen diagnostischen Standards zur Untersuchung von visuellen Wahrnehmungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen im Kontext von CVI*. München: Herbert Utz.
- Visiopädagogischer Dienst. (2025). *Low Vision Fachbericht vom 15.01.2025*. Internes Dokument.
- Walter, J. (2019). Zur Effektivität der Förderung der Leseflüssigkeit auf der Basis von Hörbüchern in Kombination mit wiederholtem Lesen: Weitere Evidenz. *Empirische Sonderpädagogik* 10(3), 248-272. <https://doi.org/10.25656/01:16597>
- Walthes, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Weigelt, S., Limbach, K., & Schücker, C. (2023). Zerebral bedingte Sehbeeinträchtigungen (CVI). *Sonderpädagogische Förderung heute*, 68(1), 49-65. <https://doi.org/10.3262/SZ2301049>
- Werpup-Stüwe, L. & Petermann, F. (2015). Visuelle Wahrnehmungsleistungen bei Kindern mit Lese- Rechtschreibstörung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(3), 195–205. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000353>

- Winter, F. (2022). *Duale Schriftnutzung: Brailleschrift und Schwarzschrift: Eine sequenzielle, explanative Mixed-Methods Studie (1. Aufl.)*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37928-5>
- Winter, F. (2024). *Austauschrunde duale Schriftnutzung. Leseflüssigkeit erheben. Praktische Tipps zur informellen Diagnostik*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Zihl, J., Unterberger, L., & Lippenberger, M. (2023). Visual and cognitive profiles in children with and without cerebral visual impairment. *British Journal of Visual Impairment* 42(2), 557–576. <https://doi.org/10.1177/02646196221149564>

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Grundstruktur der WHO-Klassifikation ICF (zitiert nach Lang & Heyl, 2021, S. 19)	8
Abbildung 2. Kybernetisches Modell für optimale Sehfunktion nach Schuhmacher (2020, S. 234)	16
Abbildung 3. Methodische Umsetzung des Forschungsdesigns	19
Abbildung 4. Leistungsfähigkeit im Schulalltag als sozialmedizinisches Konstrukt modifiziert nach Schuntermann, (2004, S. 26)	21
Abbildung 5. A: Videoaufnahme des Pendelnystagmus, B1 & 2 Fotos von Auffälligkeiten der Augenmotorik (B1: Zukneifen des rechten Auges zur Vermeidung von Doppelbildern, B2: Fehlende Konvergenzleistung beim Blick auf ein Nahziel	22
Abbildung 6. Anzahl beobachteter Auffälligkeiten je Bereich	46
Abbildung 7. Wertpunkte in den Untertests des FEW-JE. Nach Petermann et al. (2013)	46
Abbildung 8. Vergleich der Leseleistung mit Normdaten (5. Klasse, SLRT-II Form A). Nach ebd.	48
Abbildung 9. Vergleich der Leseleistung mit Normdaten (5. Klasse, SLRT-II Form B). Nach ebd.	49
Abbildung 10. Individualanalyse der Lesefähigkeit (Prozentränge)	49
Abbildung 11. Entwicklung der Lesegeschwindigkeit und Fehleranzahl im Zeitverlauf	50
Abbildung 13. Audioaufnahmen des selbständigen Automatisierens der 200 häufigsten Wörter am 19.02.2025 (A) und am 1.04.2025 (B). https://online-qr-generator.com/qr-code/detail/12594535	51
Abbildung 14. Erreichungsgrad der SMART-Ziele (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981, Brown et al., 2016)	53
Abbildung 15. Grafische Darstellung des Leistungsprofils im Bereich Lesekompetenz, visueller sowie emotionaler Regulation. (eigene Darstellung, basierend auf SLRT-II, LeSek, FEW-JE, SMART-Zielen und qualitativen Beobachtungen)	55

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Sechs Untertests zur visuellen Wahrnehmung. Nach Petermann et al. (2013)	25
Tabelle 2 Psychometrische Eigenschaften der Verfahren zur visuellen Wahrnehmung. Nach Petermann et al.(2013) und Büttner et al. (2008)	25

Tabelle 3 Psychometrische Eigenschaften der Verfahren zur Leseflüssigkeit. Nach Moll & Landerl (2014) und Adler & Götzinger-Hiebner (2021)	26
Tabelle 4 LIX-Werte der Textprobe. Nach Lenhard & Lenhard (2014-2022)	26
Tabelle 5 Vergleich zentraler Förderkonzepte hinsichtlich Automatisierung, Prosodie, Textverständnis, Individualisierbarkeit und empirischer Evidenz. Eigene Darstellung in Anlehnung an Legge (2007), Mayer (2022a, 2022b), Rosebrock et al. (2021, S. 26), Gold und Rosebrock (2017), Rasinski und Hoffman (2003), Schuhmacher (2020), Lueck (2004), Corn und Erin (2010)	34
Tabelle 6 SMART-Ziele der Förderplanung (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981; Hollenweiger & Kraus de Camargo, 2011)	35
Tabelle 7 Begründung ausgewählter SMART-Ziele (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981; Brown et al., 2016; Rohe, 2014)	36
Tabelle 8 Geplante Phasenübersicht der Fördermassnahmen. Eigene Darstellung	39
Tabelle 9 Übersicht der beobachteten Auffälligkeiten	45
Tabelle 10 FEW-JE Skalenwerte im Vergleich zur Norm. Nach Petermann et al. (2013)	47
Tabelle 12 Ergebnisse des SLRT-II (Form A) vom 23.01.2025 . Nach Moll & Landerl (2014)	47
Tabelle 13 Ergebnisse des SLRT-II vom 31.03.2025 (Form B). Nach ebd	47
Tabelle 14 Integratives Leistungsprofil der Lesekompetenz und visuellen Regulation(Eigene Darstellung basierend auf SLRT-II, LeSek, FEW-JE, SMART-Zielen und qualitativen Beobachtungen)	48

10 Anhangsverzeichnis

Anhang A: Tabellen	1
Tabelle 1 Übersicht der durchschnittlichen Lesegeschwindigkeiten (WpM) für Kinder und Erwachsene (basierend auf Moll & Landerl (2014) und Manferdini et al., 2019)	2
Tabelle 2 FEW-JE Untertestergebnisse vom 6. & 12.12.2024. Nach Petermann et al. (2013)	2
Tabelle 3 Individualanalyse vom 13. & 20.12.2024 sowie vom 10.01.2025. Nach Adler & Götzinger-Hiebner (2021)	3
Tabelle 4 Entwicklung der Lesegeschwindigkeit (WpM) und Fehleranzahl während der Intervention (eigene Darstellung)	3
Tabelle 5 Erreichungsgrad der SMART-Ziele (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981, Brown et al., 2016)	4

Tabelle 6	ICF-Codierungsprofil der elfjährigen Schülerin (basierend auf ICF-CY, WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022)	6
Anhang B		8
	Anfrage zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt	9
Anhang C	Berichte	13
	Low Vision Bericht	14
	Orthoptischer und ophtalmologischer Bericht	17
	Augenärztlicher Berichte	19
	Bericht zur logopädischen Kontrolle	21
	Abschlussbericht Psychomotoriktherapie	23
	Neuropsychologische Abklärung	25
	Übergabebericht Logopädie	33
	Abklärung Lese-Rechtschreibschwäche	35
Anhang D	Testergebnisse	37
	Checklisten Schuhmacher	38
	FEW-JE	42
	FEW-2, Subtest 2: Lage im Raum	53
	SLRT-II, Form A	60
	Visuelle Anpassung iPad, Wortliste Form A	63
	SLRT-II, Form B	64
	Visuelle Anpassung iPad Wortliste, Form B	67
	LeSek 5-9	68
	Visuelle Anpassung iPad, LeSek 5-9	74
Anhang E		75
	200 der häufigsten Wörter	76
	Lesbarkeitsindex (Lix)	86
	Berechnung Lix	88
	Visuelle Anpassung iPad, Lix	89
	Text für Lix-Berechnung	90
Anhang F		99
	Textauszüge für 3min-Testung, WpM	100
	Visuelle Anpassung iPad, 3min-Testung, WpM	117

Anhang A

Tabelle 1 Übersicht der durchschnittlichen Lesegeschwindigkeiten (WpM) für Kinder und Erwachsene (basierend auf Moll & Landerl (2014, S. 75-81) und Manferdini et al., 2019, S. 7)

Klassenstufe	Leseschwache (WpM)	Unauffällige (WpM)	Quelle
2. Klasse	24.4	51.6	SLRT-II (2. Klasse)
3. Klasse	32.8	63.0	SLRT-II (3. Klasse)
4. Klasse	40.8	76.7	SLRT-II (4. Klasse)
5. Klasse	58.0	92.0	SLRT-II (5. Klasse)
Erwachsene (langsam)	100.0	220.0	Manferdini et al., 2019 (langsam)
Erwachsene (mittleres Tempo)	220.0	300.0	Manferdini et al., 2019 (mittleres Tempo)
Erwachsene (schnell)	300.0	400.0	Manferdini et al., 2019 (schnell)
Erwachsene (sehr schnell)	400.0	500.0	Manferdini et al., 2019 (sehr schnell)

Tabelle 2 FEW-JE Untertestergebnisse vom 6. & 12.12.2024. Nach Petermann et al. (2013)

Untertest	Wertpunkte	Skala
Abzeichnen	1	VMI
Figur-Grund	7	MRVW
Visuo-motorische Suche	8	VMI
Gestaltschliessen	2	MRVW
Visuo-motorische Geschwindigkeit	1	VMI
Formkonstanz	2	MRVW

Tabelle 3 Individualanalyse vom 13. & 20.12.2024 sowie vom 10.01.2025. Nach Adler & Götzinger-Hiebner (2021)

Testbereich	Rohwert	Prozentrang (PR)	T-Wert
Gesamt Leserichtigkeit + Sinn/Detail	35	10	33
Lesezeit Gesamt	–	0–5	–
Einzelwörter	–		
– Strassennamen	–	0–5	
– Fremdwörter	–	30	
– Gesamt	–	10	
Arbeitsanweisungen Gesamt	–	10	
Texte			
– Sinnerfassung	–	70–80	
– Detailerfassung	–	10	
Lesezeit Einzelwörter + Texte gesamt	–	0–5	

Tabelle 4 Entwicklung der Lesegeschwindigkeit (WpM) und Fehleranzahl während der Intervention (eigene Darstellung)

Datum	Anzahl Wörter in 3 Min.	WpM	Fehler	Bemerkungen
14.02.2025	88.0	29.33	10.0	Probelesen, 10 Fehler
17.02.2025	95.0	31.66	8.0	Unvorteilhafte Leseposition, wenig Selbstkorrektur
03.03.2025	89.0	29.67	3.0	Nicht schneller gelesen, aber mit weniger Fehlern Einige Selbstkorrekturen
10.03.2025	102.0	34.0	7.0	-Einige Selbstkorrekturen
17.03.2025	131.0	43.67	8.0	-Einige Selbstkorrekturen
24.03.2025	130.0	43.33	5.0	Viele Wörter selbst korrigiert
31.03.2025	122.0	31.0	4.0	-Viele Selbstkorrekturen
Mittelwert	108.14	34.67	6.43	

Tabelle 5 Erreichungsgrad der SMART-Ziele (eigene Darstellung, basierend auf Doran, 1981, Brown et al., 2016)

Nr.	Zielbereich	SMART-Ziel (formuliert)	Messkriterium / Indikator	Ergebnisdarstellung	Zielerreichung
1	Leseflüssigkeit	Steigerung der Leseflüssigkeit um mindestens 20 % (WpM) bis zum Ende der sechswöchigen Förderphase.	Wöchentliche WpM-Messung	Steigerung von 29,33 auf 43,67 WpM (+49 %) in Tabelle 15 und Abbildung 13 dokumentiert.	Erreicht
2	Automatisierung	95 % korrekte Lesung der 200 häufigsten Wörter bis zum Ende der Förderung.	WpM am Ende der Interventionszeit	Wortlistentest: 85 Wörter, 2 Fehler → 97,6 % Genauigkeit. Audiobelege vorhanden.	Erreicht
3	Motivation (Beteiligung)	Teilnahme an mindestens 4 von 6 häuslichen Lautleseeinheiten pro Woche.	Elternrückmeldung, Belohnungssystem	In den ersten 4 Wochen regelmäßige Teilnahme, in den letzten 2 Wochen Rückgang. Rückmeldungen in 4.3.	Teilweise erreicht
4	Visuelle Anpassungen	Lesen mit geöffneten Augen, stabile Sitzposition und reduzierte visuelle Belastung.	Videographie	Beobachtungen zu Sitzposition, Blickrichtung und Nystagmusberuhigung dokumentiert.	Erreicht
5	Assistive Technologien	Aktive Nutzung assistiver Technologien (iPad, Lesegerät) zur Unterstützung beim Lesen.	Protokolle der Förderstunden	Nutzung von iPad, SBS-App, Lesegerät mehrfach dokumentiert in 4.2 und 4.3.	Erreicht
6	Technische Selbstständigkeit	Eigenständige Anpassung der visuellen Einstellungen in 4 von 6 Versuchen korrekt.	Beobachtung, Reflexionsgespräch	Viermalige eigenständige Einstellung der SBS-App in 4.3 dokumentiert.	Erreicht
7	Selbstregulation	Vermehrte eigenständige Steuerung des Leseprozesses bei Überforderung (z. B. Pausen einfordern, Sitzhaltung optimieren).	Reflexionsgespräche, Videographie	Verbalisierte Pausenbedarfe, angepasste Körperhaltung, visuelle Selbstbeobachtung mehrfach dokumentiert.	Erreicht

Nr.	Zielbereich	SMART-Ziel (formuliert)	Messkriterium / Indikator	Ergebnisdarstellung	Zielerreichung
8	Selbstregulation (neu)	Vermehrte selbstständige Steuerung des Leseprozesses bei Überforderung (z. B. Pausen einfordern, Sitzhaltung optimieren).	Reflexionsgespräch, Beobachtung, Videoanalyse	Dokumentierte verbale Pausenanforderungen, angepasste Körperhaltung, Selbstbeobachtung in 4.3.3 feststellbar	Erreicht

Tabelle 6 ICF-Codierungsprofil der elfjährigen Schülerin ICF-Codierungsprofil der elfjährigen Schülerin (basierend auf ICF-CY, WHO, 2001, zitiert nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022)

ICF-Kategorie	Bezeichnung	Befund	Schweregrad
Diagnosen (ICD-10)			
ICD-10	Diagnosen	E70.3 Okulokutaner Albinismus; F81.0 Lese-Rechtschreibstörung	-
Körperfunktionen und -strukturen (b/s-Kategorien)			
b2100	Augenzittern (Nystagmus)	Pendelnystagmus, verstärkt bei Auf-/Ab-/Rechtsblick	3 – erheblich
b2101	Sehschärfe	Fernvisus 0.25, Nahvisus 0.125	3 – erheblich
b2102	Lichtempfindlichkeit	Photophobie durch Iris-Hypopigmentierung	2 – mässig
b2103	Sehschärfe im peripheren Gesichtsfeld	Crowding-Effekt reduziert zentrale und periphere Sehschärfe	2 – mässig
s1102	Sehnervenbahnen	Fehlkreuzung, beeinträchtigt binokulares Sehen	3 – erheblich
s2200	Fovea	Foveale Hypoplasie	3 – erheblich
s2202	Iris	Hypopigmentierung	2 – mässig
s810	Hautstruktur	Hypopigmentierung bei Albinismus	1 – leicht
Aktivitäten und Partizipation (d-Kategorien)			
d166	Lesen	Reduzierte Leseflüssigkeit, v. a. durch visuelle Belastung	3 – erheblich
d140	Lesen lernen	Erschwert durch Sehbeeinträchtigung und LRS	3 – erheblich
d145	Schreiben	Beeinträchtigt durch visuelle und orthographische Probleme	3 – erheblich
Umweltfaktoren (e-Kategorien)			
e310	Unterstützung durch Familie	Enge Zusammenarbeit und Begleitung	+2 – erhebliche Förderung
e1250	Vergrößerungshilfen	Bildschirmlesegerät, Helfeldlupe, iPad	+2 – erhebliche Förderung
e1301	Computer mit spezieller Software	iPad mit Zoomfunktion	+2 – erhebliche Förderung
e1308	Schreibtischhilfen	Schrägpult zur visuellen Entlastung	+1 – leichte Förderung
e310	Unterstützung durch Familie	Elterliche Begleitung und Akzeptanz	+2 – erhebliche Förderung
e410	Unterstützung durch Gleichaltrige	Positive Integration in der Klasse	+1 – leichte Förderung
e430	Unterstützung durch Lehrpersonen	Förderorientierte Haltung	+2 – erhebliche Förderung
Personenbezogene Faktoren			
b130	Antrieb	Geringe intrinsische Lesemotivation, reagiert positiv auf Belohnung	2 – mässig

Anmerkung:

Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. (2011). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY). Göttingen: Hogrefe.

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. (2011). In Lang, M., & Heyl, V. (2021). Sehbeeinträchtigung und Blindheit im Kindes- und Jugendalter (S. 18–19). Stuttgart: Kohlhammer.

Corn, A. L., & Erin, J. N. (2010). Foundations of Low Vision: Clinical and Functional Perspectives (2nd ed., S. 129, 144–145, 176–178, 181–182). New York: AFB Press.

Lueck, A. H. (2004). Functional Vision: A Practitioner's Guide to Evaluation and Intervention (S. 120–124, 147–148). New York: AFB Press.

Low Vision Fachbericht vom 15.01.2025. Visuopädagogischer Dienst. Internes Dokument.

Ophthalmologischer und orthoptischer Bericht vom 11.07.2024. Pallas Kliniken. Internes Dokument.

Anhang B

Anfrage zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt

Liebe Familie [REDACTED]

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich wie mündlich schon informiert ein Forschungsprojekt durch. Ich freue mich sehr, dass Sie einverstanden sind, dass ich die Studie mit [REDACTED] machen darf.

Über mich

Bald habe ich die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin mit Schwerpunkt Sehen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik abgeschlossen. Die Masterarbeit ist mein letzter Meilenstein.

Worum es geht

Im Rahmen meiner bisherigen Tätigkeit im Schulalltag hatte ich die Möglichkeit, [REDACTED] auf ihrem Lernweg zu begleiten. Durch die Zusammenarbeit mit ihr und das genaue Hinsehen auf ihre besonderen Bedürfnisse im Hinblick auf ihre Sehbeeinträchtigung und ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) hat sich bei mir das Interesse entwickelt, diese Themen vertiefend zu untersuchen. Daraus entstand mein Masterarbeitsthema, bei dem ich mich darauf konzentrieren möchte, wie sich die Leseflüssigkeit bei einem Kind mit Sehbeeinträchtigung und LRS durch gezieltes Training messbar verbessern lässt. Mein Ziel ist es, durch wissenschaftliche Begleitung und regelmässige Tests eine Methode zu entwickeln, die [REDACTED] Fähigkeiten im lauten Lesen unterstützt und ihre Leseflüssigkeit Schritt für Schritt verbessert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass diese Arbeit nicht nur [REDACTED] sondern auch anderen Kindern mit ähnlichen Herausforderungen langfristig zugutekommen kann.

Methode: Durch Vorabklärungen [REDACTED] visueller Wahrnehmung und aktuellem Arztbericht bezüglich ihres Sehens wie auch die Erfassung ihrer momentanen Lesekompetenz wird für [REDACTED] eine Förderplanung erstellt.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Es soll für [REDACTED] keine Nachteile daraus entstehen.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

[REDACTED] wird bezüglich ihrer visuellen Wahrnehmung beobachtet und nimmt an mehreren Lesetests teil, die wenige Minuten dauern. Sie durchläuft ein Lesetraining. Mein Ziel ist es, dass das Programm möglichst während der Zeit am Landenhof stattfinden kann.

Nutzen

Ich erhoffe mir, dass [REDACTED] ihre Lesekompetenz durch das auf sie angepasste Lesetraining verbessern kann.

Kontakt

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

Haben Sie noch Fragen? Neben meinen Kontaktdaten, die bekannt sind, gebe ich noch die Email-Adresse von Prof. Dr. Fabian Winter bekannt: fabian.winter@hfh.ch. Er begleitet meine Masterarbeit und steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Schüler:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

[Redacted]

[Redacted]

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten
von mir und/oder meinem Kind erhoben werden

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht
einverstanden

<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht
einverstanden

- Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.
- Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Andrea Bolli Tschanz ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
- Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von [Redacted] zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

[Redacted] 25. Okt. 24.

[Redacted]

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Asau, 23.10.2024

Unterschrift der/des Studierenden

A. Balth. Tschanz

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang C

Low Vision Fachbericht

1. Allgemeine Daten

Geschlecht	weiblich
Geburtsdatum	28.06.2013
Diagnosen	sensorischer Defektnystagmus bei okulokutanem Albinismus mit intermittierender kompensatorischer Kopfzwangshaltung Anisohyperopie rechts > links, Astigmatismus beidseits
Aktuelle Brille	R +5.0 = -3.25 / 2° L +3.5 = -3.0 / 7°
Therapien	keine
Fragestellung	Überprüfung der Befunde im Hinblick auf Klärung der Lese-schwierigkeiten

Erkenntnisse aus der Low Vision Abklärung vom 15.01.2025 (durchgeführt durch Patricia Wiedemeier, Orthoptistin HF, Low Vision Spezialistin)

Die Abklärung wird am Tisch durchgeführt unter folgenden Lichtbedingungen:
Am Tisch 1700 Lux (Tageslicht / Kunstlicht)

2. Visuelle Reflexe

2.1. Blendung

ist vom weissen Licht der Taschenlampe Ø 3 cm nicht geblendet

2.2. Pupillenreaktion, Lidschlagreflex und Augendominanz

Pupillenreaktion	direkt und konsensuell nachweisbar
Lidschlagreflex	prompt
Augendominanz	linkes Auge

3. Okulomotorische Funktionen

3.1. Hornhautreflexbild und Fixation

Das Hornhautreflexbild ist beidseits zentral, soweit dies bei horizontalem Nystagmus beurteilt werden kann. Zeitweise ist ein Abweichen des rechten Auges von zirka -10° nach aussen zu beobachten. Bei genauer Fixation wird eine

Kopfzwangshaltung (Gesichtswendung nach rechts mit Linksblick) eingenommen. Dabei kneift [REDACTED] das rechte Auge wegen auftretender Doppelbilder.

3.2. Folgebewegungen und Sakkaden

Die Augenfolgebewegungen sind in alle Richtungen möglich (soweit beurteilbar bei horizontalem Nystagmus).

Die Sakkaden sind horizontal unauffällig, vertikal leicht verzögert.

3.3. Naheinstellung, Akkommodation

Die Konvergenz ist nicht auslösbar, es fixiert nur das linke Auge. Das rechte Auge bleibt in divergenter Stellung.

Die Akkommodationsbreite beträgt 20 Dioptrien (bis 5 cm).

3.4. Kopfhaltung

Die Kopfhaltung ist zeitweise unauffällig, zeitweise nimmt [REDACTED] eine ausgeprägte Gesichtsrechtswendung mit Linksblick ein und kneift dabei das rechte Auge.

4. Binokularfunktionen

4.1. Stereopsis

Random Dot Stereopsis kann nicht nachgewiesen werden (Lang Stereotest II negativ).

4.2. Binokularsehen

Binokularsehen kann nicht nachgewiesen werden (Worth Test Suppression rechts).

5. Sehschärfe

5.1. Fernvisus

Ohne Kopfzwangshaltung

Binokular 0.25 (Bailey Lovie Test, Buchstaben, mittlerer Sehzeichenabstand)

5.2. Nahvisus

Ohne Kopfzwangshaltung

Binokular 0.125 (SZB Nahsehprobe für Kinder)

Mit Kopfzwangshaltung

- Binokular 0.25 (LH Playing Cards, Einzelsehzeichen)
- Binokular 0.2 (LH Nahsehprobe, Reihensehzeichen, Crowding 50%)
- Binokular 0.16 (SZB Nahsehprobe für Kinder)

6. Schlussfolgerungen

Es zeigt sich für die Nähe ein zeitweise auftretendes Aussenschielen des rechten Auges (dekompensierende Nahexophorie) mit Konvergenzschwäche und Doppelbildwahrnehmung bei bekanntem sensorischen Defektnystagmus. Die Akkommodationsbreite ist altersentsprechend.

Bei genauer Fixation im Nahbereich nimmt [REDACTED] eine Kopfzwangshaltung ein, dabei weicht das rechte Auge nach aussen ab und [REDACTED] kneift dieses Auge wegen auftretender Doppelbilder. Im Schulalltag sollte überprüft werden, wie die visuellen Informationen für [REDACTED] angeboten werden können, damit sie von der Verbesserung (bei Kopfzwangshaltung und Augenkneifen) profitieren kann. Dabei sollte auf die Positionierung der Arbeitsmaterialien geachtet werden und mit [REDACTED] überprüft werden, ob sie das eine Auge abdecken möchte.

Bei Einnahme der Kopfzwangshaltung kann der Nahvisus um eine Logstufe verbessert werden. Im (Schul-) Alltag sollten ihr die visuellen Informationen so positioniert werden, dass sie diese in ihrer bevorzugten Kopfhaltung betrachten kann, ohne dabei in eine Verspannung des Körpers zu kommen.

Die dekompensierende Nahexophorie sollte bei Augenarzt/Orthoptistin kontrolliert werden. Es stellt sich die Frage, ob für die Ferne Binokularfunktionen nachgewiesen werden können, die im Nahbereich wegen der dekompensierenden Exophorie verloren gehen.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

VISIOPÄDAGOGISCHER DIENST

[REDACTED]

[REDACTED]

Orthoptistin HF, Low Vision Spezialistin

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Orthoptischer und ophthalmologischer Bericht

08.10.2024
Seite 3 von 6

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch einen Bericht über die letzte, orthoptische Konsultation bei uns in den Pallas Kliniken zu. Der Termin erfolgte am 11.07.2024 am Standort [REDACTED].
Aus administrativen Gründen wird dieser Bericht am Standort in Solothurn erstellt.

Diagnosen R/L okulokutaner Albinismus mit sensorischem Defektnystagmus, Visusminderung, zeitweise kompensatorische Kopfwangshaltung (KZH) im Sinne Kopfrechtswendung, Fixation im Linksblick wo zeitweise Nystagmusberuhigung
R>L Hyperopie und Astigmatismus, mit Brille korrigiert

Untersuchungsbefunde Orthoptik vom 11.07.2024:

Status cc: Brille von 01/2024: R +5.00 -3.25 2° / L +3.50 -3.00 7°

Inspektion: spontan keine KZH, Nystagmus vorhanden

Fernvisus (Ziffern): R 0.15 / L 0.2, binokular 0.2, fixiert in KZH (Rechtswendung ca. 20°)

Nahvisus (Lesetext): R/L 0.1, binokular 0.2, fixiert in KZH

Augenstellung: Ferne Orthotropie bei Nystagmus

Nähe Exoabweichung, nach AUT wohl kompensiert

Alternierender Prismencoverstest: Nähe ca. D 8^

Bagolini: F/N positiv, keine EB zu eruieren

Lang: negativ, auch in KZH

Titmus: negativ, auch in KZH

Motilität: unauffällig

Nystagmus: Linksruck- bis Pendelnystagmus mit mittlerer Frequenz und Amplitude, Zunahme im Auf- und Abblick sowie Rechtsblick, Ansatz einer Ruhezone im Linksblick

Beurteilung und Procedere:

Es zeigte sich eine relativ stabile Sehschärfe im Vergleich zu unseren Vorbefunden, wobei monokular eine leichte Seitendifferenz bei Dominanz des linken Auges messbar war.

Die Brille wurde im Januar 2024 nach skioskopischer Refraktionsbestimmung in Cycloplegie angepasst, sodass diese aktuell belassen werden kann.

Bei einer Brillen-Neuanpassung empfehlen wir, die zeitweise eingenommene Kopfwangshaltung ggf. für die Glaszentrierung zu beachten. Zudem wurde besprochen, dass bei Nystagmus ein Refraktionsausgleich mittels Kontaktlinsen im Vergleich zur Brille eine bessere Sehschärfe erzielen könnte, aktuell wird keine Kontaktlinsenanpassung gewünscht.

Sollte sich die Kopfwangshaltung mehr und mehr manifestieren, empfehlen wir einen Prismenversuch zur Simulation einer Blickverlagerung. So kann geprüft werden, ob eine Blickverlagernde Augenmuskuloperation nach Kestenbaum in Frage käme oder nicht. Aktuell gibt es dafür noch keinen Anlass, die Befunde wurden mit der Familie besprochen.

Eine Verlaufskontrolle mit ggf. Cyclolat-Skiaskopie zur objektiven Refraktionsbestimmung wurde für Januar 2025 geplant. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

08.10.2024
Seite 4 von 6

Fachärztin Augenheilkunde

Dipl. Orthoptistin

Bericht geht an:

Frau

Augen
Augenlaser
Haut
Venen
Schönheit
BelegarztKlinik

Augenärztlicher Bericht

Gerne berichte ich über die Untersuchung vom 16.01.25

17.01.2025
Seite 1 von 2

Diagnosen: Oculokutaner Albinismus
Bds Hyperopie und Astigmatismus , kongenitaler Pendelnystagmus
Bds Subnormales Binocularessehen.

Objektive Refraktion

rechts +4,25 -3,50/178 = 0.16
links +2,50 -3,00/1 = 0.2

Vorderabschnitt bds Lider reizfrei, Bindehaut reizfrei Kornea ist glatt und klar, Vorderkammer tief, Iris hell, Linse klar, starker Pendelnystagmus

Hinterabschnitt bds Papillen vital randscharf , Makula trocken, Gefäße perfundiert NH Anliegend Versucht OCT Bild zu machen , scheint wie wenn Foveale Senke fehlen(2024)

Beurteilung: Bei der heutigen Untersuchung zeigte sich , wie bekannt Pendelnystagmus und zeitweise mit Kopfwanghaltung, Rechtsdrehung. Der Visus ist reduziert , nicht schlechter als bekannt und ist auf der Pendelnystagmus zurückzuführen . Eine Therapeutische Option hierfür besteht leider nicht. Die Brillenkorrektur ist nach der letzte Cyclopt Skiaskopie (Januar 2024) bestimmt und ist aktuell. Organisch bestehen reizfreie Vordereugenabschnitte und klare optische Medien .

Eine Verlaufskontrolle empfähle ich in 1 Jahr , bei Bedarf jederzeit.

Mit den obigen Angaben gedient zu haben verbleibe ich mit

Freundliche Grüsse

Dr.me [REDACTED]
Oberärztin Augenheilkunde

17.01.2025
Seite 2 von 2

Bericht zur Logopädischen Kontrolle

Vor- und Nachname	
Adresse:	
Geburtsdatum:	28.06.2013
Klasse: <i>Taso Sehen, P5</i>	Lehrperson:
Logopädische Diagnose:	-Restsymptome einer expressive Spracherwerbsstörung auf den Ebenen Grammatik und Phonetik/Phonologie (gemäss Akten, Stiftung Netz) -Rechtschreibschwäche und erhebliche Leseschwäche bei mangelhaft integrierten frühkindlichen Reflexen und starker Sehbeeinträchtigung (gemäss Akten, Logopädie)
Bisherige Therapien: (gemäss Akten)	-Logopädie, Schule (LRS), Feb.24- Juni 2024, 1Lek/Woche à 45' -Logopädie, Schule Februar 2018-Juni 2021, 1 Lek/Woche à 45' -Stiftung Netz, Logopädie, Januar-Juni 2017, 1 Lek/Woche -Psychomotoriktherapie am 2022
Sehbeeinträchtigung: (gemäss Akten)	Seit Geburt Sehbehinderung (Augenzittern, verminderte Sehschärfe, Nahvisus schlechter als Fernvisus, dreidimensionales Sehen ist nicht möglich)

kam am 12.02.2025 für 45 Minuten zu mir Die logopädische Kontrolle ergab folgende Ergebnisse:

Allgemeiner Eindruck und Lernverhalten

ist offen, gesprächig und zeigt gute kommunikative Kompetenzen. Sie verfügt über einen altersgemässen Wortschatz und kann sich differenziert ausdrücken. Sie hat eine humorvolle und verspielte Seite. Lesen und schreiben ist für anspruchsvoll und mit grosser Anstrengung verbunden. Dementsprechend versucht sie es zu umgehen oder auszuweichen. berichtet, dass sie nicht gerne von Hand schreibe, sondern viel lieber auf der Tastatur, da dies für sie einfacher sei. Nach kurzer Diskussion und Ermutigung lässt sie sich aber gut auf die gestellten Aufgaben ein.

Sprachliche Kompetenzen

Phonetik - Phonologie (Artikulation, Lautbildung, Lautanwendung)

bildet das Zäpfchen-R. Während der Kontrolle kam es in der Spontansprache zu keiner auffälligen Verwendung der Laute d/t oder g/k.

Schriftspracherwerb

Lesekompetenz:

Aus dem Zürcher Lesetest, ZLT-II hat Wörter sowie einen Text vorgelesen. Die Lesekarten hatte sie auf dem Tablet, damit sie die Vergrösserung ihren Bedürfnissen entsprechend vornehmen konnte. Bei den vorgelesenen Wörtern verwechselt gestaltähnliche Grapheme wie b/d, m/n oder a/o. Sp, äu und eu werden meist getrennt gelesen, die Wortendungen sind ungenau. Mit zunehmender Schwierigkeit der Wörter und wachsender Ermüdung versucht die Wörter vom Anfangsbuchstaben oder der Anfangsilbe her zu erraten. Einige Wörter liest sie stockend, teilweise lautierend. Das Lesen des Textes fällt ihr einfacher. Sie liest insgesamt flüssiger und zeigt am Schluss ein gutes Leseverständnis. Auf Textebene profitiert von ihrem guten Wortschatz und Satzwissen und kann so oft erraten, welches Wort als nächstes kommen wird. Gemessen an der Altersnorm sind sowohl die Lesezeit (Automatisierungsgrad) wie auch die Lesegenauigkeit (Anzahl Lesefehler) im stark auffälligen Bereich. Der stark eingeschränkte Nahvisus sowie das Augenzittern erschweren die Blickspanne/Worterkennungsspanne, das Lesetempo sowie die Orientierung auf dem Blatt und müssen in das Resultat einbezogen werden.

Schreiben und Graphomotorik:

Zur Überprüfung der Rechtschreibung wurde die HSP 5 (Hamburgerschreibprobe für 5. Klasse) durchgeführt. [REDACTED] schreibt gut leserlich und mit einem eher festen Schreibdruck. Dabei geht sie mit den Augen sehr nahe ans Blatt heran. Dies scheint das Durchlesen der Wörter zu erschweren und es findet wenig Selbstkorrektur/Selbstkontrolle des Geschriebenen statt.

Die Auswertung der HSP 5 ergab folgende Ergebnisse:

- **Summe richtig geschriebener Wörter:** T-Wert 31 (weit unterdurchschnittlich)
- **Summe Graphemtreffer:** T-Wert 35 (unterdurchschnittlich)
- **Alphabetische Strategie:** T-Wert 46 (im Normbereich, durchschnittlich)
[REDACTED] hat diese Strategie erworben. Es gelingt ihr mehrheitlich lautgetreu zu schreiben. Auffälligkeiten zeigen sich bei der Differenzierung von *m/n*, *x/ks*, *pf/f* und *b/p*. Die visuell ähnlichen Buchstaben *b* und *d* wurden 4 x falsch geschrieben.
- **Orthographische Strategie:** T-Wert 33 (weit unterdurchschnittlich)
Diese Strategie ist bei [REDACTED] nicht altersgemäss ausgebildet. Vereinzelt beachtet sie Rechtschreibregeln wie *sp/st*-Schreibung. Fehler bei Doppelungen und Dehnungen sind häufig.
- **Morphematische Strategie:** T-Wert 35 (unterdurchschnittlich)
[REDACTED] beachtet Ver-/Vor-Schreibweise sowie die Wortstamm-Regel (*a/ä*, *au/äu*) nur selten.
- **Wortübergreifende Schreibstrategie:** T-Wert 43 (im Normbereich, knapp durchschnittlich)
Fiona beachtet die Gross- und Kleinschreibung mehrheitlich und denkt an die Satzschlusszeichen.
(Anmerkung: T-Werte zwischen 40-60 liegen im Normbereich, Werte unter 40 sind auffällig/unterdurchschnittlich.)

Analyse einer Schreibprobe (Nacherzählung) aus der Schule

[REDACTED] schreibt viele Nomen klein. Es zeigen sich Schwierigkeiten bei der Differenzierung ähnlich klingender Buchstaben wie *d/t* und *g/k* werden. Die visuell ähnlichen Buchstaben *b* und *d* werden sehr oft verwechselt, auch bei hochfrequenten Wörtern (z.B. *ber* statt *der*, *ader* statt *aber*, *burch* statt *durch* etc.). Die Verwendung von *v/f* scheint wahllos (*vür/für*) und die diesbezüglichen Regeln unklar. Ein kurzer Check zeigt, dass [REDACTED] Mühe hat, lange und kurze Vokale zu differenzieren, was für die Schreibung von Doppelungen und Dehnungen wichtig ist. Viele der häufigsten Wörter (Grundwortschatz) werden falsch geschrieben (z.B. *unt/und*, *ale/alle*, *komen/kommen*).

Fazit

Aufgrund der obengenannten Auffälligkeiten in den verschiedenen Bereichen besteht ein erneuter Therapiebedarf. Ich empfehle die Wiederaufnahme der Logopädie-Therapie mit Fokus auf das Lesen (Differenzierung ähnlicher Buchstaben, Lesegenauigkeit und Lesetempo) und Schreiben (Rechtschreibung und Selbstkorrektur).

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.

[REDACTED] 12.02.25

[REDACTED]

[REDACTED] Logopädin

Kopie an: Eltern, Klassenlehrpersonen, Schulleitung

Abschlussbericht Psychomotoriktherapie

Gerne berichten wir dir über oben genannte/n Klientin/Klienten.

Diagnose/Zuweisungsgrund wurde bei uns aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung (Pendelnystagmus) und den daraus resultierenden Schwierigkeiten mit dem Schreiben, der Aug-Hand-Koordination und dem Gleichgewicht angemeldet. Auch die Stärkung des Selbstvertrauens war ein wichtiges Thema.

Ausgangslage

besuchte die Psychomotoriktherapie vom März 2022 bis im Januar 2024 im Einzelsetting. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen kam alle zwei Wochen die Therapie. Es fanden regelmässig Standortgespräche mit allen Beteiligten in der Schule statt.

Partizipationsziele und Indikatoren vom 30.03.2023

Fiona schreibt Wörter und Sätze leserlich und mit mittlerem Druck, damit sie schriftliche Arbeiten gut ausführen kann.

- kann ihr Schreibtempo variieren. → weitgehend erfüllt; kann das Schreibtempo variieren und sorgfältig arbeiten; je nach Tagesverfassung und Motivation gelingt es ihr mehr oder weniger ausdauernd.
- Ihre Buchstaben sind gut leserlich. → in der Regel erfüllt

estigt ihre Raumorientierung als Grundlage für das lagerichtige Schreiben und für geometrische Aufgaben.

- gibt Körperstellungen lagerichtig wieder. → erfüllt
- Sie geht nach vorgegebenem Wegmuster durch den Raum. → wurde nicht mehr überprüft
- Sie kann b und d sicher unterscheiden. → teilweise erfüllt; bei Übungen gelingt die Unterscheidung in der Regel gut; beim Schreiben von eigenen Texten kommen Verwechslungen immer noch vor.

wird in ihrem Vertrauen in sich selber gestärkt, damit sich ihr Selbstwertgefühl festigen und erweitern kann.

- erlebt sich in der Therapie als erfolgreich. → erfüllt
- Sie gestaltet eigene Spielsequenzen und kann auch ihre Stärken zeigen. → erfüllt

Verlauf

kam stets sehr fröhlich und motiviert in die Therapiestunden. Sie arbeitete in Regel aktiv mit und war sehr zu begeistern für verschiedenste Bewegungs-, Feinmotorik- und Gestaltungsarbeiten, bei denen sie viel Energie und Ausdauer zeigte. Die Arbeit am Schreiben selber war für manchmal sehr anstrengend und je nach Tagesverfassung mochte sie sich unterschiedlich lange darauf einlassen.

In der Grafomotorik hat ihre Stiftsteuerung deutlich verbessert und sie kann die Buchstaben auch in kleinerer Grösse leserlich schreiben. Eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung ist dabei nach wie vor wichtig. Fiona kann selber gut sagen, wie das Licht für sie stimmt und ob oder wie sie die Tageslichtlampe einsetzen will. Parallel zur Arbeit an der Grafomotorik haben wir begonnen, das Tastaturschreiben zu üben (typingclub). war dabei vor allem am Anfang sehr motiviert. Durch die Fehlermeldungen des Programms bei den Schreibübungen fühlte sie sich jedoch auch oft frustriert, worauf wir nur noch die Vorlagen des Programms verwendeten, die einfach abschrieb. Dies bewährte sich besser. Es wäre sehr sinnvoll, wenn das Tastaturschreiben z.B. in einem Kurs für Kinder noch vollständig erlernen könnte.

Es ist für nicht immer einfach, ihre Impulse zu steuern und Frustrationen auszuhalten, zudem strengt sie das Lesen und das genaue Arbeiten an. Es braucht deshalb immer wieder ein Abwägen und Aushandeln, um das richtige Mass der Anforderung zu finden, damit Fiona dazulernen kann ohne überfordert zu sein.

bewegte sich sehr sicher und dynamisch in unserem Raum. Es ist erstaunlich, was sie im Alltag trotz ihrer Sehschwierigkeiten alles kann. zeigte sich sehr fantasievoll beim Erfinden von Parcours und Spielen und sie ist sehr kreativ beim Gestalten von Werkarbeiten. Ebenfalls ist sie sehr versiert bei praktischen Alltagshandlungen, was z.B. beim Guezlibacken sehr gut zum Ausdruck kam. liess sich sehr gerne auf Übungen zur Körperwahrnehmung ein und Massagen mit Materialien aus unserer Massagekiste hatten einen festen Platz in der Therapiestunde.

hat in der Psychomotoriktherapie sehr erfreuliche Fortschritte und vielfältige Erfahrungen machen können, die sie, so hoffe ich, auch gestärkt haben.

Ich danke den Eltern an dieser Stelle herzlich für die sehr gute und zuverlässige Zusammenarbeit und wünsche und der ganzen Familie alles Gute auf dem weiteren Weg!

Zusammenfassung/Procedere

Ressourcen

- bewegungsfreudig, energie- und fantasievoll; vielfältige Gestaltungsideen
- gute alltagspraktische Fertigkeiten

Förderbereiche

- Tastaturschreiben erlernen
- weiterhin stimmiges Mass an Anforderungen finden

Die Psychomotoriktherapie wird vor den Sportferien 2024 abgeschlossen.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Neuropsychologische Abklärung vom 18.04. bis 28.06.2024

Sehr geehrte [REDACTED]

Besten Dank für die Zuweisung von [REDACTED] zur neuropsychologischen Abklärung mit der Frage nach einer Aufmerksamkeitsstörung. Ihrer Zuweisung sind folgende Diagnosen zu entnehmen: Kongenitaler Pendelnystagmus mit starker Einschränkung des Visus (bds 0.2), Hyperopie und Astigmatismus bds korrigiert, Verzögerung der Sprachentwicklung im Vorschulbereich, Schwere Lese- und Rechtschreibstörung (LRS), Dyskalkulie, verstärkte motorische Unruhe, Impulsivität, mangelhafte Arbeitsplanung DD ADHS, Auffälligkeiten der Fein- und Graphomotorik bei guter allgemeiner Motorik DD Visus bedingt. Seit frühester Kindheit werde [REDACTED] intensiv gefördert, sie habe vorschulisch Logopädie und Heilpädagogische Früherziehung, in der Schule Logopädie, sowie vorübergehend Ergotherapie 2020 erhalten, anschliessend Psychomotoriktherapie und Reittherapie. In der Schule finde eine Beratung durch den [REDACTED] statt, wohin ein Schulwechsel gewünscht bzw. angestrebt werde. Aufgrund der LRS sei [REDACTED] in mehreren Fächern notenbefreit. Daneben würden sowohl zuhause als auch in der Schule eine motorische Unruhe, Impulsivität, sowie eine deutlich verminderte Konzentrationsspanne auffallen. Auch anlässlich der Konsultationen bei Ihnen könne [REDACTED] kaum längere Zeit auf dem Stuhl sitzen, wechse häufig ihre Position und spreche viel dazwischen. Es stelle sich daher die Frage, ob die Konzentrationsprobleme bedingt seien durch die erhöhten Schwierigkeiten z.B. visuell oder ob komorbid eine Aufmerksamkeitsstörung bestehe.

Ergänzend berichtet die *Kindsmutter (Km)* *anamnestisch* folgendes: Schwangerschaft und Geburt seien unauffällig verlaufen, die Säuglingsphase ebenso. Die Meilensteine der motorischen Entwicklung seien zeitgerecht erreicht worden, die Sprachentwicklung sei verzögert

verlaufen, [REDACTED] habe die ersten Worte im Lebensalter (LA) von 2;9 Jahren und erste Sätze im LA von 3;2 Jahren gesprochen. Die Sozialentwicklung sei weitgehend unauffällig gewesen, jedoch falle z.T. noch eine sozio-emotionale Unreife auf. [REDACTED] sei gerne mit anderen Kindern zusammen und habe eine gute Freundin, ansonsten spiele sie lieber mit jüngeren Kindern, da sie dann bestimmen könne, was gespielt werde. Auf dem Pausenplatz verhalte sie sich z.T. wenig einfühlsam/feinfühlig. Zuhause seien Wutanfälle und rasche Emotionswechsel ein Thema, [REDACTED] sei sehr rasch frustriert/gereizt wenn etwas nicht gelinge (z.B. Hausaufgaben) und häufig leide der Bruder darunter, bekomme Vieles ab, sei aber selber auch „kein Engel“. Wutanfälle hätten im Kindergarten begonnen, Fiona müsse sich jeweils zusammenehmen und „lädt dann zuhause alles ab“, sei z.T. überfordert. [REDACTED] benötige die ungeteilte Aufmerksamkeit der Km, verhalte sich aufmerksamkeitsuchend und teilweise noch kindlich-verspielt. Ausserdem sei [REDACTED] sehr unruhig, es komme vor, dass sie während des Essens aufstehe und vom Tisch weggehe. In der Schule falle [REDACTED] momentan nicht auf, sie werde von einer Visiopädagogin, [REDACTED] (7 Lektionen pro Woche, schon in der 1. EK gehabt) unterstützt, diese habe gesagt, dass [REDACTED] gut arbeite, auch alleine. Seit den Sportferien 2024 besuche [REDACTED] schulintern eine LRS-Therapie. Familienanamnestisch wird folgendes berichtet: Der Kindsvater leide ebenfalls unter LRS. Der Onkel der Km habe eine Sprachstörung sowie epileptische Anfälle, ausserdem habe die Km während der Schwangerschaft mit dem Bruder Dario taube Finger gehabt, habe gesagt bekommen, sie habe Epilepsie und habe während 6 Monaten antikonvulsive Medikamente eingenommen, trotz EEG habe keine Diagnose gestellt werden können und die Km habe die Medikamente nach Absprache mit dem Arzt folgenlos wieder abgesetzt. Bei [REDACTED] habe es nie Hinweise auf Epilepsie gegeben. Im *Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/6-18R, ausgefüllt von der Km)* finden sich auf den Skalen „rückzüglich/depressiv“, „Denk-, Schlaf- und repetitive Probleme“ sowie „aggressives Verhalten“ klinisch auffällige Einschätzungen, die Einschätzungen auf den Skalen „ängstlich/depressiv“, „körperliche Beschwerden“, „soziale Probleme“ und „Aufmerksamkeitsprobleme“ sind grenzwertig auffällig. Gesamthaft bestehen sowohl Probleme internalisierender als auch externalisierender Art, der Gesamtwert ist ebenfalls auffällig. Im *Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (DISYPS-III: FBB-ADHS)* sind die Einschätzungen der Km und der LP bzgl. Hyperaktivität/Impulsivität und Gesamtsymptomatik ADHS grenzwertig auffällig. Unaufmerksamkeit sowie die Kompetenzen Ausdauer, Aufmerksamkeit und Reflexivität werden von der LP als unauffällig und von der Km als grenzwertig auffällig beurteilt.

Die *Schulanamnese* kann wie folgt zusammengefasst werden: [REDACTED] hat nach Besuch einer Waldspielgruppe regulär den 2jährigen Kindergarten absolviert. Die Einschulung ist im 08/2019 in die Einschulungsklasse, welche jedoch nach dem 1. Jahr aufgelöst wurde, erfolgt. Im 08/2020 ist [REDACTED] in die 1. Klasse eingetreten und hat im 07/2024 die 4. Klasse abgeschlossen. Im 08/2024 erfolgt ein Schulwechsel an [REDACTED] werde eine Klasse für Sehbehinderte mit 8 SchülerInnen (1.-6. Klasse) besuchen. Die *Lehrperson (LP) der 4. Klasse* berichtet fremdanamnestisch folgendes: [REDACTED] sei eine fröhliche, aufgestellte und motivierte Schülerin. Anfang 2023 sei die Schulsituation sehr schwierig gewesen, weil [REDACTED] unter Druck gewesen sei, da sie schulstofflich nicht mit den Anforderungen habe mithalten können. Seit Anfang 4. Klasse/

08/2023 werde sie nach individuellen Lernzielen unterrichtet, was zu einer Verbesserung der Gesamtsituation geführt habe. [REDACTED] sei in der 3. Klasse während der Pause noch häufig alleine und schnell beleidigt und gereizt gewesen, es gehe ihr nun allgemein besser, seit sie sich nicht mehr unter Druck gesetzt fühle. [REDACTED] arbeite im Moment grundsätzlich gut, störe den Unterricht nicht auffallend und habe bspw. keine Wutausbrüche. Sie suche jedoch viel Aufmerksamkeit, komme häufig zur LP oder Assistenz-LP, sie rede/erzähle (zu) viel, sodass sie z.T. gestoppt werden müsse, man müsse ihr oft sagen, „[REDACTED] mach jetzt“. Sie falle auch der LP ins Wort, sei ungeduldig. Sie könne nicht lange sitzen und konzentriert arbeiten, sei rasch abgelenkt und zeige wenig Ausdauer. [REDACTED] sei sehr offen, erzähle viel von zuhause. Leistungsmässig habe [REDACTED] im Fach NMG gute Noten und sei interessiert, in Mathematik seien die Leistungen genügend, bei grossen (langen) Zahlen und langen Texten habe sie Mühe und sei langsamer als ihre MitschülerInnen. In Deutsch habe [REDACTED] individuelle Lernziele, Vorlesen und Schreiben würden auf dem Stand einer Schülerin der 2. Klasse gelingen, das Leseverständnis sei hingegen gut, ca. auf dem Stand der 3. Klasse, Sprechen und Hören seien schulstufengerecht. Im Turnen und Zeichnen falle [REDACTED] Sehbehinderung kaum auf.

Dem von der Km zur Verfügung gestellten *Abschlussbericht Psychomotoriktherapie vom [REDACTED]* entnommen werden: In der Graphomotorik habe sich die Stiftsteuerung deutlich verbessert, eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung sei dabei wichtig. Auch sei das Tastaturschreiben geübt worden, es wurde diesbezüglich ein Kurs empfohlen. Es sei für [REDACTED] nicht immer einfach gewesen, Impulse zu steuern und Frustrationen auszuhalten, zudem hätten sie Lesen und genaues Arbeiten angestrengt.

NEUROPSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Verhalten/Klinischer Eindruck

[REDACTED] wurde an einem Termin (Vor- und Nachmittag) test-/neuropsychologisch abgeklärt. Sie tritt selbstsicher auf, präsentiert sich als kräftiges, grossgewachsenes Mädchen. Die Ablösung von der Km gelingt rasch und gut, eine Kooperationsbereitschaft ist durchgängig vorhanden, [REDACTED] ist z.T. wenig anstrengungsbereit und macht einen leicht gleichgültigen Eindruck (lehnt sich auf dem Stuhl Kaugummi kauend zurück). [REDACTED] ist offen-direkt, wirkt zwischenzeitlich leicht frech, ruppig. Insbesondere am Nachmittag ist sie gesprächsbereit, spricht und fragt viel, auch Persönliches. Sie verhält sich teilweise leicht kindlich-unreif, versucht sich mit dem mitgebrachten Lesegerät einen Vorteil zu erschaffen oder macht mit der Kamera des Lesegeräts Bilder der Untersucherin und zeigt sich darüber amüsiert. Ausserdem spielt sie mit Playmobil-Figuren und verstellt dabei ihre Stimme. Sprachliche Äusserungen erfolgen grammatikalisch korrekt, inhaltlich verständlich und artikulatorisch tlw. leicht undeutlich (z.B. „grü“ statt „drü“). Das Aufgaben-/Instruktionsverständnis ist sowohl bei einfachen als auch komplexen Instruktionen gegeben. [REDACTED] macht sich nach Instruktionserarbeitung unmittelbar an die Aufgabenbearbeitung. Das Arbeitstempo ist angemessen, die Arbeitsweise teilweise wenig sorgfältig. Bei visuell präsentierten Aufgaben fällt jeweils eine leichte Schräghaltung des Kopfs auf. Aufmerksamkeit und

Konzentration sind in der hochstrukturierten Abklärungssituation leicht eingeschränkt, wiederholt wirkt [REDACTED] unfokussiert und es besteht eine erhöhte Ablenkbarkeit. Die Ausdauer zur Bearbeitung von Leistungsaufgaben ist leicht reduziert. [REDACTED] gibt mehrmals an, wie in der Schule eine Pause zu benötigen, die Weiterarbeit ist danach jeweils nur für kurze Zeit möglich. Gegen Ende der Abklärung ist [REDACTED] zunehmend auf Ermunterung und gutes Zureden angewiesen. Es besteht eine motorische Unruhe. Nach der Abklärung packt Fiona selbstständig und unaufgefordert das Lesegerät zusammen.

Fein-/Graphomotorische Aufgaben werden rechtshändig mit verkrampt-ungelenker Stifthaltung bearbeitet. Bei einer beauftragten Baumzeichnung entsteht ein grosser, karger, stark verästelter Baum ohne Blätter. Bei einer freien Zeichnung malt [REDACTED] einen einfachen Fisch mit grossem Auge und einer Augenbraue, und beschriftet diesen mit dem Nachnamen der Untersucherin. Schreiben erfolgt in einer kursorischen Schreibprobe (Sätze ergänzen) in lesbarer Schrift, b und d werden verwechselt, die Satzergänzungen sind inhaltlich mehrheitlich verständlich, orthographisch fehlerhaft. Lesen eines Textabschnitts gelingt in langsamem Tempo erlesend mit vielen Fehlern.

Untersuchungsbefunde

Das Testprofil mit durchgeführten Testverfahren und Testbefunden findet sich in der Beilage. Aufgrund des eingeschränkten Visus wurden einige Testmaterialien vergrössert präsentiert bzw. die Benützung eines mitgebrachten Lesegeräts, welches [REDACTED] auch in der Schule benutzt, erlaubt.

Im *Intelligenztestverfahren WISC-V* lässt sich gesamthaft eine durchschnittliche Intelligenz (Gesamt-IQ 97) objektivieren. Das Leistungsprofil ist leicht heterogen mit normgerechter Leistungsfähigkeit bei sprachbezogenen Anforderungen (SV IQ 98), in der visuell-räumlichen Verarbeitung (VRV IQ 102) und im fluiden Schlussfolgern (FS IQ 106) und knapp durchschnittlichen Leistungen in den kognitiven Stützfunktionen Arbeitsgedächtnis (AGD IQ 85) und Verarbeitungsgeschwindigkeit (VG IQ 86).

In der *neuropsychologischen Funktionsprüfung* ergeben sich beim Nachbauen von Mustern mit vorgegebenen Elementen gut durchschnittliche *visuo-konstruktive Leistungen*. Das *graphomotorische Kopieren* einer komplexen geometrischen Figur nach Vorlage gelingt durchschnittlich, das Vorgehen ist tempomässig angemessen, jedoch wenig sorgfältig. Die meisten Einzelelemente und die Längen- und Grössenverhältnisse sind korrekt abgebildet. Die *Merk- und Arbeitsgedächtnisspannen* sind auditiv-sprachlich unterdurchschnittlich, visuell-bildhaft und visuell-räumlich hingegen intakt. *Einfaches Lernen und Erinnern* ist visuell (Figurenliste) normgerecht möglich. Sprachlich (Wortliste) ist die Lernkurve herabgesetzt, die Gesamtlernleistung ist unterdurchschnittlich, die Abrufleistung ebenfalls, Wiedererkennen von zuvor präsentierten Inhalten gelingt hingegen normgerecht. Beim *komplex-gestalthaften Lernen und Erinnern* erfolgt der Abruf der zuvor kopierten Rey-Figur knapp normgerecht, sprachlich ist die Erinnerungsleistung beim Merken zweier Geschichten durchschnittlich. Bei der testpsychologischen Prüfung von *Aufmerksamkeitsteilfunktionen* finden sich bei der Grundaktivierung eine erhöhte Störbar-

keit durch einen Warnton und sowohl bei der selektiven Aufmerksamkeitsausrichtung als auch bei der Aufmerksamkeitssteilung verlangsamte Reaktionszuwendungen und viele Auslassungen.

BEURTEILUNG

In der heutigen neuropsychologischen Abklärung präsentiert sich ein Mädchen, welches einerseits selbstsicher und selbstständig wirkt, andererseits noch einen kindlich-verspielten Eindruck macht. [REDACTED] arbeitet kooperativ mit, ist jedoch nicht durchgängig und gleichbleibend anstrengungsbereit, benötigt insbesondere gegen Abklärungsende gutes Zureden und Ermunterung zur Weiterarbeit. Sie ist offen und neugierig, spricht und fragt viel und wirkt bisweilen leicht frech. Testpsychologisch kann eine durchschnittliche Intelligenz mit normgerechten Leistungen bei sprachbezogenen Anforderungen, in der visuell-räumlichen Verarbeitung und im fluiden Schlussfolgern und schlechteren, nur knapp durchschnittlichen Leistungen in den kognitiven Stützfunktionen Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit objektiviert werden. In der neuropsychologischen Funktionsprüfung erweisen sich die visuo-konstruktiven Leistungen als unbeeinträchtigt. Die Merk- und Arbeitsgedächtnisspannen sind auditiv-sprachlich unterdurchschnittlich, visuell hingegen intakt. Einfaches Lernen ist visuell gleichfalls normgerecht möglich und sprachlich beeinträchtigt. Die Lernfunktionen für komplexe Lerninhalte sind intakt. In den Aufmerksamkeitsaufgaben bilden sich Auffälligkeiten im Tempo bzw. in der Reaktionszuwendung und in der Aufmerksamkeitsqualität (hohe Anzahl Auslassungen) ab, der Einfluss der Sehbehinderung auf die Ergebnisse ist vorliegend jedoch schwer abschätzbar und die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren. Klinisch fallen bisweilen eine Unfokussiertheit und eine erhöhte Ablenkbarkeit auf, die Ausdauer zur Bearbeitung von Leistungsaufgaben ist reduziert und es besteht eine motorische Unruhe. Daneben bestehen passend zur diagnostizierten schweren LRS Mühen im Lesen und Schreiben. In den Fragebögen bilden sich nicht vorrangig bzw. ausschliesslich Aufmerksamkeitsprobleme ab, sowohl Hyperaktivität/Impulsivität als auch Gesamtsymptomatik ADHS werden aus der Schule wie auch anamnestisch als grenzwertig auffällig beurteilt. Es liegen konsistente Angaben vor, wonach Fiona aufmerksamkeitssuchendes Verhalten zeige. Im häuslichen Kontext würden insbesondere Wutausbrüche auffallen, sowie eine sozio-emotionale Unreife.

In der *Gesamtschau* handelt es sich bei [REDACTED] um ein Mädchen, welches aufgrund einer Sehbehinderung, die ein Schulwechsel und spezifische Hilfsmittel und Unterstützung erforderlich macht, und einer LRS bereits seit früher Kindheit umfassend gefördert und therapeutisch unterstützt wird. Es werden ausserdem konsistent, wenngleich nicht vorrangig, Aufmerksamkeitsprobleme berichtet, welche in der heutigen Abklärung ebenfalls beobachtet werden können. Aus fachlich-neuropsychologischer Sicht zeigen sich neben den Auffälligkeiten im Rahmen der Sehbehinderung Funktionsbeeinträchtigungen, welche erfahrungsgemäss häufig bei Kindern/Jugendlichen mit ADHS auftreten (Schwäche/Beeinträchtigung in den Stützfunktionen Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit und in Aufmerksamkeitssteilfunktionen, links-hemisphärisch-sprachassozierte Schwierigkeiten).

Die Befunde wurden mit der Km besprochen. Der anstehende Schulwechsel mit spezifischer Förderung in einer kleinen Gruppe dürfte sich positiv auf die Gesamtsymptomatik auswirken, die Weiterführung der LRS-Therapie wird als sinnvoll erachtet. Sollten dennoch weiterhin bzw. zunehmend Aufmerksamkeitsprobleme bestehen, wäre eine medikamentöse Behandlung ärztlich zu diskutieren.

Freundliche Grüße
Elektronisch signiert

A rectangular box containing three lines of text that have been completely redacted with black ink. A small circular icon is visible in the top right corner of the box.

Kopie: Kindseltern

Die Ergebnisse sind geordnet nach Funktionen dargestellt. Zur Vereinfachung sind die Tests einzelnen Funktionen zugeordnet, die Interpretation erfolgt unter Einbezug aller beteiligten Funktionen und im Zusammenhang mit allen anderen Werten. Die Ergebnisse werden in IQ-Werten (IQ), Wertpunkten (WP), T-Werten (T-W1) oder Prozenträngen (PR) beschrieben und in Spalten von sehr auffällig bis deutlich überdurchschnittlich eingeordnet. Die Grenzen liegen bei einer (auffällig) bzw. zwei (sehr auffällig / deutlich überdurchschnittlich) Standardabweichungen vom Mittelwert. Anderweitige Einteilungen werden gemäss Testautoren übernommen.

Funktion	Bereich	Test	Untertest	Skala	X	O	Ergebnisse								
							sehr auffällig	auffällig	unterer Durchschnitt	Durchschnitt	oberer Durchschnitt	überdurchschnittlich	deutlich überdurchschnittlich		
Intelligenz	allgemein	WISC-V	Gesamt-Test	IQ	97							X			
Sprache	Sprachliches Schlussfolgern	WISC-V	Index SV	IW	98							X			
Wahrnehmung	Visuell-Räumliche Verarbeitung	WISC-V	Index VRV	IW	102							X			
Denken, Problemlösen	fluides Schlussfolgern	WISC-V	Index FS	IW	108								X		
Arbeitsgedächtnis	auditiv und visuell	WISC-V	Index AGD	IW	85						X				
Arbeitsgeschwindigkeit	Verarbeitungsgeschwindigkeit	WISC-V	Index VG	IW	86						X				
	Kognitiv (-feinmotorisches) Tempo	WISC-V	Zahlen-Symbol-Test	WP	7						X				
	Kognitiv (-feinmotorisches) Tempo	WISC-V	Symbol-Suche	WP	8						X				
Aufmerksamkeit	Selekt. Aufmerksamkeit (Go-Nogo)	TAP	Median	PR	8			X							
	Selekt. Aufmerksamkeit (Go-Nogo)	TAP	sd	PR	50							X			
	Selekt. Aufmerksamkeit (Go-Nogo)	TAP	Fehler	PR	38							X			
	Selekt. Aufmerksamkeit (Go-Nogo)	TAP	Auslassungen	PR	1		X								
	Geteilte Aufmerksamkeit auditiv	TAP	Median	PR	2		X								
	Geteilte Aufmerksamkeit auditiv	TAP	sd	PR	1		X								
	Geteilte Aufmerksamkeit auditiv	TAP	Auslassungen	PR	54							X			
	Geteilte Aufmerksamkeit visuell	TAP	Median	PR	14			X							
	Geteilte Aufmerksamkeit visuell	TAP	sd	PR	<1		X								
	Geteilte Aufmerksamkeit visuell	TAP	Auslassungen	PR	1		X								
	Geteilte Aufmerksamkeit Gesamt	TAP	Fehler	PR	82								X		
	Geteilte Aufmerksamkeit Gesamt	TAP	Auslassungen	PR	2		X								
	Reaktionsbereitschaft (Alertness)	TAP	ohne Warnton Median	PR	31				X						
	Reaktionsbereitschaft (Alertness)	TAP	ohne Warnton sd	PR	82								X		
	Reaktionsbereitschaft (Alertness)	TAP	mit Warnton Median	PR	14			X							
	Reaktionsbereitschaft (Alertness)	TAP	mit Warnton sd	PR	46							X			
	Reaktionsbereitschaft (Alertness)	TAP	Antizipationen	klin.	14			X							
Wahrnehmung	visuo-konstruktive Fähigkeiten	WISC-V	Mosaik-Test	WP	13								X		
	visuo-konstruktive Fähigkeiten	REY-Figur	Kopie (6-30)	T-W1	48							X			
Merkspanne/Arbeitsged.	auditiv: Zahlen	WISC-V	Zahlen nachsprechen	WP	6			X							
	visuell: Bilder	WISC-V	Bilderfolgen	WP	9							X			
	visuell: räumlich	CORSI	Würfelflappen Basisscore	PR	18						X				
Lernen / Gedächtnis	verbal: Lernleistung insgesamt	VLMT	Summa Dg 1-5	PR	10			X							
	verbal: nach Interferenz verzögert	VLMT	Dg 7	PR	10			X							
	verbal: Verlust verzögert	VLMT	Dg 5 - Dg 7	PR	35							X			
	verbal: Wiedererkennleistung	VLMT	W-F	PR	80							X			
	Reproduktion (sofortige)	MLTBasic	Geschichten Merken	PR	42							X			
	Reproduktion (verzögert)	MLTBasic	Geschichten Merken	klin.								X			
	visuell: Figureneinprägen	DCS II	Lerneffizienzindex	PR	48							X			
	visuell: Figureneinprägen	DCS II	Fehlerindex	PR	41							X			
	visuell: Figurenerinnern	REY-Figur	Abruf nach 30 Min. (6-30)	T-W1	41					X					
Denken, Problemlösen	verbales Schlussfolgern, Konzeptbildung	WISC-V	Gemeinsamkeiten finden	WP	9							X			
	fluide Intelligenz visuell	WISC-V	Matrizen-Test	WP	11							X			
	abstraktes kategoriales Denken	WISC-V	Formenwaage	WP	11							X			
	abstraktes schlussfolgerndes Denken	WISC-V	Visuelle Puzzles	WP	8					X					
Sprache	Wortschatz: Definieren	WISC-V	Wortschatz-Test	WP	10							X			
Lesen	Textabschnitt 4	ZLT-II	Tempo	PR	<1		X								

Textabschnitt 4	ZLT-II	Fehler	PR	3	X							
-----------------	--------	--------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Fragebogen	Bereich	Test	Untertest	Skala	Km	Lp	a	b	c	d	e	f	g
Verhaltensprobleme	Ängstlich/depressiv	CBCL	Ängstlich/depressiv	T-a	67				X				
	Rückzöglich/depressiv	CBCL	Rückzöglich/depressiv	T-a	70		X						
	Körperliche Beschwerden	CBCL	Körperliche Beschwerden	T-a	68				X				
	Soziale Probleme	CBCL	Soziale Probleme	T-c	67				X				
	Denk-, Schlaf-, und repetitive Probleme	CBCL	Denk-, Schlaf-, und repetitive Probleme	T-c	70		X						
	Aufmerksamkeitsprobleme	CBCL	Aufmerksamkeitsprobleme	T-c	68				X				
	Regelverletzendes Verhalten	CBCL	Regelverletzendes Verhalten	T-b	60					X			
	Aggressives Verhalten	CBCL	Aggressives Verhalten	T-b	73		X						
	Internale Probleme	CBCL	Internalisierend	T-a	70		X						
	Externale Probleme	CBCL	externalisierend	T-b	69		X						
	Probleme gesamthaft	CBCL	Gesamtwert Syndrome	T	72		X						
AD(H)S-Probleme (FBB)	Unaufmerksamkeit	DISYPS-III	Unaufmerksamkeit	Stanine	7	Q1			X	O			
	Hyperaktivität/Impulsivität	DISYPS-III	Hyperaktivität/Impulsivität	Stanine	7	Q2			XO				
	Gesamtsymptomatik ADHS	DISYPS-III	Gesamtsymptomatik ADHS	Stanine	7	Q2			XO				
	Kompetenzen: Ausdauer, Aufmerksamkeit und Reflexivität	DISYPS-III	Kompetenzen: Ausdauer, Aufmerksamkeit und Reflexivität	Stanine	3	Q3			X	O			

Übergabebericht von

Juni 2024

Name
Strasse
Klasse

Vorname
Ort
Lehrperson

Geb.
Tel.

Einleitung:

2024 in die 5. Klasse Primar an
in die Klasse für Sehbeeinträchtigte.

wurde ab Januar 2017 in verschiedenen Phasen durch Logopädie begleitet, vgl. Berichte.

Dieser Bericht bezieht sich auf die letzte Therapiephase von Februar bis Juni 2024 (12 Termine à 45 Minuten)

Auffälligkeiten zu Beginn

Die mangelhaft integrierten frühkindlichen Reflexe (FKR) erschweren das Lesen und Schreiben weiterhin erheblich und auch deutliches Sprechen erfordert daher noch viel Konzentration und Anstrengung.

Einige Auswirkungen:

- Auffällige Hörwahrnehmungsverarbeitung, Merkfähigkeit und Nachsprechen von Silben erschwert
- erschwerten Raumwahrnehmung, Verdrehen von Buchstaben,
- unangepasste Sakkadensprünge beim Lesen
- unreifes Gleichgewicht
- graphomotorische Schwierigkeiten

Therapieziele und Verlauf

- Weitere Verbesserung von Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung v.a. durch die Übungen zur Integration der frühkindlichen Reflexe.
- Aufbau und Aufrechterhaltung der Lernmotivation unter anderem für Lesen und Schreiben und eine saubere Aussprache
- Aufbau von Strategien zur Selbstkontrolle und -korrektur

kam gerne in die Therapie. Die Übungen zur Integration der frühkindlichen Reflexe interessierten sie sogleich und wurden in Zusammenarbeit mit der Mutter in Angriff genommen. In der Therapie wollte sie sich vor allem bewegen, spielen und sich kreativ betätigen. Die Motivation für das Erarbeiten von Lese- und Rechtschreibstrategien blieb ziemlich klein. Wegen dem Störfaktor der FKR, den Anforderungen im Schulalltag und der Vorfreude auf den Schulwechsel kann ich dies auch verstehen.

Trotzdem arbeiteten wir an folgenden Themen:

- Aussprache /d/ anstatt Rückverlagerung zu /g/
- Gross- Kleinschreibung
- Satzzeichen
- Doppelung
- Lesetraining der häufigsten Wörter

Abschliessende Bemerkungen

Die weiteren Übungen zur Integration der FKR erachte ich als wichtigen Baustein für die allgemeine und sprachspezifische Entwicklung von [REDACTED]. Ich kann die Eltern diesbezüglich weiter begleiten.

Weiter finde ich es wichtig, dass die Menge an Aufgaben und Hausaufgaben der Leistungsfähigkeit von [REDACTED] angepasst bleiben.

Wenn möglich: Unterstützung durch eine Logopädin

Für weitere Auskünfte bin ich gerne bereit.

Ich wünsche [REDACTED] viel Freude und Erfolg in der neuen Schule und fürs weitere Leben!

[REDACTED]
[REDACTED]

Dipl. Logopädin

Logopädische Diagnose: Expressive Spracherwerbsstörung auf den Ebenen Grammatik und Phonetik/Phonologie (vgl. Übergabebericht [REDACTED])

Kontrolle: September 2017 (1. Kiga)

Therapiedauer und Intensität: Februar 2018 bis Juni 2021, 1L/Wo à 45 Min.

Die Logopädie wurde in Absprache mit den Eltern, der Visiopädagogin und der Lehrperson zum Ende der 1. Klasse Primar beendet. Aus meiner Sicht reichte zu diesem Zeitpunkt die intensive Begleitung durch die Visiopädagogin [REDACTED] und die Assistentin aus, um [REDACTED] bei der Entwicklung ihrer sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten zu unterstützen. [REDACTED] zeigt sich bei beiden Frauen sehr kooperativ und motiviert. Ich war jeweils bei den Standortgesprächen für beratende Unterstützung dabei.

21.02. und 08.03.2023: Abklärung Lese- Rechtschreibschwäche (nach Abschluss der Psychomotorik Therapie)

Ergebnisse:

Lesetest ZLT-II

Durchführung am Laptop mit angepasst vergrößerten Buchstaben mit Unterstützung der [REDACTED]

Die Ergebnisse liegen bei der Lesezeit sowohl beim Wortlesen, Pseudowörter und Textlesen gravierend unter dem Normbereich. Bezüglich Lesefehler zeigte sie Leistungen knapp unter der Norm.

Lesesinnverständnis: gut.

Analyse der Lesefehler: Verwechslungen: b->d, a->e, p->b, r->n, h->u, t->f

Alle Fehler sind Verwechslungen mit gestaltähnlichen Graphemen und weisen auf eine Entwicklungsverzögerung in der visuell-räumlichen Orientierung hin.

Silbentrennung mündlich: gut, nur Doppelungen erkennt sie nicht

Auditive Erfassung und Wiedergabe

Mottier (Nachsprechen sinnloser Silben)

Es kommt vor allem zu Verwechslungen ähnlich klingender Laute und zu rückverlagerten Angleichungen. T-Wert 17 (Normwert 40)

Kramer (Sätze nachsprechen)

Dies ist eine Stärke von [REDACTED] Dank gutem Sprachverständnis zeigt sie hier sehr gute Werte über der Norm.

HSP+ 3 (Hamburger Schreib-Probe)

Bewertung: T-Werte bis 40 liegen in der Norm, darunter gilt als auffällig.

Summe Wörter: T-Wert 42, (richtig geschrieben sind vor allem die kurzen, häufigen Wörter)

Summe Graphemtreffer: T-Wert 42

Alphabetische Strategie: T-Wert: 47

Orthografische Strategie: T-Wert: 35

Morphematische Strategie: T-Wert: 37

Fehleranalyse: Alphabetische Strategie: erfasst

Orthographie: Doppelungen nicht erkannt, Dehnungen teilweise bekannt

Morphologie: kaum angewendet

Auffällig: d wird konstant zu b

Selbstkontrolle, -korrektur war teilweise vorhanden. Zu Beginn ersetzte sie /F/ durch /V/. Als ich sie fragte, warum sie dies mache, ob sie es wohl besonders gut machen wolle, begann sie darauf zu achten und schrieb dies richtig.

Graphomotorik:

Das Schriftbild wirkt noch ungelentk. Überkreuzung von Linien erschwert. Relativ starker Druck.

Diagnose

[REDACTED] zeigt eine erhebliche Leseschwäche und eine Rechtschreibschwäche, bei mangelhaft integrierten frühkindlichen Reflexen und starker Sehbeeinträchtigung

[REDACTED]
Dipl. Logopädin

Anhang D

Checkliste zur Prüfung visueller Wahrnehmungsleistungen bei Verdacht auf Lese- Rechtschreibstörungen (LRS)

Fachstelle Schriftspracherwerb und LRS
 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
 Autor: Fabian Winter, Prof. Dr.; fabian.winter@hfh.ch

Screening-Checkliste

d-t Zuordn.
 Laute → Buchst. Zuordn.

Die nachfolgende Checkliste stammt von Schuhmacher (2015, S. 190-193) und besteht aus vier Teilen:

- *Bildschärfe und Fokussierung*
- *Augenbewegungen*
- *Binokularsehen*
- *Wahrnehmungsverarbeitung*

Die Listen können zusammen mit Eltern und engen Bezugspersonen ausgefüllt werden. Liegt der Summenwert aus allen vier Teilen über 30, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass ein Problem in der visuellen Wahrnehmung besteht. In diesem Fall sollten Kontaktstellen aus dem Förderschwerpunkt Sehen für eine vertiefte diagnostische Abklärung kontaktiert werden (siehe hierzu Kontaktstellen).

Bildschärfe und Fokussierung

Häufigkeit	0 Nie	1 Selten	2 Manchmal	3 Oft	4 Immer
Blinzeln, Augenreiben, Stirnrunzeln	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>wenn Vorgelesen ist</i> Auffällig wenig Arbeitsabstand zwischen Augen und Buch/Heft	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Offenkundige Abneigung gegenüber Schreibarbeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Veg. Foss. am Platz</i> Klagen über verschwommenes Sehen beim Blick zur Tafel	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontinuierliche Verschlechterung der Handschrift	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterschiedliche Abstände zwischen den Worten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

knifflige Augen zu sein

schwingen

freib.

Häufung der Fehler gegen Ende von Arbeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auffällige schnelle Ermüdung; «unmotivierte» Arbeitspausen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geringe/Kurze Konzentrationsspanne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bauch- und Kopfschmerzen bei Lese- und Schreifarbeiten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Augenbewegungen

Häufigkeit	0 Nie	1 Selten	2 Manchmal	3 Oft	4 Immer
Äussert Leseunlust mit unbeschränkten Ausreden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Häufiges Raten beim Lesen; es werden Wörter gelesen, welche nicht im Text stehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Orientierung beim Zeilenwechsel geht verloren	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wörter, Wortanfänge und/oder Wortendungen werden ausgelassen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Deutlich wahrnehmbare Kopfbewegungen beim Lesen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kann besser Lesen, wenn der Finger der Zeile folgt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sehr langsames Lesen, versteht die schriftlichen Arbeitsanweisungen trotzdem nicht	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Probleme beim Arbeiten mit Zahlenstrahl, Millimeterpapier, Tabellensystemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Binokularsehen (= beidäugiges Sehen)

Häufigkeit	0 Nie	1 Selten	2 Manchmal	3 Oft	4 Immer
Die Buchstaben rutschen oder hüpfen herum – Linien oder Kästchen im Heft wackeln	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbstgeschriebene Texte weisen einen auffallend schiefen Rand auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schriftzeilen oder die Rechenaufgaben rutschen ab	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klagen über Doppelbilder beim Lesen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beim Arbeiten wird ein Auge geschlossen; deckt es mit der einen Hand ab oder der Kopf wird auffallend beim Lesen oder Schreiben gedreht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

schriftl. b - d / g - k

Wahrnehmungsverarbeitung

mdl. d/g (grei statt drei)

Häufigkeit	0 Nie	Selten	2 Manchmal	3 Oft	4 Immer
Verwechslung von Buchstaben oder Silben (b/d, p/g, m/n, ie/ei, da/ab etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erkennt ein unmittelbar gelesenes Wort in der nächsten Zeile nicht wieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
phonetische Orthografie aufgrund von Visualisierungsproblemen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterschiedliche phonetische korrekte, aber orthografisch falsche Schreibweisen vom gleichen Wort im Text	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erfassung und Bearbeitung geometrischer Aufgabestellungen gelingt nicht (falsche Proportionen, Achsenfehler, falsche Zuordnung von Punkten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Literatur

Schumacher, H. (2015). Fehler muss man sehen: LRS und visuelle Wahrnehmungsstörungen erkennen und behandeln. tredition.

Auswertung

Hat Ihr Kind einen **Score von mehr als 30 Punkten**, können Sie mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass der **Faktor „unerkannte visuelle Wahrnehmungsstörung“** bei den Lernproblemen Ihres Kindes eine Rolle spielt.

Klären Sie zunächst einmal durch einen Besuch beim Augenarzt, ob es irgendeine organisch bedingte Beeinträchtigung der Sehfunktionen Ihres Kindes gibt. Ist die Sehschärfe Ihres Kindes durch Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder einen Astigmatismus beeinträchtigt, lassen Sie zunächst einmal die verordnete Brille anfertigen. Beobachten Sie dann, ob das Problem, das Ihr Kind beim Lesen und Lernen hat, durch das Tragen einer Brille vollständig beseitigt ist.

Wenn die verordnete Brille wenig oder gar keinen Effekt auf die Schulleistung Ihres Kindes hat, oder der Augenarzt keinerlei Beeinträchtigungen in den organischen Funktionen und der Sehleistung Ihres Kindes feststellen konnte und Ihrem Kind eine hundertprozentige Sehschärfe beider Augen bescheinigt, dann ist es Zeit, weitere Untersuchungen zu organisieren.

Der wichtigste und zugleich schwierigste Schritt ist dann, einen Spezialisten in Ihrer Nähe zu finden, der Ihnen bei der Diagnostik und Therapie einer solchen Störung zur Seite steht. Doch das ist leider nicht so einfach.

Abschnitt I: Allgemeine Informationen

Name:

Testleiter: *Andrea Bolli Tschann?*

	Jahr	Monat	Tag
Testdatum:	<i>2024</i>	<i>12</i>	<i>6.13</i>
Geburtsdatum:	<i>26.06.13</i>		
Alter:	<i>12</i>	<i>6</i>	

weiblich männlich

Händigkeit: *rechts*

Abschnitt II: Bestimmung der Untertestwertpunkte und der Skalenwerte

Untertest	Rohwert	Wertpunkte der Untertests			Prozentrang
1. Abzeichnen (AZ)	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		<i>50</i>
2. Figur-Grund (FG)	<i>2</i>	<i>5</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
3. Visuo-motorische Suche (VMS)	<i>65</i>	<i>8</i>	<i>8</i>		<i>25</i>
4. Gestaltschließen (GS)	<i>9</i>	<i>4</i>		<i>4</i>	<i>2</i>
5. Visuo-motorische Geschwindigkeit (VMG)	<i>38</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		<i>50</i>
6. Formkonstanz (FK)	<i>8</i>	<i>4</i>		<i>4</i>	<i>2</i>
Summe der Untertestwertpunkte =		<i>41</i>	<i>28</i>	<i>13</i>	
		AVW	VMI	MRVW	

Skalenwert	Prozentrang
Allgemeine visuelle Wahrnehmung (AVW) <i>73</i>	<i>4</i>
Visuo-motorische Integration (VMI) <i>45</i>	<i>37</i>
Motorik-reduzierte visuelle Wahrnehmung (MRVW) <i>67</i>	<i>21</i>

Wertepunkt
5-25
4-6 13,6%
unterdurchschn
auffällig
7-13 68,2%
hoch

Abschnitt III: Ergebnisprofil

auffällig *speziell auf.*

Abschnitt IV: Durchführungsbedingungen

Ort der Testung: *Gruppenzimmer*

	Sehr störend				Nicht störend	
Geräuschpegel	1	2	3	4	5	
Unterbrechungen/Pausen	1	2	3	4	5	
Ablenkungen	1	2	3	4	5	
Beleuchtung	1	2	3	4	5	
Temperatur	1	2	3	4	5	
Anmerkungen:						

Abschnitt V: Ergebnisprotokoll

Untertest 1. Abzeichnen

Material: Arbeitsheft und Bleistift ohne Radiergummi

Abbruch: 0 Punkte bei vier Items in Folge

Instruktion: Öffnen Sie das Arbeitsheft und sagen Sie:
 „Schau auf diese Seite. Jeder dieser Kästen hier hat ein Bild in seiner oberen Hälfte und einen freien Raum in seiner unteren Hälfte. Ich möchte, dass du das Bild, das du in der oberen Hälfte des Kastens siehst, so gut du kannst in den freien Raum in der unteren Hälfte des Kastens zeichnest. Achte beim Zeichnen des Bildes darauf, dass du nicht über den Kasten hinaus zeichnest. Radieren ist nicht erlaubt. Das Heft darf beim Abzeichnen nicht gedreht werden. Bearbeite die Bilder der Reihe nach.“

Bewertung: Die Testperson kann 0, 1, 2 oder 3 Punkte pro Item erhalten. Größenabweichungen (wenn die Zeichnungen kleiner oder größer als der Stimulus sind) beeinflussen die Bewertung nicht. Die Summe aller Punkte ergibt den Rohwert.

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Punkte	1	1	3	2	2	1	2	1	1	2	1	0

Rohwert
 (min. 0, max. 36) 17

Untertest 2. Figur-Grund

Material: Bildvorlagen

Abbruch: 0 Punkte bei vier Items in Folge

Instruktion: Öffnen Sie die Bildvorlagen bei Beispiel A und sagen Sie:
 „Schau auf diese Seite. Einige der Formen unten auf der Seite sind immer Teil des Bildes oben auf der Seite. Die Schattierung oder Füllung der Formen ist dabei egal. Ich möchte, dass du mir zeigst, welche der Formen unten auf der Seite ein Teil des Bildes oben auf der Seite sind.“

Bewertung: Notieren Sie eine 1 für eine richtige Lösung oder eine 0 für eine falsche Lösung. Für einen 1 Punkt muss die Testperson jede Form nennen, die angezeigt werden soll und darf keine Form nennen, die nicht angezeigt werden soll. Die Summe aller Punkte ergibt den Rohwert.

Aufgabe	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Punkte	X	X			/	/		/	/	/	/					
Lösung	AD	BE	ABF	EG	BFG EBF	GFH	FAN	ACD	EDH	EFG	ABG	BGH	DGIJ	ACDF	ADEJ	ABHI

Rohwert
 (min. 0, max. 14) 3

Untertest 3. Visuo-motorische Suche

- Material:** Arbeitsheft, Stoppuhr und Bleistift ohne Radiergummi
- Abbruch:** Wenn die Aufgabe nach 180 Sekunden nicht beendet worden ist.
- Instruktion:** Schlagen Sie Beispiel A im Arbeitsheft auf und sagen Sie:
„Ich möchte, dass du die nummerierten Kreise der Reihenfolge nach miteinander verbindest. Zeichne eine Linie von 1 zu 2 zu 3 und so weiter. Du darfst durch die nummerierten Kreise durch zeichnen. Zeichne weiter bis du den Kreis erreichst, der mit ‚Ende‘ markiert ist. Versuche, nicht durch die Kreise zu zeichnen, in denen keine Nummer ist. Zeichne so schnell wie du kannst, ohne dabei einen Fehler zu machen. Fertig? Los!“
- Beachtung:** Falls die Testperson die Zahlenreihenfolge missachtet oder ein korrektes Zielobjekt um mehr als 0,5 cm verfehlt, zeigen Sie sofort auf die entsprechenden Stellen (die vorherige und die aktuelle Zahl) und sagen Sie:
„Nein. Zeichne von hier aus zur nächsten Zahl. Beachte die Reihenfolge und achte darauf, jeden der nummerierten Kreise zu treffen.“
- Falls die Testperson durch die leeren Kreise zeichnet, sagen Sie:
„Versuche, nicht durch die Kreise zu zeichnen, in denen keine Nummer ist!“
- Bewertung:** Der Rohwert entspricht der Zeit in Sekunden, welche die Testperson benötigt hat, um die Aufgabe zu bearbeiten (Beginn der Zeitmessung bei Kommando „Los“/Ende der Zeitmessung bei Ende der Aufgabe).

Rohwert (max. 180) 65

Untertest 4. Gestaltschließen

- Material:** Bildvorlagen
- Abbruch:** 0 Punkte bei vier Items in Folge
- Instruktionen:** Öffnen Sie die Bildvorlagen bei Beispiel A und sagen Sie:
„Schau auf diese Seite. Schau auf den oberen Kasten. Und nun auf die Bilder in den unteren Kästen. Diese Bilder sind nur unvollständig gezeichnet worden. Welches dieser Bilder würde aussehen wie das Bild im oberen Kasten, wenn sie vollständig gezeichnet worden wären?“
- Bewertung:** Notieren Sie eine 1 für eine richtige Lösung oder eine 0 für eine falsche Lösung. Die Summe aller Punkte ergibt den Rohwert.

Aufgabe	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Punkte	X	X	/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	/					
Lösung	B	C	C	A	B	B	D	D	D	C	B	A	A	A	E	F	A	B

Rohwert (min. 0, max. 16) 9

Untertest 5. Visuo-motorische Geschwindigkeit

- Material:** Arbeitsheft, Stoppuhr und Bleistift ohne Radiergummi
- Begrenzung:** Die Testperson hat zur Bearbeitung der Aufgabe 1 Minute Zeit.
- Instruktionen:** Schlagen Sie Beispiel A und B im Arbeitsheft auf und sagen Sie:
 „Schau auf diese Seite. Ich möchte sehen, wie schnell du unterschiedliche Zeichen in diese Formen zeichnen kannst. Schau hier oben auf die Seite (zeigen Sie auf Beispiel A). Siehst du die zwei Linien, die in den großen Kreis gezeichnet wurden und das X, das in das kleine Quadrat gezeichnet wurde? Es wurde nichts in das große Quadrat oder den kleinen Kreis gezeichnet. Nimm den Bleistift und zeichne die zwei Linien in den großen Kreis (warten Sie, bis die Testperson die Anweisung ausführt) und ein X in das kleine Quadrat (warten Sie, bis die Testperson die Anweisung ausführt). Versuche beim Zeichnen des X und der Linien innerhalb der Quadrate und Kreise zu bleiben.“
 „Schau nun auf Beispiel B (auf Beispiel B zeigen). Zeichne in jeden großen Kreis die zwei Linien und in jedes kleine Quadrat ein X. Zeichne dieses Mal so schnell wie du kannst. Versuche beim Zeichnen des X und der Linien innerhalb der Quadrate und Kreise zu bleiben.“
 „Wenn ich gleich die Seite umblättere, wirst du die gleichen Formen sehen. Warte, bis ich ‚Los‘ sage und zeichne dann so schnell! du kannst die entsprechenden Zeichen in die Formen.“
- Bewertung:** Der Rohwert ist die Anzahl der richtig bearbeiteten Zeichen. Als richtig bearbeitet zählt jeder große Kreis, in den zwei waagerechte Linien, und jedes kleine Quadrat, in das ein X gezeichnet wurde. Für Fehler gibt es keine Abzüge.

Rohwert 38
 (min. 0, max. 71)

Untertest 6. Formkonstanz

- Material:** Bildvorlagen
- Abbruch:** 0 Punkte bei vier Items in Folge
- Instruktionen:** Schlagen Sie Beispiel A in den Bildvorlagen auf und sagen Sie:
 „Schau auf diese Seite. Oben auf der Seite ist eine Form und unten auf der Seite sind drei weitere Formen. Finde die Formen hier unten auf der Seite (zeigen Sie auf die Antwortmöglichkeiten), die wie die Form hier oben sind (zeigen Sie auf den Stimulus). Die Formen, nach denen du schauen sollst, können größer, kleiner, dunkler oder heller als die Form oben sein. Sie können auch gedreht sein oder auf dem Kopf stehen. Sie können auch in einer anderen Form versteckt sein. Es entsprechen immer zwei der Formen unten der Form oben auf der Seite. Welche zwei Formen unten auf der Seite entsprechen der Form oben?“
- Bewertung:** Für jede richtig bearbeitete Aufgabe wird 1 Punkt vergeben, für eine falsch oder nicht bearbeitete Aufgabe 0 Punkte. Für einen Punkt muss die Testperson die Aufgabe vollständig lösen, also genau die vorgegebene Antwort geben. Die Summe aller Punkte ergibt den Rohwert.

Aufgabe	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Punkte	X	X	/	1	1	/	1	/	/	/	1	/	1	/	/	/	1	1	/	1	/
Lösung	AC	AB	DF	CE	BF	AF	AE	BD	BF	AC	CF	BD	CD	AF	BC	Df	CF	BC	CF	Bf	BF

Rohwert 8
 (min. 0, max. 19)

FEW-JE

Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – Jugendliche und Erwachsene

Franz Petermann
Hans-Christian Waldmann
Monika Daseking

Deutsche Bearbeitung des Developmental Test of
Visual Perception – Adolescent and Adult (DTVP-A) von
C.R. Reynolds, N.A. Pearson und J.K. Voress

ARBEITSHEFT

GÖTTINGEN · BERN · WIEN · PARIS · OXFORD · PRAG · TORONTO · BOSTON · AMSTERDAM · KOPENHAGEN · STOCKHOLM · FLORENZ

Copyright der Original Ausgabe © 2002 by PRO-ED, Inc.
8700 Shoal Creek Boulevard, Austin, Texas 78757-6897, U.S.A.
800/897-3202 Fax 800/397-7633
www.proedinc.com. All rights reserved

Copyright der Deutschen Ausgabe © 2013 by
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Best.-Nr 01406 04

HOGREFE

Untertest 1: Abzeichnen

Untertest 1: Abzeichnen

Untertest 5: Visuo-motorische Geschwindigkeit

Beispiel A

Beispiel B

Untertest 5: Visuo-motorische Geschwindigkeit

Untertest 3: Visuo-motorische Suche

Beispiel A

Untertest 3: Visuo-motorische Suche

Protokollbogen

I. Persönliche Daten

Altersgruppe 8,0 - 8,11

Name: _____

Geschlecht: männlich weiblich

Händigkeit: rechts links

Testdatum: 2025 Jahr 3 Monat 5 Tag

Geburtsdatum: 2013 6 28

Alter: 11 8

Testleiter: _____

Schule/Kindergarten: _____ Klasse: _____ Testzeit von: 9.35 bis: 9.40

II. FEW-2 Subtest- und Quotientenwerte

T

Subtests	Rohwerte	Prozent- ränge	Wertpunkte der Subtests		
			I. Globale visuelle Wahrnehmung	II. Motorik- reduzierte Wahrnehmung	III. Visuo- motorische Integration
1. Auge-Hand-Koordination					
2. Lage im Raum	23	75		12	
3. Abzeichnen					
4. Figur-Grund					
5. Räumliche Beziehungen					
6. Gestaltschließen					
7. Visuo-motorische Geschwindigkeit					
8. Formkonstanz					
	Wertpunktsummen				
	Quotienten				
	Prozentränge				

III. Testprofil

FEW-2

sonstige Tests

Std.-Werte	1. Auge-Hand-Koordination	2. Lage im Raum	3. Abzeichnen	4. Figur-Grund	5. Räumliche Beziehungen	6. Gestaltschließen	7. Visuo-motorische Geschwindigkeit	8. Formkonstanz
20								
19								
18								
17								
16								
15								
14								
13								
12		X						
11								
10								
9								
8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1								

Quotienten	I. Globale visuelle Wahrnehmung	II. Motorik-reduzierte Wahrnehmung	III. Visuo-motorische Integration	IV.	V.	VI.
150						
145						
140						
135						
130						
125						
120						
115						
110		X				
105						
100						
95						
90						
85						
80						
75						
70						
65						
60						
55						

Subtest 2: Lage im Raum

Beispiele

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SLRT-II

Protokollbogen Lesetest

Form A

Name der Testperson: _____

Klasse / Schule / Ausbildung:

5. / Zyklus 2, TS Schen,

Testdatum:

23. Januar 2025

Geburtsdatum: _____

Verwendete Normen (vgl. Normtabellen im Anhang A):

Tabelle A-13, Tabelle A-14

5. Kl. Wörter

5. Kl. Pseudowörter

Form A	Items gesamt	Fehler	Fehlerprozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	38	11	29	—	27	< 1
Pseudowortlesen	33	22	67	—	11	< 1

Berechnung Fehlerprozentwert:

Wortlesen: $\frac{11}{38} \times 100 = 29\%$
Anzahl der Fehler / Items gesamt = Fehlerprozentwert

Pseudowortlesen: $\frac{22}{33} \times 100 = 67\%$
Anzahl der Fehler / Items gesamt = Fehlerprozentwert

Anmerkungen:

Testwörter in Voice Dream App:

Schriftart: Arial

Textgrösse: 80 $\hat{=}$ Vergr. bed. 4x TNR 38 Pt.

Zeichenabstand: 10

Seitenränder: 120

Zeilenabstand: 3

Arial wurde von den angebotenen Schriftarten ausgewählt (Dyslexie, TNR, Georgia)

1 Haus	19 haben	37 Schlaf	55 versetzen	73 Bruder	94 Wunsch	115 Kopfstand	136 Gaststätte
2 küssen	20 weit	38 klappern	56 flüstern	74 Spatz	95 Gesicht	116 Anmerkung	137 Betrieb
3 gehen	21 wichtig	39 schwer	57 Horn	75 Schloss	96 grau	117 Entdecker	138 schwitzen
4 Seite	22 Karte	40 Zweifel	58 Scherze	76 Urwald	97 Puppenmutter	118 verschieden	139 Abfahrtszeit
5 Zahn	23 sollen	41 Strick	59 lockig	77 Spritze	98 Blick	119 Fläschchen	140 Teekanne
6 beißen	24 Land	42 Schlange	60 Durst	78 Geld	99 Kunststück	120 Werkstatt	141 Schlüsselbund
7 Ohr	25 kämpfen	43 Ankunft	61 brennen	79 Sprache	100 Kopf	121 Jahrmarkt	142 Kundschaft
8 Tisch	26 fallen	44 Stirn	62 Straße	80 Wunder	101 Schwanz	122 Feldweg	143 Schutzimpfung
9 Becken	27 Onkel	45 Kranz	63 beginnen	81 Krippe	102 Schirm	123 Rücksicht	144 Schneeball
10 Hut	28 Ring	46 Strauß	64 Gewitter	82 klingen	103 zwängen	124 Anschuldigung	145 Vögelchen
11 Karten	29 Tatze	47 fragen	65 Märchen	83 Zwerg	104 Klang	125 queitschen	146 Krankenzimmer
12 lachen	30 Rille	48 sprengen	66 stricken	84 schwindeln	105 Krug	126 Buttermilch	147 Aufbruch
13 Rose	31 Koch	49 Tropfen	67 Stimme	85 Kampf	106 streiten	127 Halsband	148 Sonnenblume
14 wissen	32 Hund	50 Specht	68 Wand	86 Kohle	107 Schüssel	128 Wartezeit	149 Nachbarschaft
15 Teller	33 Wald	51 Kreis	69 schleichen	87 Mäuschen	108 dumm	129 Abkürzung	150 Lieblingsspiel
16 denken	34 Hals	52 Körnchen	70 schlimm	88 Knochen	109 Geschenk	130 Bildschirm	151 Beleuchtung
17 Zunge	35 fasten	53 Fächer	71 Klasse	89 knarren	110 Dreck	131 Tierfilm	152 Dachboden
18 Stück	36 Schädel	54 Schlacht	72 Anfall	90 Schatten	111 Schrift	132 Verschluss	153 Zitronenschale
				91 Schwein	112 Rechenspiel	133 Unordnung	154 Rückstand
				92 Zapfen	113 Farbstoff	134 Nachbargarten	155 Bereitschaft
				93 Träger	114 Anschluss	135 Kaffeekanne	156 Suppenteller

Items gesamt: 38

Fehler: 11

Auslassungen: 0

Anzahl richtiger Items: 27

1 Auf dem Protokollbogen wird die deutsche Schreibweise verwendet, die Lesebücher verwenden jedoch in der Schweizer Version des SLRT-II die schweizerische Schreibweise.

1 mume	19 iten	37 krato	55 flautel	73 gnelok	94 kispo	115 bröpfen	136 wurking
2 sesa	20 äsol	38 pfida	56 drässin	74 fraleig	95 seulke	116 greinkem	137 mämsukt
3 lo/ni	21 ifam	39 gleki	57 grutak	75 schniluf	96 burmti	117 schreffil	138 knolempt
4 mafo	22 orim	40 pfomu	58 blibof	76 kraukos	97 haulso	118 kruspan	139 tonfagst
5 re/nu	23 asel	41 brufe	59 schwenam	77 glifam	98 rechmu	119 pfeimken	140 zwusemt
6 lo/ni	24 u/ñ	42 schweki	60 trepil	78 pfäluk	99 wurso	120 frongul	141 schilump
7 fife	25 klur/ef	43 dräfa	61 kreiwu	79 knasen	100 pimko	121 glemdas	142 balbink
8 nelo	26 puckon	44 schwogu	62 brelo	80 praulik	101 quoston	122 schwenteg	143 zwinanten
9 rume	27 grasak	45 flane	63 mucko	81 groneg	102 bimpok	123 blustof	144 pranesin
10 nani	28 blarol	46 kroku	64 fräso	82 bruton	103 tulbes	124 sabim	145 künifogst
11 sola	29 kny/ñil	47 schmane	65 schladi	83 tresil	104 zeinkab	125 pfeimkul	146 bentilamps
12 reri	30 safaz	48 gliira	66 quaute	84 seisip	105 noffel	126 krawen	147 naunotepst
13 alof	31 plochin	49 trokal	67 precho	85 gnatof	106 fölmin	127 gnospik	148 darafens
14 er/ias	32 zwofan	50 knütak	68 schwalu	86 frabur	107 pengos	128 drestak	149 medosink
15 ir/ñ	33 trü/nes	51 blerrut	69 fliko	87 munga	108 wausten	129 flasomp	150 flamokan
16 us/om	34 friwap	52 pifbol	70 glemi	88 fimbu	109 hilukug	130 schiropf	151 wusnakil
17 of/as	35 knomeil	53 grezub	71 preuke	89 schosti	110 läizin	131 sifenk	152 paulopek
18 u/ñil	36 glefom	54 frewad	72 pfrato	90 refnau	111 damdig	132 plönend	153 granosunk
				91 häski	112 quolkem	133 siskelm	154 zwolgokun
				92 nondu	113 burmtas	134 domdekt	155 glaffomig
				93 limte	114 neilbuf	135 jümkins	156 quemtolpas

items gesamt: 33 Fehler: 22 Auslassungen: 0 Anzahl richtiger Items: 11

1

Haus

küssen

gehen Seite

Zahn

beißen

Schriftart Arial

Textgröße 80 - +

Zeichenabstand 9 - +

Zeilenabstand 4 - +

Seitenränder 200 - +

BIONIC READING

Bionic Reading

SLRT-II

Protokollbogen Lesetest

Form B

Name der Testperson:

Klasse / Schule / Ausbildung:

5. Kl.

Testdatum:

31.03.2025

Geburtsdatum:

x.6.2013

Verwendete Normen (vgl. Normtabellen im Anhang B):

Form B	Items gesamt	Fehler	Fehlerprozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	35	4	11	0	31	< 1
Pseudowortlesen	27	3	11	0	24	< 1

Berechnung Fehlerprozentwert:

Wortlesen: $\frac{4}{35} \times 100 = 11$ %
Anzahl der Fehler / Items gesamt = Fehlerprozentwert

Pseudowortlesen: $\frac{3}{27} \times 100 = 11$ %
Anzahl der Fehler / Items gesamt = Fehlerprozentwert

Anmerkungen:

- Dieselben wie bei Form A
- Die Lernende hat sich bezüglich Lesefehler deutlich verbessert im Vergleich zu Form A am 23.01.2025

1	Maus	19	sagen	37	Schlag	55	verletzen	73	Braten	94	Mensch	115	Kopfschmerz	136	Raststätte
2	müssen	20	weiß	38	knabbern	56	flattern	74	spitz	95	Gewicht	116	Anmeldung	137	Antrieb
3	sehen	21	richtig	39	Schwan	57	Korn	75	Schluss	96	blau	117	entdecken	138	schwätzen
4	Seife	22	Tante	40	Zwiebel	58	Schürze	76	Urlaub	97	Puppenwagen	118	verschieben	139	Anfahrtszeit
5	Hahn	23	wollen	41	Strich	59	locker	77	spritzen	98	Blitz	119	Täschchen	140	Teetasse
6	reißen ¹	24	Hand	42	Schlinge	60	Wurst	78	Welt	99	Kunststoff	120	Werkstoff	141	Zündschlüssel
7	Uhr	25	kennen	43	Zukunft	61	Brunnen	79	sprechen	100	Topf	121	Markttag	142	Landschaft
8	Fisch	26	füllen	44	Stern	62	Strafe	80	Wurzel	101	schwarz	122	Waldweg	143	Schluckimpfung
9	Becher	27	Engel	45	Glanz	63	bekommen	81	Grippe	102	Schild	123	Rücklicht	144	Schneemann
10	Mut	28	Ding	46	Strauch	64	Gewissen	82	bringen	103	Zwinger	124	Entschuldigung	145	Kügelchen
11	Garten	29	Katze	47	tragen	65	Mädchen	83	Zwang	104	krank	125	quatschen	146	Klassenzimmer
12	machen	30	Rinne	48	springen	66	strecken	84	schwüngen	105	klug	126	Milchkanne	147	Ausbruch
13	Hose	31	Loch	49	klopfen	67	Stämme	85	Dampf	106	Streifen	127	Haarband	148	Butterblume
14	lassen	32	Mund	50	Knecht	68	Wind	86	Kehle	107	Schuppen	128	Warteraum	149	Freundschaft
15	Keller	33	Bild	51	Preis	69	streichen	87	Häuschen	108	krumm	129	Abnützung	150	Liebingsbuch
16	lenken	34	Salz	52	Körbchen	70	Schlamm	88	Knöchel	109	Geschäft	130	Sonnenschirm	151	Belichtung
17	Junge	35	Kasten	53	Fackel	71	Klappe	89	knallen	110	Druck	131	Tierpark	152	Waldboden
18	Stock	36	Schaden	54	Schlucht	72	Unfall	90	schütten	111	Schnitt	132	Entschluss	153	Kartoffelschale
								91	Schweiß	112	Rechenbuch	133	Anordnung	154	Rückhand
								92	Zacken	113	Lernstoff	134	Gartenfreund	155	Gemeinschaft
								93	Träne	114	Abschluss	135	Kaffeetasse	156	Suppenteller

Items gesamt: 35 Fehler: 4 Auslassungen: 0 Anzahl richtiger Items: 31

¹ Auf dem Protokollbogen wird die deutsche Schreibweise verwendet, die Leseblätter verwenden jedoch in der Schweizer Version des SLRT-II die schweizerische Schreibweise.

1	moma	19	uten	37	kreto	55	fleitil	73	gnetak	94	kespu	115	bröpfung	136	wenkong
2	sase	20	äsul	38	pfude	56	drässen	74	fraulog	95	saulki	116	greinkim	137	mämsakt
3	lumi	21	ifom	39	glaku	57	grulok	75	schnulif	96	bornte	117	schriftel	138	knulampf
4	mefu	22	enam	40	pfomi	58	blubof	76	kreikas	97	heitsu	118	kruspon	139	tuntegst
5	ramo	23	oser	41	brifa	59	schwinom	77	glufom	98	richmo	119	pflaumkin	140	zwasomt
6	luni	24	ilun	42	schwaku	60	trapel	78	pflölik	99	wonsu	120	trangul	141	schilomps
7	fifa	25	klomif	43	dröfi	61	krauwo	79	knosen	100	pemku	121	glimdos	142	belbink
8	nalu	26	pochun	44	schwigo	62	bratu	80	preiluk	101	queston	122	schwintig	143	zwunanten
9	romi	27	grisak	45	flena	63	mocku	81	graneg	102	burpok	123	blustaf	144	pronesun
10	neni	28	blarul	46	kroki	64	früsu	82	brutin	103	fibas	124	sobem	145	känufigst
11	sule	29	gnohel	47	schmena	65	schledi	83	tresul	104	zenkaub	125	pfaumkul	146	bentulomps
12	rira	30	safuz	48	gleru	66	queite	84	seusup	105	noftal	126	krowin	147	naneilepst
13	olef	31	plichen	49	trakol	67	prucha	85	gnolaf	106	fölmun	127	gnaspek	148	darofens
14	ames	32	zwufan	50	knötok	68	schwelo	86	frigor	107	pangos	128	dristak	149	medasunk
15	erun	33	trämis	51	blirrut	69	fluku	87	monga	108	weistan	129	flesump	150	flomakon
16	isam	34	frewap	52	pfebal	70	glami	88	feimbo	109	hulkig	130	schirupf	151	wisnokul
17	afos	35	knumeul	53	grizub	71	preika	89	schuste	110	lützun	131	sitank	152	peilapek
18	esul	36	glifum	54	friwod	72	pfretu	90	rifnei	111	demdug	132	plünand	153	gronasink
								91	häske	112	quokam	133	siskalm	154	zwalgakin
								92	nundo	113	bimtes	134	dumdakt	155	gloffamug
								93	lomti	114	naulbif	135	jömkins	156	quemtalpos

Items gesamt:

27

Fehler:

3

Auslassungen:

0

Anzahl richtiger Items:

24

Schriftart Arial

Textgröße 80 - +

Zeichenabstand 9 - +

Zeilenabstand 4 - +

Seitenränder 200 - +

BIONIC READING

Bionic Reading

1 Maus

müssen

sehen Seife

Hahn

13.12.24

Straßennamen

So arbeiten Sie mit diesem Testheft:

Bitte trennen Sie zunächst das „Schülerheft“ wie folgt heraus:

1. Das Testheft an der entsprechenden Stelle mit dem Innencover aufklappen.

2. Den Einhefter mit dem Untertitel „Schülerheft“ komplett heraustrennen.

Legen Sie das herausgetrennte Schülerheft der zu testenden Schülerin bzw. dem zu testenden Schüler vor. Es enthält alle Testaufgaben für sie bzw. ihn.

Sie selbst behalten diesen äußeren Testheftteil, um den Test durchzuführen und die Schülerlösungen zu beobachten und hierin einzutragen. Zu jeder Aufgabe finden Sie in Ihrem Heftteil kurze Durchführungshinweise, was Sie tun oder sagen (☺) müssen. Für eine ausführlichere Beschreibung schauen Sie bitte in das LeSek-Handbuch („6. Die Durchführung“, ab S. 44).

Sammeln Sie das Schülerheft nach der Testung wieder ein. Als Teil des Lesetests verbleibt es bei Ihnen, nicht bei der Schülerin bzw. dem Schüler.

Durchführung:

Die Schülerin oder den Schüler das Schülerheft aufschlagen lassen. Seite 1 laut lesen lassen, mit Zeitnahme. Jedes – auch nach einer Wiederholung – richtig gelesene Wort wird angekreuzt.

Lesezeit: 1 Minuten 37 Sekunden

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Bachstraße | <input type="checkbox"/> | Konradshöhe |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Heilwaggasse | <input type="checkbox"/> | Gropiusstadt |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gesundbrunnen | <input type="checkbox"/> | Abendrotweg |
| <input type="checkbox"/> | Wilmersdorf | <input checked="" type="checkbox"/> | Abtstraße |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Stadttrandsiedlung | <input type="checkbox"/> | Akazienallee |
| <input type="checkbox"/> | Ortolanweg | <input type="checkbox"/> | Backbergstraße |
| <input type="checkbox"/> | Ossastraße | <input type="checkbox"/> | Hirstandersteig |
| <input type="checkbox"/> | Ostbahnstraße | | 1:37 |

Kopf noch re gedreht

Fremdwörter

Durchführung:

Seite 2 laut lesen lassen, mit Zeitnahme. Jedes – auch nach einer Wiederholung – richtig gelesene Wort wird angekreuzt.

Lesezeit: 0 Minuten 47 Sekunden

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Explantation | <input type="checkbox"/> | Retorsion |
| <input type="checkbox"/> | fabulieren | <input checked="" type="checkbox"/> | reziprok |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Raglan | <input type="checkbox"/> | subsumieren |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bolometer | <input checked="" type="checkbox"/> | Draperie |
| <input type="checkbox"/> | Mandatar | <input type="checkbox"/> | kontemporär |

47 s.

Arbeitsanweisungen

Durchführung:

Auf die Doppelseite 3 und 4 umblüättern lassen.

Als Anleitung sagen:

„Du brauchst mir diese beiden Seiten nicht vorzulesen. Lies die Aufgaben und Sätze selbst so, wie es für dich am besten ist, laut, leise oder halblaut. Dann versuche, die 3 gestellten Aufgaben zu lösen.“

Hier ist mehrmaliges Lesen möglich, es erfolgt keine Zeitnahme.

Bei den Aufgaben 1 und 2 sollen die Angaben selbstständig gelesen und umgesetzt werden. Bei der Aufgabe 3 kann, wenn nötig, Hilfestellung für das Verstehen der Anleitung gegeben werden. Lösungen erst nach dem Test aus dem Schülerheft hierher übertragen.

1 Wenn es Herbst ist, fallen bunte Blätter von den Bäumen.

Maximal 5 richtige Lösungen. (Einzelne falsche Unterstreichungen werden nicht gezählt. Sollte aber jemand alle Wörter unterstreichen, so gilt es als „null richtige Lösungen“.)

Anzahl der richtigen Lösungen markieren:

0 1 2 3 4 5

2 Wenn ein Hund den Kopf schief hält, will er spielen .

Maximal 7 richtige Lösungen. (Einzelne falsche Lösungen werden nicht gezählt. Sollte aber jemand alle Wörter unterstreichen oder anhängen, so gilt es als „null richtige Lösungen“.)

Anzahl der richtigen Lösungen markieren:

0 1 2 3 4 5 6 7

20.12.24

Text 1

PDF Export

4 x TNR 38pt

- 6.3

(Hin- & Hersehnd. d. Textes)

Lesezeit: 3 Minuten 23 Sekunden

Bitte ankreuzen, welche Inhalte wiedergegeben werden:

Sinnerfassung:

- Aus einem Garten waren Bäume verschwunden.
- Biber hatten die Bäume gefällt.
- auch die Äste weggeschleppt

Details:

- Herr Wiener *Winkel*
- kegelförmige Baumstümpfe
- Nähe eines Flusses
- Apfelbäume
- Herbsttag
- Naturschutzgebiet

Zusatzfrage (nur bei Bedarf stellen):

- Wo waren die Biber hergekommen?

Antwort: Aus dem Naturschutzgebiet oder Vom Fluss.

Beobachtungen:

1. Text: k.o. nach Lesen (Vorfänger)
Text Aufg.: 3. nochmals gelesen;

10.01.25

Text 2

Voice Dream

4 x TNR 38pt

kein Hin- & Hersehnd. Textes

Lesezeit: 4 Minuten 07 Sekunden

Bitte ankreuzen, welche Inhalte wiedergegeben werden:

Sinnerfassung:

- Kühe landen in Swimming-Pools.
- Sie steigen auf Plastikplanen.
- Die Feuerwehr muss sie retten.

Details:

- Holland
- Schweiz
- Pferde und/oder Elche
- Tiere verirren sich.
- Planen sind blau.
- Die Pools sind in Gärten.

Zusatzfrage (nur bei Bedarf stellen):

- Warum steigen die Tiere auf die Plastikplanen?

Antwort: Keine Erfahrung oder Kennen sich nicht aus oder Planen sind undurchsichtig.

Beobachtungen:

Text erschwert durch Einstellviel
Viele komplizierte Wörter
Kopf nach re gedreht, teilw. re Auge geschlossen
i.a. wenn sie zum Zilienanfang geht

Text 3

Voice Dream

4x +

siehe Text 2

Schulserkennung
u2e1z

Lesezeit: 3 Minuten 25 Sekunden

Bitte ankreuzen, welche Inhalte wiedergegeben werden:

Sinnerfassung:

- Autos hatten Beschädigungen.
- Die Autos standen unter einem Baum.
- Krähen (oder: Raben) warfen Steinchen auf die Autos.

Details:

- Arnheim
- wie von Steinschlag
- keine harten Früchte
- In dem Baum saßen Krähen (Raben).
- Die Krähen (Raben) sammelten Steinchen.

Zusatzfrage (nur bei Bedarf stellen):

- Warum taten die Krähen das?

Antwort: Sie hatten Spaß an dem Geräusch.

Beobachtungen:

weil sie meinten, dass es Krassen waren

1. Auflage 1 5 4 3 2 1 | 25 24 23 22 21

Alle Drucke dieser Auflage sind unverändert und können im Unterricht nebeneinander verwendet werden. Die letzte Zahl bezeichnet das Jahr des Druckes. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis §60a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Fotomechanische, digitale oder andere Wiedergabeverfahren nur mit Genehmigung des Verlages.

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2021. Alle Rechte vorbehalten. www.klett.de Das vorliegende Material dient ausschließlich gemäß § 60b UrhG dem Einsatz im Unterricht an Schulen.

Autorinnen: Eva S. Adler, Maria Götzinger-Hiebner

Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Projektteam des Verlages.

Gestaltung: kognito - Visuelle Gestaltung GmbH, Berlin
Satz: media office GmbH, Kornwestheim
Druck: Gebr. Gieselberger GmbH, Altötting

Printed in Germany
ISBN 978-3-12-011524-3

LeSek Auswertung

Testdaten

Schülerkennung	u2e1z
Klassenstufe	5
Testversion	LeSek 5-6
Vergleichswert zur Testauswertung	5. Klasse
Testdatum	10.01.2025

Schülerdaten

Geburtsdatum	06/2013
Familiensprache	Deutsch
Geschlecht	Weiblich
Schulform	Förderschule

1. Gesamtergebnis

	Rohwert	Prozentrang	T-Wert
Leserichtigkeit und Sinn- / Detailerfassung	35	10	33
Lesezeit	805	0-5	-

2. Ergebnisse einzelner Untertests

2.1 Leserichtigkeit und Sinn-/Detailerfassung

2.1.1 Einzelwörter

2.1.2 Arbeitsanweisungen

2.1.3 Texte

2.2 Lesezeit

2.2.1 Einzelwörter

2.2.2 Texte

3. Verbale Rückmeldung - Interpretation der Grafiken

3.1 Gesamtergebnis

Leserichtigkeit und Sinn- / Detailerfassung: Prozentrang 10

In diesem Bereich liegt der Verdacht auf eine wesentliche Beeinträchtigung des Lesens vor, daher besteht dringender Förderbedarf.

Lesezeit: Prozentrang 0-5

In diesem Bereich liegt der Verdacht auf eine wesentliche Beeinträchtigung des Lesens vor, daher besteht dringender Förderbedarf. Eine genaue Untersuchung der Sehfähigkeit ist zu veranlassen.

3.2 Auffälligkeiten bei den Ergebnissen der einzelnen Untertests

Beobachtungen

Das Ergebnis zeigt ein geringes Lesetempo. Eine Förderung ist deshalb nach Abklärung der Sehfähigkeit grundsätzlich angebracht. Allerdings sind Übungen zur Steigerung des Lesetempos nur auf der Grundlage guter technischer Lesefähigkeit und guter Sinnerfassung anzuraten. Auch in diesem Bereich der Leserichtigkeit beziehungsweise Sinn- und Detailerfassung zeigt das Gesamtergebnis jedoch schwache Werte. Eine Förderung des Lesetempos sollte deswegen der Förderung der Lesefähigkeit unbedingt nachgeordnet werden.

Legende

Sehspezifische Anpassungen des Tests LeSek5-9 für die Schülerin

Strassennamen auf PDF Expert-App

Strassennamen, sehspezifische Einstellungen auf der VoiceDream-App für die Lesende.

Anhang E

uns

also

offen

geben

fliegen

Katze

immer

nun

kaufen

Tag

führen

Pferd

acht

Zahl

ab

Feld

Rad

Meer

kalt

Ball

Junge
Licht
Fisch
nach
kann
Kind
beide
wünschen
halb
Geburtstag
ins
nämlich
Tier
Kopf
ganz schnell
Auto
für
andere
gibt
sein

Platz

sind

Ferien

Bild

hast

auch

Holz

muss

dauern

Klasse

ich

langsam

hier

überall

laut

her

arbeiten

Fenster

Maus

schwer

Eis
Mädchen
versuchen
finden
unser
er
Fehler
diese
Vater
tief
reich
nass
lang
klein
fertig
fragen
Teller
Tante
ob
mal

Land
frei
als
schön
Lehrer
gut
dir
baden
gar nicht
bei
neun
nehmen
Oma
haben
fehlen
den
Mutter
Opa
im
aber

Apfel

vier

verstehen

sprechen

Welt

viel Geduld

schneller

bald

suchen

Onkel

hart

Garten

fangen

zwei

darauf

kochen

gegen

Haus

drei

beginnen

lesen

lassen

heute

hatte

Bett

jetzt

zum

schlagen

oft

lernen

scheinen

leben

setzen

nein

gelb

gern

aus

gehen

Bein

laufen

man

schlafen

einfach

Weihnachten

mir

oben

jeder

in

Baum

neu

an

schicken

allein

kein

jung

damit

es

Dorf

Bild

unten

eigentlich

dort

Monat

schenken

um

Nase

leise

fast

Bauer

am Abend

rot

halten

Frau

da

fahren

rechnen

dick

zehn

schnell

Stelle

auf

dabei

alt

denken

hat

bauen

sagen

bin

bleiben

stark

Namen

dem

Hand

Uhr

Schiff

lachen

Geld

dann

alle

wahr

Site menu:

- [Berechnung von Effektstärken](#)
- [cNORM](#)
- [Diagnose von Lernstörungen](#)
- [Interpolation von Normwerten](#)
- [Lesbarkeitsindex LIX](#)
- [Normwertrechner](#)
- [Signifikanztests bei Korrelationen](#)
- [Diskrepanzvergleiche](#)
- [Testkennwerte](#)
- [conText](#)
-

Lesbarkeitsindex	(LIX)			
------------------	-------	--	--	--

Bitte geben Sie einen Text ein oder kopieren Sie ihn in das Textfeld:

Und kennt ihr da wen?«, fragte Enzo beiläufig, den Blick immer noch auf Harms geheftet. Langsam kroch der Hamster auf seine Hand und kuschelte sich ein.
 »Nicht wirklich«, sagte Alex. »Eine Freundin von Maman wohnt da.«
 Enzo kratzte sich hinter dem Ohr. Seine Ohren stehen nicht ab wie die auf dem Bild seines Vaters. Sie sind klein und rund und an Enzos linkem Ohrläppchen baumelte ein Hausgeist. Kein echter natürlich, sondern ein silberner Anhänger. Enzo hatte ihn vor den Sommerferien auf einem Flohmarkt gekauft und sich daraus einen Ohrring gebastelt. Der Hausgeist war ein japanischer Zashiki Warashi und hieß auf Deutsch 'Zimmerkind'.

Anzahl Wörter

Anzahl Sätze

Durchschnittliche Satzlänge

Anteil lange Wörter

Lesbarkeitsindex (LIX)

Komplexität

Zeilenumbrüche als Satzende interpretieren

Hintergrund

Lesbarkeitsindizes haben das Ziel, die Schwierigkeit eines Textes zu bestimmen. Die Komplexität eines Textes lässt sich allerdings nicht direkt erfassen und auch für Experten ist es schwierig, eine exakte Einschätzung vorzunehmen. Eine Möglichkeit besteht darin, Merkmale des Textes zu verwenden, um Rückschlüsse auf die Lesbarkeit zu ziehen. Zu den Merkmalen zählen beispielsweise die Länge der Sätze und Wörter, die Anzahl an Silben in den Wörtern usw. Eine sehr populäre Formel wurde von Björnsson 1968 vorgeschlagen - der Lesbarkeitsindex LIX (im Originaltext 'Lasbarhetsindex'). Dieser ergibt sich aus der Summe der durchschnittlichen Satzlänge eines Textes und des prozentualen Anteils langer Wörter (mehr als sechs Buchstaben). Auf diese Weise erhält man eine ungefähre Einschätzung der Schwierigkeit von Texten. Vergleicht man verschiedene Textgattungen, so ergeben sich im Schnitt unterschiedliche hohe Werte:

- unter 40: Kinder- und Jugendliteratur
- 40 bis 50: Belletristik
- 50 bis 60: Sachliteratur
- über 60: Fachliteratur

Damit einhergehend lässt sich eine ungefähre Einschätzung vornehmen, wie schwer ein Text zu verstehen ist.

Einschränkungen

Wie bereits skizziert wird der LIX häufig zur gezielten Vereinfachung von Texten verwendet. Es ist aber nicht per se wünschenswert, Texte ausschließlich in Richtung niedriger Textkomplexität zu optimieren. Stattdessen sollte versucht werden, eine möglichst gute Passung zwischen der Textkomplexität und der Leserschaft herzustellen, auf die der betreffende Text abzielt (Lenhard, 2019, Kap. 2.1.3). Zudem erfasst der Index nur einen kleinen Ausschnitt schwierigkeitsgenerierender Faktoren auf der Textoberfläche. Ein langer Satz kann aber syntaktisch einfach und somit leicht zu lesen sein, wenn die Länge lediglich auf Aufzählungen basiert. Auch werden Oberflächenmerkmale wie die Wortfrequenz nicht berücksichtigt. Andererseits kann auch ein auf der Oberfläche einfacher Text sehr komplex sein, weil er einen für den Leser oder die Leserin unbekanntem Inhalt beschreibt. Insgesamt lässt sich also sagen, dass der LIX zur ungefähren Einschätzung der Textkomplexität nützlich ist, aber nicht sämtliche Komplexitätsmerkmale adäquat abbildet.

Auf technischer Seite gibt es natürlich noch eine Reihe von Aspekten zu bedenken. Beispielsweise stellt sich die Frage wie mit Zahlen und Abkürzungen umzugehen ist. Der LIX-Rechner auf dieser Seite ersetzt beispielsweise intern die gängigen Abkürzungen der deutschen Sprache ("z. B.", "usw." ...) sowie Tages und Monatsangaben durch die ausgeschriebene Form. Diese Vorgehensweise beeinflusst die konkret ermittelten Werte. Dementsprechend kann es zu Abweichungen kommen, wenn man die Wörter beispielsweise mit einer Textverarbeitungssoftware auszählt.

Nutzungsbedingungen und Datenschutz

Sie dürfen den LIX-Rechner sowohl für private Zwecke als auch im Rahmen der Ausübung Ihres Berufes (z.B. Bildungsbereich, Journalistik, Publizistik etc.) frei und unentgeltlich verwenden. Ein Verkauf oder eine Veränderung des Programms ist jedoch nicht gestattet. Für etwaige Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen. Sollte das Programm Ihnen gefallen oder es für Sie nützlich sein, dann würden wir uns darüber freuen, wenn Sie auf der eigenen Homepage, in einem Blog oder einem Forum einen Link auf diese Seite setzen würden. Wenn Sie möchten, dann können Sie hierfür das unten stehende Stück HTML-Code verwenden.

Die komplette Berechnung findet im Browser auf Ihrem Endgerät statt. Es werden keine Daten oder Texte an den Server übertragen.

```
<a href="http://www.psychometrica.de/lix.html" style="border: #506078 1px dotted; " target="_blank"></a>
```

Auf 'Markieren' klicken, dann STRG-C drücken um den Text zu kopieren.

M

Weitere Informationen

Interessieren Sie sich für das Themengebiet Leseverständnis? Bitte beachten Sie hierzu unsere Testverfahren, Trainingsprogramme und Fachpublikationen:

[ELFE II](#)

[Lesespiele mit Elfe und Mathis](#)

[conText
\(Leseförderung in der Sekundarstufe\)](#)

[Leseverständnis und
Lesekompetenz](#)

Zitierfähige Quelle: Lenhard, W. & Lenhard, A. (2014-2022). *Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson*.
Verfügbar unter: <http://www.psychometrica.de/lix.html>. Dettelbach: Psychometrica. DOI: 10.13140/RG.2.1.1512.3447

Berechnung des Lesbarkeitsindex (LIX)

Der Lesbarkeitsindex (LIX) nach Björnsson (1968) ist ein Verfahren zur objektiven Bestimmung der Lesbarkeit von Texten. Der Wert ergibt sich aus folgender Formel:

$$\text{LIX} = \frac{\text{Anzahl Wörter}}{\text{Anzahl Sätze}} + \left(\frac{\text{Anzahl langer Wörter (mehr als 6 Buchstaben)}}{\text{Anzahl Wörter}} \times 100 \right)$$

Anzahl Wörter: Gesamtzahl aller Wörter im Text.

Anzahl Sätze: Gesamtzahl aller Sätze.

Anteil langer Wörter: Wörter mit mehr als sechs Buchstaben.

Einordnung der LIX-Werte:

LIX < 25: Sehr leicht (z. B. Kinderbücher)

25 ≤ LIX < 35: Leicht (z. B. Belletristik, einfache Texte)

35 ≤ LIX < 45: Mittel (z. B. Zeitungen)

45 ≤ LIX < 55: Schwer (z. B. Fachtexte)

LIX ≥ 55: Sehr schwer (z. B. wissenschaftliche Texte)

Ein LIX-Wert von 27.13 gilt als **einfach lesbar**, typischerweise geeignet für jüngere Leser:innen oder leichte Texte.

Lix-Text Lola, sehspezifische Einstellungen in der Voice-Dream-App

»Und kennt ihr da wen?«, fragte Enzo beiläufig, den Blick immer noch auf Harms geheftet. Langsam kroch der Hamster auf seine Hand und kuschelte sich ein.

»Nicht wirklich«, sagte Alex. »Eine Freundin von Maman wohnt da.«

Enzo kratzte sich hinter dem Ohr. Seine Ohren stehen nicht ab wie die auf dem Bild seines Vaters. Sie sind klein und rund und an Enzos linkem Ohrläppchen baumelte ein Hausgeist. Kein echter natürlich, sondern ein silberner Anhänger. Enzo hatte ihn vor den Sommerferien auf einem Flohmarkt gekauft und sich daraus einen Ohrring gebastelt. Der Hausgeist war ein japanischer Zashiki Warashi und hieß auf Deutsch 'Zimmerkind'.

»Zimmerkinder beschützen die Häuser, die sie beherbergen«, hatte Enzo mir erklärt. »Obwohl sie den Menschen Streiche spielen, sind Zimmerkinder gern gesehene Gäste, weil sie Glück und Wohlstand ins Haus bringen. Aber wenn man sie ärgert, verlassen sie das Haus und die Familie ist zum Untergang verurteilt.«

Daran musste ich wieder denken, als sich das Licht der Sonne in dem silbernen Anhänger spiegelte. Seit dem Anruf von Gudrun war eine ganze Woche vergangen und bisher schien sich nichts mehr gerührt zu haben. Vielleicht hatte Gudrun sich ja umentschieden? Oder Flo hatte sie falsch verstanden. Die Verbindung war schließlich miserabel gewesen.

»Wie kommst du jetzt auf Sylt?«, fragte Alex.

»Also, ich hab da so eine private Suche am Laufen«, erklärte Enzo meinem Freund. Er räusperte sich.

»Es geht um meinen Vater. August von Schanz.«

Ich holte tief Luft. »Und?«, fragte ich. »Hast du was über ihn rausgefunden?«

»Sein Vermögen«, sagte Enzo. »Es liegt bei 7,5.«

Ich riss die Augen auf. »Millionen?«

Enzo grinste. »Milliarden.«

»WOA!«, rief Sol. »Ich helfe gern suchen! Damit könnte ich halb Quito satt füttern. Womit verdient man denn so viel Schotter?«

»Mein Vater offensichtlich mit Erbsen«, sagte Enzo.
»Mit geerbten Erbsen. Er ist Erbe von irgendeinem Dosenfabrikant.«

»Ein Erbsenerbe.« Flo lächelte. »Das wäre ein neues Wort für den Wörterbaum. Und was hast du sonst noch rausgefunden?«

»Dass er historische Rennjachten sammelt«, sagte Enzo. »Und in einem Bericht über das Leben deutscher Milliardäre stand, dass er eine Villa in Kampen auf Sylt hat und dass sein Badezimmer in einem achteckigen Turm liegt. Es hat einen achteckigen Whirlpool und ein achteckiges Klo.«

»Vielleicht verstopft es ja mal«, sagte ich. »Dann könnten wir deinem Vater den Klempner empfehlen.«

»Ich brauche erst mal jemanden, der mir den Kontakt zu ihm empfiehlt«, sagte Enzo. »Die Telefonnummern von Milliardären stehen leider nicht im Internet.« Er tippte Alex gegen die Schulter. »Kannst du diese Freundin deiner Mutter

mal anrufen? Vielleicht weiß sie ja zufällig, wo er in Kampen wohnt.«

Sol kippte sich noch eine 'Pop Rocks Cola' in den Mund. »Warum fragst du nicht deine Mutter?«, fragte er, während die kleinen Pop Rocks auf seiner Zunge knallten und zischten.

»Muddi Gudrun?« Enzo lachte. »Okay, du kennst sie nicht. Aber glaub mir, die hätte mir seinen Namen nur verraten, wenn sie irgendeinen Vorteil daraus hätte ziehen können.«

»Und woher weißt du ihn dann?«, fragte Alex verwirrt.

»Von Penelope«, murmelte Enzo.

Alex runzelte die Stirn.

»Versteh ich nicht«, sagte Sol.

»Frag die Mädels«, sagte Enzo knapp. »Sie waren dabei.«

Er nickte uns zu. Und als wir unseren Freunden erzählten, was damals in Brasilien passiert war, schlackerten auch ihnen die Ohren.

»Unfassbar, dass deine Mutter dir nie was von deinem Vater erzählt hat«, sagte Sol.

»Und wenn du sie jetzt zur Rede stellst?«, schlug Alex vor.

»Die sucht in Indien ihren inneren Frieden und der ist dort hoffentlich gut versteckt«, brummte Enzo.

Ich biss mir auf die Lippen und wechselte einen raschen Seitenblick mit Flo.

»Also was ist jetzt?«, hakte ich hastig bei Alex nach. »Das mit der Freundin von deiner Mamong ist doch eine gute Idee. Rufst du die mal an?«

»Klar«, sagte Alex.

»Versprochen?«

Alex drückte meine Hand und nickte Enzo zu.

»Versprochen!«

Enzo hob den Daumen und für ein paar Minuten sagte niemand von uns was. Aber dann stieg mir ein komischer Geruch in die Nase und ich verzog das Gesicht. »Riecht ihr das?«

»Was?«, fragte Alex.

»Na, diesen Geruch«, sagte ich und schnupperte in die Luft. »Da riecht was nach feuchtem Heu oder so.«

Alex hob den Kopf. »Stimmt. Kommt das von drüben?« Er deutete zu dem Gartenfenster, das noch immer auf Kipp stand. Den Rattenfänger sahen wir nicht, aber der Geruch schwebte eindeutig im Hinterhof.

»Das ist kein Heu«, sagte Enzo. »Das ist Gras.«

»Blödsinn!« Ich rupfte ein paar Grashalme aus und verrieb sie zwischen meinen Fingern. »Gras riecht anders.«

»Dieses schon«, sagte Enzo. »Aber das Gras da drüben ...«, er senkte die Stimme, »... ist Marihuana.«

Ich runzelte die Stirn. »Mari-hu-was?«

»Ach, Loli.« Enzo tippte mir auf die Nase, als wäre ich vier (und geistig unterentwickelt). »Manchmal bist du echt süß. Marihuana ist eine Droge, nie davon gehört?«

Ich schüttelte den Kopf und war in diesem Fall auch echt ein bisschen beleidigt über Enzos Coolgetue.

»Ich kenn den Geruch, seit ich krabbeln kann«, sagte er. »Der Ex meiner Mutter hat dieses Zeug geraucht und gehandelt hat er auch damit. An meinem ersten Schultag kam er deswegen in den Knast.«

In meiner Kehle wurde es eng. Enzo hatte uns schon einmal von seinem letzten Stiefvater erzählt, aber jetzt machte es mir plötzlich richtige Angst. »Hatte dein Stiefvater ein Messer?«, presste ich hervor.

»Nee, der war harmlos«, sagte Enzo. »Dafür allerdings auch ziemlich dumm. Er wurde mit vier Kilo Marihuana im Kofferraum an der Grenze von Belgien erwischt, da haben sie ihn eingelocht.«

Flo grinste, aber natürlich nicht über Enzos Stiefvater, sondern über Harms, den sich Enzo gerade auf den Kopf gesetzt hatte. Seine rosa Nasenspitze lugte zwischen Enzos Igelstacheln hervor.

Mir war nicht nach Grinsen zumute. »Das sollten sie mit dem drüben vielleicht auch machen«, flüsterte ich. »Auf seinem Wohnzimmertisch hab ich neulich einen Zeitungsartikel über Drogen gesehen. Und dann dieses Messer.« Wieder jagte mir dieser Gruselschauer über den Rücken. »Ich schlafe heute jedenfalls nicht allein.«

»Ich bleib bei dir«, sagte Alex.

Und Sol legte mir die Hand auf den Arm. »Jetzt fantasier dir nicht gleich eine Verbrechergeschichte zusammen. Der Typ liest halt die Zeitung, na und? Das tut mein Vater auch. Und meine Cousins in Quito haben dieses Marihuanazeugs auch schon geraucht. Das finde ich zwar ziemlich panne, aber es macht sie noch lange nicht zu Messermördern.«

Alex nickte. Flo auch. »Sol hat recht. Du solltest das Ganze nicht übertreiben. Und jetzt lass uns bitte von was anderem sprechen. Dieses Thema macht mir schlechte Laune.«

Ich verstand, was Flo meinte. Ihr Vater war Alkoholiker gewesen, und auch wenn er seit Jahren keinen Tropfen mehr anrührte, erinnerte sich Flo nicht gern an diese Zeit. Also hielt ich den Mund, während meine Gedanken leider weiterratterten. Der Rattenfänger hatte die Zeitung nicht nur 'gelesen', er hatte auch diese Schlagzeile mit dem Waschmittel umkringelt. Die hatte allerdings nichts mit Drogen zu tun.

Enzo machte sich ebenfalls Gedanken, das sah ich ihm an. Doch als ich ihm später vorschlug, mit den Erwachsenen über den Rattenfänger zu reden, sagte er: »Lass das lieber bleiben, Lola. Solange man nichts Handfestes beweisen kann, geht so was meist nach hinten los.«

Das ging es auch so.

Anhang F

20. Ein Gruß zum Frühstück und eine Begegnung am Eisstand

10. 3.

»Nichts«, sagte Tante Lisbeth, als wir sie am Donnerstagmorgen zur Rede stellten. Letzte Nacht hätte ich keinen Pieps mehr über die Lippen gebracht und mir am liebsten auch Augen und Ohren zugehalten. Das ist ein gutes Mittel gegen Angst, wenn man Geisterbahn fährt, aber wenn die Geister im eigenen Kopf rumspuken, nützen geschlossene Augen und zugehaltene Ohren null Komma nichts. Klamm und starr wie eine Gipsleiche hatte ich neben Alex im Bett gelegen, während die Gruselbilder vor meinem inneren Auge Vollgas gaben. Ich sah zungenlose Zeugen, klein geschnipelte Flurleichen, gekillte Darlings – und

immer wieder: das Gesicht des Rattenfängers, als er meine kleine Tante vor seinem Fenster erwischte hatte.

17. 3.

Jetzt hockte Tante Lisbeth in Enzos Zimmer auf dem blauen Wollteppich, den Penelope bei Ikea gekauft hatte. Wir anderen saßen um sie herum, aber unser Kreisverhör blieb ohne Ergebnis.

»Wir haben doch nur gespielt, dass wir gestohlene Juwelen suchen«, sagte Tante Lisbeth und pfriemelte an Benjamins Rüssel herum. Im Stoff war ein kleiner Riss, aus dem meine Tante grauweiße Füllwatte pflückte. Der Teppich sah aus, als hätte es geschneit, aber in mir waren es tausend Grad Angstschweißtemperatur.

Nachmittags zählt nicht zu wieder

18.3. zählt für 17.3. »Überleg noch mal genau«, bohrte Alex nach. »Als Pascal dich zum Fenster hochgehoben hat, saß der Rattenfänger am Tisch. Was hat er denn da gemacht?«

»Er hat was geschnitten«, sagte Tante Lisbeth.

»'Geschnitten'?« Jetzt ²drehte sich auch in meinem Magen ein heißer Angstquirl. »Womit? Was hat er geschnitten?« puls

»Weiß ich doch nicht, Männo«, sagte Tante Lisbeth. »Er hatte eine Schere in der Hand und da war Einwickelpapier und eine Kordel.«

»Und was hat er eingewickelt?« Flo saß in T-Shirt und Boxershorts neben Sol und kaute auf ihrer Zunge. ch b

»Weiß ich nicht«, wiederholte Tante Lisbeth ^(stöhnend) störrisch. »Er saß ja mit dem Rücken zu mir und dann hat er sich umgedreht und ist zum Fenster gekommen. Wieso habt ihr das überhaupt gesehen? Ich dachte, ihr wärt ^{ih} im Bett gewesen. Habt ihr auch Detektiv gespielt?« Meine Tante drückte Benjamin an ihre Brust und sah plötzlich etwas ängstlich aus. »Warum kuckt ihr denn alle so? Glaubt ihr, der ist mir jetzt böse?«

Uns fehlten die Worte, aber dafür kam die Antwort von Penelope, die zwei Minuten später ihren Kopf durch Enzos Tür steckte.

Papai: Und warum haben Sie mitten in der Nacht mit Ihrem Jagdmesser herumgespielt?

Rattenfänger: Ich wollte für meinen Roman überprüfen, wie scharf sich die Klinge anfühlt. Wie das Messer in der Hand liegt. Und wie man es bewegen muss, wenn man jemanden erstechen will. Es gibt in meinem Buch eine Messerszene.

Ich: Die gab es in Ihrem Flur aber auch! Haben Sie in dieser Gewitternacht einem Mann das Messer an die Kehle gehalten?

Rattenfänger: Ach du liebe Zeit! Das habt ihr also auch gesehen? Kein Wunder, dass ihr mich für einen Verbrecher gehalten habt. Der Mann heißt Timo, aber er ist quicklebendig und mein bester Freund. Ich habe ihn gebeten, dass ich ihm die Klinge an den Hals halten darf.

Opa: Wie bitte?

Rattenfänger: Ich weiß, das klingt ein wenig ... irre. Ich wollte nur nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden bedroht, damit ich es besser

beschreiben kann. Aber natürlich wusste Timo ganz genau, dass ich ihm kein Haar krümmen würde.

Ich: Das bedeutet, ein Schriftsteller probiert solche Sachen wirklich aus?

Rattenfänger: Ich habe sogar mal von einem Schriftsteller gehört, der herausfinden wollte, ob man sich das Bein bricht, wenn man aus dem ersten Stock springt.

Ich: Und?

Rattenfänger: Der arme Kerl hat sich beide Beine gebrochen. Aber dafür war die Szene im Buch dann auch sehr lebendig. Ich habe sie selbst gelesen.

Enzo: Und warum hat Ihr Freund Timo gesagt, Sie sollen Ihre Lieblinge töten?

Rattenfänger ('verwirrt'): Meine Lieblinge?

Enzo: Als ich neulich bei Ihnen in der Wohnung spioniert habe – tut mir echt leid, ich hab auch alles

wieder aufgeräumt –, kam dieser Timo zu Ihnen in die Wohnung und Lola hat gehört, wie er Ihnen eine Nachricht hinterlassen hat.

Ich: Genau. Seine Worte waren: »'Wenn du unsicher bist: Kill your darlings'.«

Rattenfänger ('laut lachend'): Das meint ihr! Also, das ist ein Zitat von William Faulkner.

Tante Lisbeth: Ist das ein berühmter Mörder?

Rattenfänger: Nein. William Faulkner war ein berühmter Schriftsteller und das Zitat bedeutet nicht, dass man geliebte Menschen ermorden soll, sondern dass man sich beim Schreiben manchmal von Lieblingsausdrücken oder -szenen trennen muss, wenn sie für den Roman keinen Wert haben.

Flo: Ist 'Die einzige Zeugin' Ihr erster Roman?

Rattenfänger: Nein, mein dritter. Und außerdem habe ich jede Menge Kurzgeschichten geschrieben. Ich schreibe, seit ich ein kleiner Junge bin. Aber 'Die einzige Zeugin' ist der erste Roman, von dem ich

382

glaube, dass er etwas taugt. ('Verlegen') Auch wenn ich ihn eigentlich nicht für Kinder geschrieben habe.

Enzo: Können Sie sich auch vorstellen, dass Ihr Roman verfilmt wird?

Rattenfänger: Zuerst einmal wünsche ich mir, dass er überhaupt erscheint. Aber wenn ihr wirklich die ganzen Hintergründe mit der Kamera gefilmt habt, dann könnte man ja vielleicht daraus einen Film machen.

Ich: Sie meinen so was wie: 'Fünf Freunde auf den Spuren eines Drogendealers'?

Rattenfänger: Ganz genau.

Tätowierter Anwalt: Haben Sie für Ihren Roman denn schon einen Verlag?

Rattenfänger: Nein. Mein einziger Leser war bis jetzt mein Kumpel Timo. Ich habe mich noch nicht

Noch am selben Abend fand im Wohnzimmer von Penelope ein langes Gespräch hinter verschlossenen Türen statt. Flo erlaubte mir nicht zu lauschen und meine Eltern wollten, dass ich mein Bein hochlege, das nach dem ganzen Kampfgalopp mit Adrenalin noch immer ziemlich wehtat. Aber wenigstens hatte ich mir keinen neuen Bruch zugelegt, und während ich mein Bein auf die Tischplatte legte und sich mein kleiner Babybruder friedlich und still auf meinen Schoß kuschelte, konnte ich von meinem Fenster zum Hinterhof ein bisschen was sehen. August von Schanz, der noch immer seinen Pyjama trug, stand vor dem Wohnzimmertisch und redete auf Gudrun ein. Die saß neben Penelope auf einem Stuhl und atmete schwer.

Ab und zu schüttelte sie den Kopf, manchmal fuchtelte sie mit ihren Händen in der Luft herum und einmal senkte sie ihren Kopf. Selbst von Weitem konnte ich erkennen, dass sie sich schämte. Aber irgendwann nickte sie. Penelope nickte auch und kurz darauf kam Enzo ins Wohnzimmer. Gudrun ging auf ihn zu und nahm ihn in den Arm. Enzo

machte sich stocksteif, aber Gudrun strich ihm über den Kopf und ich glaube, sie weinte, denn als sie von ihm abließ, fuhr sie sich mit dem Ärmel ihres gelben Gewandes über die Augen. Anschließend gab es noch ein zweites Gespräch, an dem Enzo teilnahm. Er sprach wenig, aber einmal schüttelte er heftig mit dem Kopf und einmal nickte er.

Als wir später bei Flo&Co zu Abend aßen, war Gudrun in den Schwarzwald abgereist. Ihr Zentrum wollte sie immer noch eröffnen und behielt leider auch das offizielle Sorgerecht, aber offensichtlich hatte Penelope sie jetzt doch dazu überredet, Enzo bei ihr und Flo zu lassen. Oder hatte Penelope sie ein bisschen erpresst? Ich hoffte es so sehr.

August von Schanz blieb noch zum Abendessen bei uns, und bevor er zurück in den Marco-Polo-Tower fuhr, fragte er Enzo: »Weißt du noch, wie ich heute Morgen sagte, dass ich gern die Verantwortung übernehmen wollte, obwohl ich nicht dein Vater bin? Sozusagen wie ein Patenonkel?«

Enzo nickte und August von Schanz fügte lächelnd hinzu: »Den durfte ich heute ja zum ersten Mal

spielen und würde es auch gerne weiterhin.
Natürlich nur, wenn das für dich in Ordnung ist.«

Enzo grinste schief. Ich glaube, sprechen konnte er in dem Moment nicht.

Überhaupt sagte er an dem Abend nicht mehr viel. Er war blass und schweigsam und ich machte mir wieder Sorgen um ihn. Seinen echten Vater hatte er schließlich nicht gefunden, und wenn Gudrun wirklich kurz nach der ganzen Jachtgeschichte schwanger geworden war, dann musste Enzo damals irgendwo in Brasilien gezeugt worden sein. Ich versuchte ein paar Mal, ihn darauf anzusprechen, aber er wich immer wieder aus und Penelope erklärte uns, dass Enzo jetzt Zeit bräuchte, um all das zu verarbeiten, was gerade in seinem Leben passiert war. Sie hatte sogar vorgeschlagen, dass er einen Termin bei einem Kindertherapeuten bekommen sollte, aber Enzo meinte, er bräuchte nur seine Ruhe, und die ließen wir ihm auch. Seinen neuen Patenonkel besuchte er aber trotzdem noch ein paarmal in den Ferien und einmal lud August von Schanz uns zum brasilianischen Dinner ein, das

390

er wieder von unserem Restaurant catern ließ. Aber das Beste war diesmal: der nächtliche Blick über den Hamburger Hafen. Der ist einfach unglaublich, vor allem wenn man ihn von einer fliegenden Untertasse mit tropischen Pflanzen genießen kann.

Am 31. August waren die Sommerferien zu Ende. Am ersten Schultag, an dem ich immer noch auf Krücken laufen musste, bat ich Herrn Demmon um Aufschub für meine Feriengeschichte.

Die würde nämlich etwas länger ausfallen, weil sie von der fulminanten Entdeckung eines Schriftstellershandelte, von der mittlerweile auch in der Presse zu lesen war.

FENSTER ZUM HOF: KINDERBANDE AUS EIMSBÜTTEL DECKT DROGENKRIMI IM HINTERHOF AUF, lauteten die Schlagzeilen in der Hamburger Morgenpost, die wir mit in die Klasse brachten. Wusstet ihr, dass 'Das Fenster zum Hof' auch der Filmtitel eines Alfred-Hitchcock-Krimis ist? Darin geht es um einen Journalisten, der mit

Als Teenager habe ich zum Beispiel eine Geschichte über einen alten Mann in Indien geschrieben und mir damit furchtbare Mühe gegeben. (Ich wollte nämlich genau wie Julie und Du auch schon als Kind Schriftstellerin werden.) Das Dumme war nur, dass ich keine Ahnung von Indien, alten Männern und Lepra hatte. Und das merkte man der Geschichte natürlich auch an. Insofern ist der Tipp Deines Lehrers schon ziemlich hilfreich. Am besten schreibt man über etwas, das man kennt. Sonst redet der alte Mann in Indien auf einmal wie man selbst, die Häuser in Indien sehen aus wie die im Schwarzwald und am Ende der Geschichte werden alle Leprakranken zwecks besserer Atmung in die Schweizer Berge geschickt, weil man die Krankheit mit Tuberkulose verwechselt hat. (Da muss man in die Berge, bei Lepra nicht so.)

Okay, jetzt kannst Du natürlich fragen: Und warum kennen Sie sich nun so gut im

Gefühlsleben von uns Zwölfjährigen aus, obwohl Sie doch schon im Alter von Julies Mutter sind? Lesen Sie vielleicht doch in den Tagebüchern Ihrer Töchter? Dazu hier mein absolutes Ehrenwort: Nein, ich habe noch NIE in den Tagebüchern meiner Töchter gelesen! Und ich würde es auch nie tun. Weil nämlich jeder Mensch ein Recht auf Privatsphäre hat, auch und erst recht zwölfjährige Mädchen.

Trotzdem helfen mir meine beiden Töchter ziemlich viel bei meinen Geschichten. Sie sind nämlich meine Musen. Musen sind ja laut Lexikon griechische Göttinnen der Künste, die einen zu einem Kunstwerk, einer Geschichte oder auch zu einem Modeentwurf inspirieren, so wie der Modeschöpfer Karl Lagerfeld sich immer von seiner Katze inspirieren lässt. (Wobei meine Töchter Gott sei Dank weniger behaart und viel lustiger als Karl Lagerfelds Katze sind.)

Vielleicht hast Du ja auch so eine Muse in Deinem Freundeskreis oder in der Familie? Guck Dich mal um, wer weiß, wer dafür so alles infrage kommen könnte. Vielleicht Deine beste Freundin? Oder der komische Klempner mit den Rattenklappen? (Wobei der, ehrlich gesagt, schon ziemlich gruselig zu sein scheint. Aber manchmal regen einen ja auch gruselige Leute zu einer Geschichte an.)

Wichtig fürs Schreiben sind in meinen Augen dabei vor allem zwei Dinge:

- 1.) Gib nicht gleich auf, wenn Deine Feriengeschichte mal nicht so recht vorankommt. Sonst hast Du nachher – genau wie ich, als ich zwölf war – siebenundzwanzig angefangene Geschichten in der Schublade liegen, und keine einzige ist fertig.**
- 2.) Eine Geschichte ist umso spannender, je mehr Dein Held/Deine Heldin an ihre**

Grenzen gehen muss. Schick Deine Heldin also auch ruhig mal in die Höhle des Löwen und konfrontiere sie mit dem, wovor sie am meisten Angst hat. Sie schafft das schon. Ganz bestimmt!

So, jetzt wünsche ich Dir erst mal spannende und aufregende Sommerferien – trotz deines doofen Beinbruchs. Lass Dir davon nicht allzu sehr die Laune verderben und mach Dich stattdessen lieber auf Musen-Suche.

Alles Liebe,

Deine Franca Düwel

PS: Natürlich lese ich gern im Buchladen Deiner Oma! Ist doch Ehrensache!

Na? Was sagt ihr dazu? Hammer, oder?

Ich war jedenfalls so überwältigt von dem Brief, dass ich ihn sofort allen vorlesen musste, sogar

»Mein Vater offensichtlich mit Erbsen«, sagte Enzo.

»Mit geerbten Erbsen. Er ist Erbe von irgendeinem Dosenfabrikant.«

»Ein Erbsenerbe.« Flo lächelte. »Das wäre ein neues Wort für den Wörterbaum. Und was hast du sonst noch rausgefunden?«

»Dass er historische Rennjachten sammelt«, sagte Enzo. »Und in einem Bericht über das Leben deutscher Milliardäre stand, dass er eine Villa in Kampen auf Sylt hat und dass sein Badezimmer in einem achteckigen Turm liegt. Es hat einen achteckigen Whirlpool und ein achteckiges Klo.«

»Vielleicht verstopft es ja mal«, sagte ich. »Dann könnten wir deinem Vater den Klempner empfehlen.«

»Ich brauche erst mal jemanden, der mir den Kontakt zu ihm empfiehlt«, sagte Enzo. »Die Telefonnummern von Milliardären stehen leider nicht im Internet.« Er tippte Alex gegen die Schulter. »Kannst du diese Freundin deiner Mutter

mal anrufen? Vielleicht weiß sie ja zufällig, wo er in Kampen wohnt.«

Sol kippte sich noch eine 'Pop Rocks Cola' in den Mund. »Warum fragst du nicht deine Mutter?«, fragte er, während die kleinen Pop Rocks auf seiner Zunge knallten und zischten.

»Muddi Gudrun?« Enzo lachte. »Okay, du kennst sie nicht. Aber glaub mir, die hätte mir seinen Namen nur verraten, wenn sie irgendeinen Vorteil daraus hätte ziehen können.«

»Und woher weißt du ihn dann?«, fragte Alex verwirrt.

»Von Penelope«, murmelte Enzo.

Alex runzelte die Stirn.

»Versteh ich nicht«, sagte Sol.

»Frag die Mädels«, sagte Enzo knapp. »Sie waren dabei.«

Lola [9]: Lola und die einzige Zeugin

A

Schliessen **Texteinstellungen**

Schriftgröße: 450%

Seitenränder: 20%

Zeilenabstand: 200%

Zeichenabstand: 2Punkte

Bildbeschreibung anzeigen

Vorlesen zentriert

Zeilen sichtbar: alle >

Schrift: >

Auf Standardwerte zurücksetzen

